

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Veränderungen der gesellschaftlichen Sichtweise auf Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten

Eingereicht von: Franziska Knoepfel-Sidler

Begleitung: Dr. Marianne Wagner Lenzin

Datum der Abgabe: 2. November 2015

Abstract

Berichte in der Tagespresse und in der Fachliteratur weisen auf eine scheinbare Zunahme von Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen hin. Bislang gibt es jedoch kaum Auskünfte darüber, ob und wie sich die Betrachtungsperspektiven und die Erklärungsansätze verändert haben. Deshalb wurde in der vorliegenden Arbeit untersucht, wie sich die gesellschaftliche Sichtweise auf Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten in den letzten zehn Jahren verändert hat.

Mit Hilfe der strukturierten Inhaltsanalyse wurden die relevanten Artikel einer Tageszeitung und einer Fachzeitschrift analysiert und interpretiert. Zudem wurde mittels Datenrecherche der Frage nachgegangen, ob heute mehr Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten identifiziert werden als früher.

Werden die Medien als Spiegel der gesellschaftlichen Sichtweise betrachtet, dann geben die Forschungsergebnisse Hinweise darauf, dass sich diese in Bezug auf Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten in den letzten Jahren teilweise verändert hat. Zudem weist die Datenlage darauf hin, dass im schulischen Bereich heute mehr Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten identifiziert werden als früher.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Ausgangslage	1
3. Fragestellungen und Zielsetzung	3
4. Theoretischer Bezugsrahmen	4
4.1 Begriffe und Definitionen	5
4.1.1 Verhalten.....	5
4.1.2 Herausforderndes Verhalten.....	5
4.1.3 Normen	7
4.2 Klassifikation von Verhaltensstörungen	8
4.3 Wissenschaftliche Modelle und Erklärungsansätze für herausforderndes Verhalten	9
4.3.1 Das biophysische Modell	11
4.3.2 Das psychodynamische Modell	11
4.3.3 Das verhaltenstheoretische Modell	11
4.3.4 Das soziologische Modell	12
4.3.5 Das polit-ökonomische Modell.....	13
4.3.6 Das ökologische Modell.....	13
4.3.7 Fazit und Schlussfolgerungen zu den sechs Modellen	14
4.4 Gesellschaft und Verhaltensstörungen	15
4.4.1 Gesellschaften der Gegenwart	15
4.4.2 Verhaltensstörung als Exklusionsprozess	16
4.4.3 Verhaltensstörung aus machttheoretischer Perspektive	17
4.5 Historischer Kontext	17
4.5.1 Historische Relativität von Verhaltensstörungen	17
4.5.2 Von der Hilfsschule zur integrativen Förderung	19
5. Forschungsmethodisches Vorgehen	21
5.1 Forschungsdesign und Forschungsmethode	21
5.2 Forschungsvorgehen.....	23
5.2.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials	24
5.2.2 Festlegung der Strukturdimension.....	26
5.2.3 Kategorienbildung	26
5.2.4 Kodierleitfaden	28
5.2.5 Erster Materialdurchlauf.....	28
5.2.6 Überarbeitung des Kategoriensystems	28
5.2.7 Hauptmaterialdurchlauf.....	30
5.2.8 Ergebnisaufbereitung.....	30
5.3 Gütekriterien	30
6. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse	31
6.1 Menge der Artikel	32
6.1.1 Quantitative Darstellung der Anzahl der Artikel.....	32

6.1.2 Interpretation der Artikelanzahl.....	33
6.2 Ergebnisse der Kategorie Thema.....	33
6.2.1 Quantitative Darstellung der Themenbereiche (NZZ).....	33
6.2.2 Qualitative Darstellung der Themenbereiche (NZZ).....	34
6.2.3 Diskussion der Themenbereiche (NZZ).....	36
6.2.4 Quantitative Darstellung der Themenbereiche (ZfH).....	38
6.2.5 Qualitative Darstellung der Themenbereiche (ZfH).....	38
6.2.6 Diskussion der Themenbereiche (ZfH).....	39
6.2.7 Thematische Bezüge zwischen den beiden Medien	39
6.3 Ergebnisse der Kategorie Kontext.....	40
6.3.1 Quantitative Darstellung der Kontexte (NZZ)	40
6.3.2 Qualitative Darstellung der Kontexte (NZZ).....	41
6.3.3 Diskussion der Kontexte (NZZ).....	41
6.3.4 Quantitative Darstellung der Kontexte (ZfH).....	41
6.3.5 Qualitative Darstellung der Kontexte (ZfH).....	42
6.3.6 Diskussion der Kontexte (ZfH).....	42
6.3.7 Vergleich der Kontexte in den beiden Medien.....	43
6.4 Ergebnisse der Kategorie Klassifikation.....	43
6.4.1 Quantitative Darstellung der Klassifikationen (NZZ).....	43
6.4.2 Qualitative Darstellung der Klassifikationen (NZZ).....	44
6.4.3 Diskussion der Klassifikationen (NZZ).....	44
6.4.4 Quantitative Darstellung der Klassifikationen (ZfH).....	45
6.4.5 Qualitative Darstellung der Klassifikationen (ZfH).....	46
6.4.6 Diskussion der Klassifikationen (ZfH).....	46
6.4.7 Vergleich der Klassifikationen in den beiden Medien.....	46
6.5 Ergebnisse der Kategorie Ursache	47
6.5.1 Quantitative Darstellung der Ursachen (NZZ)	47
6.5.2 Qualitative Darstellung der Ursachen (NZZ)	48
6.5.3 Diskussion der Ursachen (NZZ)	48
6.5.4 Quantitative Darstellung der Ursachen (ZfH)	49
6.5.5 Qualitative Darstellung der Ursachen (ZfH).....	50
6.5.6 Diskussion der Ursachen (ZfH).....	50
6.5.7 Vergleich der Ursachenbeschreibungen in den beiden Medien.....	51
6.6 Ergebnisse der Datenrecherche.....	51
6.6.1 Darstellung der Ergebnisse der Datenrecherche	51
6.6.2 Diskussion der Ergebnisse der Datenrecherche	52
7. Beantwortung der Fragestellungen.....	52
8. Reflexion und Evaluation.....	54
8.1 Kritische Reflexion der Ergebnisse	54
8.2 Evaluation des Forschungsvorgehens	54
9. Fazit und Ausblick.....	55

10. Literaturverzeichnis	57
11. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	62
12. Anhang	63

1. Einleitung

„Problematisches Verhalten und Erleben stellt ein mehr denn je hochaktuelles Thema dar“ (Stein, 2011, S. 324). Es scheint den Nerv der Zeit zu treffen und in der Öffentlichkeit auf grosses Interesse zu stossen. Reisserisch aufgemachte Zeitungsbeiträge über kriminelle Jugendliche und Berichte über steigende Sonderschulquoten erwecken den Eindruck, dass die Anzahl verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher stetig zunimmt. Doch stimmt dieser Eindruck? Werden heute mehr Verhaltensauffällige identifiziert? Haben diese Erscheinungsformen wirklich zugenommen oder wird vielleicht einfach genauer hingeschaut?

Um zu verstehen wie und ob sich die Betrachtungsperspektiven und die Erklärungsansätze gewandelt haben, wird in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen, wie sich die gesellschaftliche Sichtweise auf Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten im Verlaufe der letzten zehn Jahre verändert hat. Zudem wird mittels Datenrecherche untersucht, ob heute mehr Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten identifiziert werden als früher.

Die theoretische Auseinandersetzung mit den aktuellen Forschungsergebnissen bildet die Grundlage für das Vorverständnis und die daraus abgeleiteten Forschungsfragen. Bezug nehmend auf die Fragestellungen werden die zentralen Begriffe geklärt und die wichtigsten theoretischen Konzepte dargestellt. Für das Forschungsvorgehen werden die passenden Methoden festgelegt und geplant. Um die gesellschaftliche Sichtweise zu untersuchen, werden die Artikel zweier Medien analysiert, welche einen Bezug zu Kinder und Jugendlichen mit herausfordernden Verhaltensweisen aufweisen. Die Ergebnisse, verknüpft mit den theoretischen Grundlagen, bieten die Basis für Interpretationen und Schlussfolgerungen, aufgrund derer die Fragestellungen, so weit wie möglich, beantwortet werden. Danach werden die Forschungsmethode und die Aussagekraft der Ergebnisse diskutiert, evaluiert und kritisch reflektiert. Letztendlich werden Schlussfolgerungen und Konsequenzen für weitere Forschungsarbeiten abgeleitet.

2. Ausgangslage

„Die Sache scheint klar zu sein: Man kann Berichte über die Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen so häufig in den Medien lesen, dass Zweifel an dieser „vielfach belegten Erfahrungstatsache“ kaum noch möglich erscheinen“ (Göppel, 2007, S. 181).

Im Tagesanzeiger schreibt Widmer (2012) unter dem Titel „Zahl der Sonderschüler steigt ungebremst“, dass in der Schweiz beinahe doppelt so viele Kinder als verhaltensauffällig eingestuft werden wie noch vor wenigen Jahren. In einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung berichtet Schoenenberger (2011a) über einen eindeutigen Trend: „Immer mehr Kinder erhalten die Diagnose „lernbehindert“ oder „verhaltensauffällig“ ...“ (S. 9).

Auch in anderen Ländern, wie in Deutschland, schlagen die Medien Alarm. Die ZEIT ONLINE titelt „Die Not ist riesengross“, die Zahl der psychisch auffälligen Kinder wächst rapide. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten werden als die grösste Herausforderung für die allgemeinbildenden Schulen be-

zeichnet und Experten halten fest, dass die verhaltensauffälligen Kinder immer jünger werden (vgl. Spiewak, 2010).

Göppel (2007) gibt zu bedenken, „dass die Medien grundsätzlich dazu neigen, problematische Entwicklungen, die Kindheit und Jugend, Familie und Schule betreffen, zu überzeichnen, dass dies einfach dem Gesetz der Aufmerksamkeitserzeugung in den Medien geschuldet sei“ (S. 183).

Allerdings sprechen auch Fachleute von einer Verbreitung von Verhaltensstörungen. „Wir haben eine Zunahme von Verhaltensstörungen, von emotionalen Störungen, von Sprach- und Aufmerksamkeitsstörungen, auch wenn wir in Rechnung stellen, dass wir heute genauere diagnostische Instrumente haben“ (Hurrelmann; zitiert nach Göppel, 2007, S. 184).

Auch im Schulalltag sind von vielen Lehrerinnen und Lehrern Klagen über die zunehmende Zahl von Kindern mit herausforderndem Verhalten zu hören. Die Bedenken und Ängste der Elternschaft scheinen ebenfalls grösser geworden zu sein, was durch vermehrte Meldungen und Beschwerden über aggressives und unangepasstes Verhalten sichtbar wird.

Daten des Volksschulamtes des Kantons Zürich zeigen, dass sich die Zahl der integrierten Sonderschüler zwischen 2008 und 2012 verfünffacht hat (siehe Abbildung 1). Die Umsetzung der integrierten Sonderschulung scheint dazu zu führen, dass bei Schülerinnen und Schülern deutlich häufiger geistige Behinderungen oder Verhaltens- und Lernschwierigkeiten diagnostiziert werden (vgl. Hudec, 2014). Wie viele der integrierten Kinder Verhaltensauffälligkeiten aufweisen, kann der Grafik jedoch nicht entnommen werden.

Sonderschulungsquote im Kanton Zürich

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl integrierter Sonderschülerinnen und Sonderschüler im Kanton Zürich von 1999 bis 2013 (vgl. Hudec, 2014, S. 11)

Wie es scheint, gibt es in Bezug auf die Zunahme von Verhaltensstörungen einen breiten Konsens. Die empirische Basis für diese Behauptung bleibt jedoch ziemlich unklar und bei den Diskussionen fällt auf, dass unterschiedliche Angaben über die Zahl von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen kursieren, ohne Angabe auf welche Normwerte sie sich beziehen. Auch wird nirgends klar gesagt, welche konkreten Symptome zugenommen haben und wann der plötzliche Anstieg stattgefunden haben soll (vgl. Göppel, 2007).

Wissenschaftliche Studien, in welchen die Häufigkeit des Auftretens von Verhaltensauffälligkeiten erforscht wurde, zeigen ein etwas anderes Bild. Aufgrund von unterschiedlichen Studiendesigns, Me-

thoden und Diagnosekriterien, ergeben die verschiedenen Untersuchungen bezüglich der Epidemiologie und der Auftretenshäufigkeit der Störungen sehr unterschiedliche Daten (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2007). „Lässt man diese Differenzen beiseite, so kann man davon ausgehen, dass die Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen (über alle Störungsbilder hinweg) bei ca. 18 % liegt“ (ebd., S. 33).

Interessanterweise belegt eine Metaanalyse von Barkmann und Schulte-Markwort (2004), die über sämtliche deutsche Studien zur Prävalenz psychischer Auffälligkeiten bei Kindern zwischen 1949 und 2003 durchgeführt wurde, eine leichte Abnahme der Krankheitshäufigkeit. Diese Ergebnisse widersprechen den Behauptungen, dass ein Trend zur Zunahme von psychischen Auffälligkeiten sichtbar sei.

Göppel (2007) weist darauf hin, dass die Ergebnisse der Studien kritisch zu betrachten sind. Die Gesamtprävalenzraten der einzelnen Studien schwanken beträchtlich. Sie sind von der Zusammensetzung der Stichprobe, der Kategorienbildung und von den Grenzziehungen und Operationalisierungen abhängig. Eine wichtige Rolle spielt auch wer, mit welchen Vorgaben und aus welcher Perspektive das Verhalten des Kindes und den möglichen Interventionsbedarf beobachtet und beurteilt. In die Bewertungen fließt ebenfalls ein, was (zeitgebunden) als „normales“, „angemessenes“ kindliches Verhalten betrachtet wird. Auch aufgrund der unterschiedlichen Designs und Fragebögen der Studien „ist eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse nur unter grossen Vorbehalten möglich. Und damit natürlich ... auch eine Aussage über die Frage der Zu- oder Abnahme von Verhaltensstörungen im Zeitverlauf“ (ebd., S. 206).

Der Erziehungswissenschaftler Ulf Preuss-Lausitz (2005) kommt zu folgendem Schluss: „Die Forschung ist sich nicht sicher, ob von einer *allgemeinen Zunahme* all dieser Erscheinungsformen zu sprechen ist oder ob wir nur *genauer hinsehen*“ (S.16). Es könnte also auch sein, dass der Eindruck der Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten mit einer veränderten gesellschaftlichen Sichtweise und einer grösseren Sensibilität für Normabweichungen zu tun hat.

Hillenbrand (2008) meint: „Nur vor einem sozialen Hintergrund mit bestimmten, explizit formulierten oder implizit vorhandenen Normen fallen gewisse Verhaltensweisen auf. Bei wechselnden sozialen Rahmenbedingungen wechseln oft auch die Normen der Beurteilung, so dass andere Verhaltensweisen auffällig werden oder die bisher störenden Verhaltensweisen akzeptiert werden“ (S. 29). Vielleicht ist die vermeintliche Zunahme an Verhaltensauffälligkeiten ja auch ein gesellschaftliches Produkt?

3. Fragestellungen und Zielsetzung

Aus der Begründung der Themenwahl in Kapitel 2 wird ersichtlich, dass die Wahrnehmung in Bezug auf die Zunahme von Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten, mit der steigenden Anzahl von integrierten Sonderschülerinnen und -schülern korreliert, nicht aber mit den Ergebnissen der Studien. Es bleibt jedoch unklar, worauf diese Abweichungen basieren.

Um herauszufinden, ob Veränderungen der gesellschaftlichen Normen und Sichtweisen die Ursachen für die steigende Zahl von verhaltensauffälligen Kindern sind, wird in dieser Arbeit folgender Hauptfragestellung nachgegangen:

Hauptfragestellung:

Wie hat sich die gesellschaftliche Sichtweise in Bezug auf Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten in den letzten zehn Jahren verändert?

Für die Beantwortung der handlungsleitenden Fragestellung braucht es die Betrachtung von verschiedenen Aspekten. Diese werden in den Unterfragen aufgegriffen und leiten durch den Forschungsprozess.

Unterfrage 1:

Haben sich die Wahrnehmung und die Sensibilität in der Gesellschaft verändert?

Unterfrage 2:

Haben sich die Ursachenzuschreibungen verändert?

Unterfrage 3:

Werden mehr Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten identifiziert?

Das Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung der gesellschaftlichen Betrachtungsperspektive und der Erklärungsansätze in Bezug auf Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten in den letzten zehn Jahren zu beleuchten und Veränderungen oder einen allfälligen Trend zu ermitteln. Ausserdem soll aufgezeigt werden, ob heute tatsächlich mehr Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten identifiziert werden als früher.

Die Fragestellungen sind leitend bei der Auswahl der Literatur und der Forschungsmethode, welche nachstehend dargestellt und erläutert werden.

4. Theoretischer Bezugsrahmen

Im folgenden Kapitel werden die relevanten theoretischen Grundlagen des zu untersuchenden Bereiches beschrieben. Nach der Klärung und der Definition der Begrifflichkeiten, wird ein mögliches Klassifikationssystem von Verhaltensstörungen vorgestellt und verschiedene wissenschaftliche Modelle und Erklärungsansätze für herausforderndes Verhalten werden dargelegt und diskutiert. Vertiefend wird auf die gesellschaftlichen Entwicklungen und Gegebenheiten im Zusammenhang mit Verhaltens-

störungen eingegangen. Anschliessend werden die wichtigsten institutionellen und strukturellen Veränderungen im historischen Kontext dargestellt.

4.1 Begriffe und Definitionen

In der wissenschaftlichen Literatur werden Begriffe häufig unterschiedlich verwendet und gedeutet. Um die bestehende Begriffsvielfalt zu klären, werden nachfolgend die zentralen Begriffe erörtert und für die vorliegende Arbeit definiert.

4.1.1 Verhalten

Das Verhalten umfasst die Gesamtheit aller von aussen beobachtbaren Lebensäusserungen. Es beschreibt die Art und Weise und das was jemand tut oder lässt. Das menschliche Verhalten kann bewusst oder unbewusst gesteuert werden und dient in der Regel der Interaktion (vgl. Wagner Lenzin, 2014). „Verhalten resultiert aus der komplexen Interaktion von Anlage sowie vergangener und gegenwärtiger Umwelt eines Menschen: (1) der genetischen Ausstattung eines Organismus, ...(2) seiner Erfahrung und (3) seiner Wahrnehmung der aktuellen Situation“ (Menzel, 2009, S. 13).

Die Definition von „normalem“ Verhalten ist abhängig von der jeweiligen Gesellschaft und den vorherrschenden Normen. Eltern und Erzieher haben aufgrund ihrer persönlichen Lebenszusammenhänge und ihrer eigenen Werteorientierung eine Idealvorstellung davon, was sie unter „Wohlerzogenheit“ eines Kindes verstehen. Wenn sich die persönlichen Ausprägungen dieser Merkmale nicht mehr im Durchschnitt bewegen, weichen sie von den Erwartungsnormen ab (vgl. Göppel, 2010, S. 12).

4.1.2 Herausforderndes Verhalten

In der wissenschaftlichen Literatur finden sich zum Thema Verhaltensauffälligkeiten verschiedene Bezeichnungen und Definitionen. Ihnen ist gemeinsam, dass Verhaltensauffälligkeiten als ein Abweichen von einer bestimmten Norm verstanden wird.

Bezeichnungen wie entartet, psychopathisch und moralisch schwachsinnig gehören einer vergangenen geschichtlichen Zeit an. Heute werden Termini wie Erziehungsschwierigkeiten, Verhaltensstörungen und Verhaltensauffälligkeiten gebraucht.

Der Begriff Verhaltensstörung hat einen weiten Geltungsbereich und umfasst sowohl erzieherische Aufgaben, wie auch Probleme, die in den Disziplinen Psychologie, Soziologie, Medizin oder Jura auftreten (vgl. Hillenbrand, 2008). Mischker und Stein (2014) definieren den Begriff wie folgt:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (S. 51)

Diese Definition umfasst unterschiedliche Phänomene, welche auf eine Vielzahl von Ursachen zurückzuführen sein können. Sie beschreibt zudem das Ausmass und die betroffenen Bereiche, sowie

die Auswirkungen und die Forderung nach Hilfen (vgl. Hillenbrand, 2008). Mit der Bezeichnung „zeit- und kulturspezifische Erwartungsnormen“ weisen die Autoren auf die Veränderbarkeit von Normen hin (vgl. Kapitel 4.1.3), was bedeutet, dass Verhalten, welches heute als normal bewertet wird, in folgenden Generationen möglicherweise als auffällig eingestuft werden kann. Es zeigt auch, dass die Normen kulturell bedingt und deshalb von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden sind.

Trotz der umfassenden Definition, besteht eine beträchtliche Kritik am Begriff Verhaltensstörung. So werden unter anderem die mangelnde Objektivität, die unklaren Grenzen und die fehlende Sichtweise der Betroffenen beanstandet (vgl. Hillenbrand, 2008).

In jüngeren Diskussionen tauchen zwei neue Bezeichnungen auf: „Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung“ und „Gefühls- und Verhaltensstörungen“. Der erste Begriff ist eher eine Umschreibung des Problemfeldes und ist speziell für die schulische Praxis von Bedeutung (ebd.).

Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen der emotionalen und sozialen Entwicklung, des Erlebens und der Selbststeuerung anzunehmen, wenn sie in ihren Bildungs-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule auch mit Hilfe anderer Dienste nicht hinreichend gefördert werden können. (Kultusministerkonferenz, 2000, S. 349; zitiert nach Hillenbrand, 2008, S. 34)

Die pädagogische Ausgangslage „Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen der emotionalen und sozialen Entwicklung“ umschreibt die Probleme auf verschiedenen Ebenen. Die Definition ist sehr stark auf das System Schule ausgerichtet und hält fest, dass diese die Kriterien für die Zuordnung eines „Sonderpädagogischen Förderbedarfs“ vorgibt. Kritiker bezeichnen die Begrifflichkeit als narrative und typologisierende Beschreibung (vgl. Hillenbrand, 2008).

Liesen und Luder (2009) bieten eine sonderpädagogisch ausgerichtete Definition von Verhaltensauffälligkeiten an, welche auf der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) beruht.

Ein sonderpädagogisches Verständnis von Kindern und Jugendlichen mit auffälligen Verhaltensweisen sieht das Kind / den Jugendlichen als autonomes Subjekt, dessen auffällige Verhaltensweisen nicht eine fixe und einseitige durch Ursachen auf der Ebene des Individuums bedingte Persönlichkeitseigenschaft sind, sondern sich funktional und entwicklungsperspektivisch als Bewältigungsversuch einer überfordernden Situation innerhalb der aktuellen Lebensumwelt dieses Kindes verstehen lassen. (ebd., S. 7)

Diese Auslegung fokussiert nicht nur auf Defizite des Individuums, sondern bezieht auch Umweltfaktoren mit ein, welche die Möglichkeiten zur Aktivität und Partizipation mitbestimmen. In Bezug auf auffällige Verhaltensweisen bedeutet dies, dass die Aktivitäten und Partizipationsmöglichkeiten einer Person sowohl von ihren Funktionen, als auch von den Umweltfaktoren abhängig sind.

Trotz der verschiedenen Ansprüche und Sichtweisen besteht heute weitgehende Einigkeit „in der Forderung, den Begriff nicht als Wertung einer Person, seiner Charaktereigenschaften und Persönlichkeiten zu verstehen, sondern als zusammenfassende Kennzeichnung von Problemlagen, die sich in Verhaltensweisen ausdrücken können, zu verwenden“ (Hillenbrand, 2008, S. 29).

In der vorliegenden Arbeit werden entweder die in den Studien oder Artikeln gebrauchten Begriffe oder zusammenfassend die Bezeichnung *Verhaltensauffälligkeit* verwendet. Gelegentlich werden auch die Begriffe *herausforderndes* oder *auffälliges Verhalten* gebraucht.

4.1.3 Normen

„(Verhaltens-)Auffälligkeit ist immer ein soziales Konstrukt, das in Zusammenhang mit sozialen Gruppen- oder Individualnormen zu betrachten ist“ (Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 32).

Aus soziologischer Sicht werden Normen gesellschaftlich konstruiert. Sie sind eine Form sozialer Differenzierung und stellen Ordnungen in Gesellschaften her. Auch einer Zuschreibung von Behinderung liegen Normen zu Grunde (vgl. Wolfisberg & Zurbriggen, 2013).

Fröhlich-Gildhoff (2007) unterscheidet grundsätzlich fünf unterschiedliche Normen:

1. *Soziale Normen* sind konkrete Regeln und Vorschriften, die das Sozialverhalten betreffen. Sie sind durch die jeweilige Bezugsgruppe (Familie, Schulklasse, Gesellschaft etc.) definiert und unterliegen dem gesellschaftlichen Wandel.
2. *Statistische Normen* beschreiben wie häufig bestimmte Verhaltensweisen auftreten. Voraussetzung dafür ist die Klassifizierbarkeit und Messbarkeit der Merkmale, was bei Verhaltensweisen in der Regel relativ kompliziert ist.
3. *Funktionale Normen* definieren diejenigen als normal, welche bestimmte vorgegebene Funktionen oder Anforderungen erfüllen können.
4. *Ideale Normen* erklären diejenigen als normal, die in bestimmten Merkmalen oder im Ganzen die Kennzeichen von Vollkommenheit zeigen.
5. *Subjektive Normen* beschreiben die selbstdefinierte, individuelle Normalität, welche mit anderen Normen übereinstimmen kann (ebd., S. 15f).

Die Betrachtungen zeigen deutlich, dass alle Normen Übereinkünfte zwischen Personen sind und gesellschaftlichen oder sozialen Gesetzmässigkeiten unterliegen. Dies bedeutet, dass sich die Normen sowohl zwischen den sozialen Bezugsgruppen, als auch im historischen Kontext verändern können (ebd.).

„Die scheinbar einfache Behauptung von der Normabweichung bei Verhaltensstörungen entpuppt sich damit bei näherem Hinsehen als durchaus differenziert zu betrachtende Aussage“ (Hillenbrand, 2008, S. 33). Wenn das durchschnittliche Verhalten der Bezugsgruppe ein sehr enges Spektrum aufweist, dann braucht es nur sehr wenig, bis eine Norm verletzt wird. Dementsprechend ist der Blick nicht so sehr auf das Verhalten des Kindes zu richten, sondern eher auf die Veränderungen der sozialen Normen. Denn: „Je enger die normativen Grenzen, desto mehr „Andersartigkeit“ wird produziert“ (Wagner Lenzin, 2014, S. 13).

Die wissenschaftlichen Beschreibungen des Verhaltens und der Normen zeigen, dass die Definition von normalem oder auffälligem Verhalten von den vorherrschenden gesellschaftlichen Normen ab-

hängig ist und dass sich diese im Verlaufe der Zeit verändern können. Diese Tatsache ist eine wichtige Grundlage für die Beantwortung der Fragestellung und stützt die Annahme, dass die gesellschaftliche Sichtweise veränderbar ist.

4.2 Klassifikation von Verhaltensstörungen

Verhaltensstörungen haben verschiedene Erscheinungsformen und -bilder. In Tabelle 1 ist eine Möglichkeit aufgezeigt, wie Gruppen von Verhaltensauffälligkeiten gebildet werden können.

Tabelle 1: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (Myschker & Stein, 2014, S. 58)

Gruppierung	Symptomatik
1. Kinder und Jugendliche mit externalisierendem, aggressiv-ausagierendem Verhalten	Aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörungen
2. Kinder und Jugendliche mit internalisierendem, ängstlich-gehemmten Verhalten	Ängstlich, traurig, interesselos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
3. Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem Verhalten	Nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrations-schwach, leistungsschwach, Sprach- und Sprechstörungen
4. Kinder und Jugendliche mit sozialisiert-delinquentem Verhalten	Verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemmschwellen, Beziehungsstörungen

Durch empirische Erhebungen sind insbesondere die externalisierend-ausagierenden (Gruppe 1) und internalisierend-ängstlichen (Gruppe 2) Störungsklassen gut belegt. Dabei zeigen sich auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Die Jungen stellen, mit mindestens zwei Dritteln, den grössten Anteil der Betroffenen dar. Im Schulalltag richtet sich der Fokus meistens auf die externalisierenden Störungen, denn Kinder und Jugendliche mit aggressiven Verhaltensweisen erregen schneller das Interesse, als solche die nicht auffallen (vgl. Hillenbrand, 2008).

Neben dem oben genannten Klassifikationssystem gibt es auch internationale Systeme wie die ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme), in welcher verschiedene, diagnostizierbare Störungsbilder aufgelistet sind.

Die Klassifikation der Verhaltensstörungen ist für die vorliegende Arbeit insofern von Bedeutung, da sie es ermöglicht, die in den Artikeln beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten den verschiedenen Erscheinungsformen zuzuordnen.

4.3 Wissenschaftliche Modelle und Erklärungsansätze für herausforderndes Verhalten

„Bei der Entstehung von Verhaltensstörungen spielen meist mehrere Ursachen eine Rolle. Verschiedene pathogene Faktoren wirken in einem längeren Prozess miteinander: Verhaltensstörungen sind multifaktoriell bedingt“ (Myschker & Stein, 2014, S. 91).

Abbildung 2: Multifaktorielle Bedingtheit von Verhaltensstörungen (Myschker & Stein, 2014, S. 91)

Mögliche Faktoren, welche auf die jungen Menschen einwirken, sind in Abbildung 2 dargestellt. Dies sind einerseits individuelle Anlagen, Selbstbestimmungs- und Selbstorganisationstendenzen und andererseits verschiedene soziale Systeme, wie Familie, Schule, Freunde, Medien usw., wobei die Einwirkung der Familie naturgemäss am grössten ist (vgl. Myschker & Stein, 2014).

Ortner und Ortner (1997) unterteilen die Ursachen bei Verhaltens- und Lernschwierigkeiten in endogene und exogene Ursachen, welche jeweils mehrere Aspekte beinhalten.

- *Endogene Ursachen* sind diejenigen, welche primär in der Person des Menschen selbst liegen. Sie umfassen Behinderungen körperlicher, geistiger und psychischer Art und können pränatal entstanden, chromosomal bedingt oder mit peri- bzw. postnatalen Vorkommnissen zusammenhängen. Auch Entwicklungsstörungen und Störungen der endokrinen Drüsenfunktionen sind als endogene Ursachen anzusehen (vgl. Kapitel 4.3.1).
- *Exogene Ursachen* sind diejenigen Faktoren, welche von aussen auf das Kind einwirken. Diese Störungen sind primär das Resultat von mangelnder Befriedigung seelischer Grundbedürfnisse. Exogene Ursachen umfassen die Familienkonstellation, den Erziehungsstil, die Schulsituation, die sozioökonomischen Verhältnisse und die Auswirkungen des Zeitgeistes (vgl. Kapitel 4.3.2 bis 4.3.6).

Die Gründe für Verhaltensschwierigkeiten sind meist ein individuell geprägtes Geflecht von unterschiedlich entstandenen und verschieden zu gewichtenden Teilursachen (ebd.). Dabei lassen sich keine klaren linearen Kausalitäten herstellen. Ergebnisse der Resilienzforschung zeigen, dass sich Menschen bei ähnlichen Lebensbedingungen oder nach ähnlichen Erfahrungen, sehr unterschiedlich entwickeln können (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2007).

Nach Vernooij und Wittrock (2008) stellen Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen „pädagogische und persönliche Herausforderungen für die Erziehenden dar, denen nur durch eine mehrperspektivische Betrachtung der Probleme angemessen begegnet werden kann“ (S. 13). Um dies zu erreichen braucht es theoretisch fundierte Modelle und Handlungsansätze.

Gemäss Hillenbrand (2008) kann das komplexe Phänomen Verhaltensstörungen auf sehr unterschiedliche Weise verstanden und diskutiert werden. Eine zentrale Rolle spielen „das zugrunde liegende Bild vom Menschen, die anthropologische Frage, ... aber auch die Vorstellungen von einer wissenschaftlich akzeptablen Methode, also die erkenntnistheoretische Frage“ (S. 67). Da die verschiedenen Wissenschaftsrichtungen und Denkschulen die grundlegenden Fragen unterschiedlich beantworten, existieren mehrere Theorien und Handlungsansätze nebeneinander. Diese Modelle stehen in Konkurrenz zueinander.

Hillenbrand (2008) unterscheidet sechs Modelle in der Pädagogik von Verhaltensstörungen, welche nachfolgend genauer beschrieben werden. In Abbildung 3 sind diese Modelle mit ihren zentralen Begriffen zusammengefasst.

Abbildung 3: Modelle der Pädagogik bei Verhaltensstörungen (Hillenbrand, 2008, S. 76)

Andere Autoren wie Ahrbeck und Willmann (2010) oder Myschker und Stein (2014) ziehen noch weitere Erklärungsansätze und theoretische Perspektiven für die Verursachung und Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten in ihren Lehrbüchern mit ein. Da diese jedoch für die Kategorienbildung (vgl. Kapitel 5.2.3) zu komplex wären, werden sie in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Hillenbrands Darstellung der Modelle der Pädagogik bei Verhaltensstörungen bietet für diesen Rahmen eine gute Übersicht der wissenschaftlichen Ansätze.

4.3.1 Das biophysische Modell

Nach Myschker und Stein (2014) umfasst der biophysische Aspekt die Disziplinen der Medizin und der Humanethologie. Sie rückt eine biologische und anlage- bzw. entwicklungsbedingte Sichtweise in den Vordergrund. Hillenbrand (2008) schreibt, dass die Ursache von Verhaltensstörungen bei diesem Modell in organischen oder physischen Faktoren liegt, in welchen Schädigungen oder Abweichungen des Organismus vermutet respektive festgestellt werden. Die Störung wird dabei als Eigenschaft des Kindes angesehen und ist entweder als Folge eines organischen Defekts zu verstehen oder als Resultat einer verzögerten Entwicklung des Zentralnervensystems (kognitive, soziale und emotionale Unreife). Das biophysische Modell findet häufig in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Verwendung. Störungsformen wie Autismus, Psychosen, Hirnfunktionsstörungen, aber auch die Behandlung von hyperaktiven Kindern mit Ritalin, werden oft im Zusammenhang mit diesem Ansatz thematisiert. Dieses Modell birgt die Gefahr, eine einseitige negative Sichtweise aufzubauen und primär die Defizite beim betroffenen Kind zu sehen. Soziale und erzieherische Faktoren, welche bei der Suche nach Entstehungszusammenhängen eine wichtige Rolle spielen, werden kaum berücksichtigt (ebd.).

4.3.2 Das psychodynamische Modell

Der psychodynamische oder psychoanalytische Ansatz fasst verschiedene tiefenpsychologische Denkmodelle zusammen. Im Sinne von Sigmund Freud (1856-1939) werden Verhaltensstörungen als das Ergebnis unangepasster psychologischer Prozesse verstanden (vgl. Myschker & Stein, 2014). Bei diesem Modell stellen mangelnde Bedürfnisbefriedigung, ungelöste frühkindliche Konflikte und eine gestörte emotionale Entwicklung die Ursache von Verhaltensstörungen dar. Dabei wird die Dynamik der unbewussten Vorgänge, die Bedürfnisbefriedigung und die Bedeutung der Emotionen betont, welche eine wichtige Rolle bei der Persönlichkeitsentwicklung und somit auch bei der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten spielen. Im psychodynamischen Verständnis hat die Erziehung bei Verhaltensstörungen die Aufgabe, die Entwicklung der Kinder durch die Befriedigung der sozialen und emotionalen Bedürfnisse zu fördern. Eine wichtige Forschungsrichtung dieses Modells ist die Bindungsforschung, welche auf John Bowlby (1907-1990) und Mary Ainsworth (1913-1999) zurückgeht. Diese betont die Bedeutung der Bindung an Bezugspersonen in der frühen Kindheit und zeigt auf, dass problematische Bindungsstrukturen zu Verhaltensstörungen mit weitreichenden Konsequenzen führen können. Auch wenn die psychodynamischen Theorien die Ursache für Verhaltensauffälligkeiten nicht in der organischen Verfassung, sondern in der tiefenpsychiatrischen Struktur sehen, wird die Störung ebenfalls als Eigenschaft des Kindes betrachtet. Bei diesem Modell könnten sich das Nichtbeachten der organischen Faktoren und der marginale Einbezug der Umweltfaktoren problematisch auswirken. Positiv hervorzuheben ist bei diesem Modell die Bedeutung der Beziehung und der emotionalen Prozesse, welche eine wichtige Rolle einnehmen (vgl. Hillenbrand, 2008).

4.3.3 Das verhaltenstheoretische Modell

Die Lerntheorien bilden einen Gegenpol zum psychodynamischen Modell und vertreten die Position, dass Verhalten nicht unbewusst gesteuert, sondern gelernt wird. Demnach werden Verhaltensstörungen, ebenso wie unauffällige Verhaltensweisen, in Lernprozessen erworben und verfestigen sich im

Laufe der Zeit (vgl. Hillenbrand, 2008). Nach Myschker und Stein (2014) „führen Lernvorgänge in allen Altersphasen hauptsächlich nach den Prinzipien des klassischen Konditionierens, des operanten Konditionierens und des Modelllernens zum Aufbau und zur Modifikation von Verhaltensweisen“ (S. 124).

Der russische Physiologe Iwan P. Pawlow (1849-1936) machte um die vorletzte Jahrhundertwende erste Versuche zum klassischen Konditionieren. Er konnte aufzeigen, dass sich ein neutraler Reiz (optisches oder akustisches Signal), so mit einer Reiz-Reaktionsfolge verbinden lässt, dass er die Reflexkette unabhängig vom natürlichen Reiz auslösen kann (vgl. Myschker & Stein, 2014). Verhaltensauffälligkeiten können also als automatisierte Reaktion auf bestimmte Reizbedingungen entstehen.

Die Theorie des operanten Konditionieren geht auf Edward L. Thorndike (1874-1949) und Burrhus F. Skinner (1904-1990) zurück und beschreibt „die Verhaltensänderung als Folge von Konsequenzen auf Handlungen einer Person – positive Folgen erhöhen das Auftreten dieser Verhaltensweise“ (Hillenbrand, 2008, S.72). Die meisten Lernpsychologen vertreten die Meinung, dass durch operantes Konditionieren sowohl ängstliches wie auch aggressives Verhalten entwickelt und etabliert wird.

Der Amerikaner Albert Bandura (*1925) konnte aufzeigen, dass beim Modelllernen ganze Verhaltensketten durch Beobachtung und Nachahmung gelernt und übernommen werden. Als Modelle werden vorzugsweise beliebte und erfolgreiche Personen gewählt. Dies können Familienangehörige, Lehrpersonen, Schauspielerinnen und Schauspieler usw. sein (vgl. Myschker & Stein, 2014).

Nach dem verhaltenstheoretischen Modell ist Verhalten veränderbar. Das was erlernt wurde, kann grundsätzlich auf gleichem Wege wieder umgelernt oder verlernt werden (vgl. Stein, 2010).

Vorteile dieses Ansatzes sieht Hillenbrand (2008) in der Anwendbarkeit, der Klarheit und dem direkten Störungsbezug. Die Beurteilung des Kindes erfolgt unter allgemein gültigen Kategorien und die Verhaltensauffälligkeit wird nicht als Krankheit angesehen. Zudem haben viele empirische Untersuchungen die Wirksamkeit der verhaltenstherapeutischen Interventionen bestätigt.

Problematisch sind die Nichtbeachtung der seelischen Nöte der Kinder, der Einsatz von Verstärkern (unmittelbar auf ein Verhalten folgende angenehme Konsequenzen), was zu einer materialistischen Erziehung führen kann, und der Nichteinbezug der Entstehungszusammenhänge der Störung. Die Verhaltensmodifikation birgt ausserdem die Gefahr der Manipulation.

4.3.4 Das soziologische Modell

Nach Myschker und Stein (2014) werden bei diesem Modell Verhaltensstörungen „in Abhängigkeit von fixierten und unausgesprochenen Regeln gesehen. Kinder und Jugendliche, die gegen diese Regeln verstossen, werden als sozial abweichend bezeichnet“ (S. 128).

Bei dieser Sichtweise ist das zentrale Problem der Verhaltensstörung nicht im Individuum zu suchen, es entsteht aufgrund von Erwartungen und sozialen Gegebenheiten (ebd.). Hillenbrand (2008) beschreibt die Verhaltensstörung aus soziologischer Sicht als Resultat eines sozialen Prozesses, an dessen Ende dem Kind eine Eigenschaft zugeschrieben und ein negatives Etikett verliehen wird. Werden solche Zuschreibungen öffentlich, so wird aus der Etikettierung eine Stigmatisierung. Kardorff (2010) ordnet Verhaltensstörungen der Rubrik der Devianz zu und schreibt: „Abweichendes Verhalten

drückt sich in einer Verletzung von Normen aus, deren Wirksamkeit und Geltungsgrad erst in den Reaktionen der Gesellschaft auf ihre Übertretung sichtbar wird“ (S. 87).

Demzufolge werden Verhaltensstörungen nicht anhand von objektiven Fakten beurteilt, die Etikettierung ist abhängig vom sozialen Kontext. Davon besonders betroffen sind soziale Problemgruppen, wie Personen mit Behinderung oder sozio-kulturell benachteiligte Schichten (vgl. Hillenbrand, 2008).

Der Etikettierungs- oder Labelingansatz geht auf den Symbolischen Interaktionismus von George H. Mead (1863-1931) zurück. In sozialen Interaktionen lernt der Mensch über sich selbst und über die Umwelt und wird befähigt, über verbale und nonverbale signifikante Symbole zu kommunizieren. Dadurch entsteht Identität und adäquates, soziales Handeln wird erlernt. Dieses wird von der Umwelt erwartet und ist bedeutsam für eine Interaktion im Sinne gesellschaftlicher Normen (vgl. Myschker & Stein, 2014).

Eine Schwäche bei diesem Modell ist die Vernachlässigung personaler Aspekte, welche dazu verleiten kann nur Umweltfaktoren für gewisse Verhaltensweisen und Entwicklungen verantwortlich zu machen. Ausserdem kann mit diesem Ansatz die Entstehung der primären Abweichung, anhand derer die Stigmatisierung zustande kommt, nicht erklärt werden (vgl. Hillenbrand, 2008).

4.3.5 Das polit-ökonomische Modell

Aus polit-ökonomischer Sicht sind spezifische ökonomische und soziokulturelle Gesellschaftsverhältnisse, welche individuell wahrgenommen und verarbeitet werden, die Ursache für Verhaltensstörungen (vgl. Hillenbrand, 2008). Nach Benkmann (1993) sind Verhaltensstörungen in einer Gesellschaft, in welcher verschiedene Klassen existieren, eine unvermeidbare Folge.

Armut, problematische Familienverhältnisse, tiefe Bildung und schwierige Wohnverhältnisse benachteiligen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und ihrer Selbstverwirklichung. Zudem sind es gerade unterstützende Einrichtungen und Institutionen, wie die Schule, welche durch ihre Struktur die Hilfsbedürftigkeit der Kinder und Jugendlichen manifestieren und letztendlich das bestehende Gesellschaftssystem stabilisieren und legitimieren.

Um die Lage der Betroffenen zu verbessern, fordert der polit-ökonomische Ansatz eine andere Gesellschafts- und Wirtschaftsform. Die konkreten Forderungen sind allerdings relativ vage und unklar und obwohl in den letzten Jahren bereits einige Reformen aufgrund der Kritik initiiert wurden, liessen sich bisher viele der Vorschläge weder politisch noch erzieherisch realisieren.

Die Verursachung der Verhaltensstörung wird bei diesem Modell sehr linear und kausal den ökonomischen und soziokulturellen Gesellschaftsverhältnissen zugeschrieben. Weitere Entstehungsfaktoren werden nicht in Betracht gezogen (vgl. Hillenbrand, 2008).

4.3.6 Das ökologische Modell

Bei der ökologischen Sichtweise wird herausforderndes Verhalten als wechselseitige Störung der Anpassung des Individuums sowie seiner Umwelt angesehen. Die Ursachen werden dabei nicht in der betroffenen Person gesucht, sondern in seinem Ökosystem (vgl. Mutzeck, 2000).

Molnar und Lindquist (2009) beschreiben das Konzept des Ökosystem als den „Rahmen, den wir benutzen, um die verschiedenen Faktoren, die die Wahrnehmungen und das Verhalten der Menschen beeinflussen, miteinander in Beziehung zu setzen“ (S. 28).

Jeder Mensch ist in unterschiedliche Systeme eingebettet, die auf ihn einwirken und auf die er einwirkt. Bronfenbrenner (1981) bezeichnet diese als Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme, welche miteinander in wechselseitigen Austauschprozessen stehen.

Das Mikrosystem beschreibt die unmittelbaren Beziehungen eines Menschen zu anderen, wie z.B. Familie, Freunde, Schule. Das Mesosystem besteht aus der Gesamtheit der Beziehungen eines Individuums und ist durch die Wechselwirkungen definiert, z.B. zwischen Familie und Schule. Unter dem Exosystem werden ein oder mehrere Lebensbereiche verstanden, welchen die Person nicht direkt angehört, welche jedoch deren Lebensbereich beeinflussen, wie z.B. der Bekanntenkreis der Eltern. Das Makrosystem besteht aus dem umfassenden Muster der drei untergeordneten Systeme, welche für eine bestimmte Kultur kennzeichnend sind, wie z.B. die Weltanschauungen, die Normen, die Konventionen (ebd.).

Ist die Balance zwischen dem Kind und seinem Ökosystem gestört oder besteht eine Inkongruenz, können Verhaltensauffälligkeiten entstehen. Verursacht werden diese, durch eine Störung, welche durch die Interaktion des Kindes mit seiner Umwelt hervorgerufen wird. Für eine diagnostische Betrachtung müssen alle relevanten Umweltbeziehungen und deren komplexe Verknüpfungen einbezogen werden (vgl. Mutzeck, 2000).

Bei diesem Ansatz konzentrieren sich Interventionen nicht auf die Diagnose des problematischen Kindes, sondern versuchen die Struktur der Systeme und die Interaktion zu verändern (vgl. Hillenbrand, 2008). Dafür ist es wichtig, die verschiedenen Teilsysteme und deren Wechselwirkungen zu kennen, denn das System reagiert auf Änderungen von aussen oft mit Widerstand. Dieser kann u.a. daraus resultieren, „dass Erscheinungen, die von der Aussenwelt als Störung wahrgenommen werden und verändert werden sollen, innerhalb eines Systems eine sinnvolle, stabilisierende, das Gleichgewicht erhaltende Funktion haben“ (Myschker, 2008, S. 68).

Auch wenn das ökologische Modell im Bereich der Pädagogik bei Verhaltensstörungen zurzeit sehr beliebt ist, ist die Wirksamkeit von systemischen Interventionen, aufgrund mangelnder wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse, unklar (vgl. Hillenbrand, 2008).

4.3.7 Fazit und Schlussfolgerungen zu den sechs Modellen

Hillenbrand (2008) betont, dass jedes der sechs Modelle seine Berechtigung hat und zum Verständnis und zur Problemlösung bei der Erziehung bei Verhaltensstörungen beiträgt. Die verschiedenen Perspektiven, welche sich über viele Jahre im Konflikt miteinander entwickelt haben, beleuchten unterschiedliche Aspekte des Problemfeldes und dürfen nicht unkritisch verknüpft werden.

Die Kenntnisse der unterschiedlichen Erklärungsansätze und die flexible Nutzung, sind für die Erzieher eine zentrale Qualifikation – „denn für unterschiedliche Problematiken werden verschiedene dieser Konzepte erklärungs mächtig sein, mitunter bei den komplexen Phänomenen des Alltags auch mehrere dieser Ansätze für jeweils bestimmte Teilaspekte“ (Stein, 2010, S. 84).

Die Darstellung und Ausführung der verschiedenen Modelle soll in dieser Arbeit dazu beitragen, die unterschiedlichen Ursachenzuweisungen, welche in den Artikeln beschrieben werden, zu verorten und analysieren (vgl. Kapitel 5.2.3). Zudem sind die Kenntnisse der Ansätze und der Einflussfaktoren hilfreich für ein umfassendes Verständnis der Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten und deren Zusammenhänge, Wirkungen und Wechselwirkungen.

4.4 Gesellschaft und Verhaltensstörungen

Um die pädagogische Reflexion soziologisch zu erweitern und um einen Einblick in den gesellschaftlichen Kontext und den Zeitgeist zu bekommen, in welchem die vorliegende Arbeit eingebettet ist, werden nachfolgend die Spannungsfelder der gegenwärtigen Gesellschaften beschrieben. Zudem werden mögliche Erklärungsansätze für Verhaltensauffälligkeiten aus soziologischer Perspektive dargelegt.

Die gesellschaftlichen Entwicklungen bilden den allgemeinen Rahmen für den Verlauf und die Genese von Verhaltensstörungen (vgl. Ahrbeck & Willmann, 2010). Gesellschaften und Kulturen schaffen Rahmenbedingungen für das Aufwachsen und legen fest, wie und ob Erziehung realisiert werden kann. Verhaltensstörungen als gesellschaftliches Problem meint einerseits, dass Störungen sozial ermöglicht werden und andererseits, dass Gesellschaften auf Störungen reagieren und das Verhalten als abweichend abgrenzen (vgl. Winkler, 2010).

4.4.1 Gesellschaften der Gegenwart

Die Gesellschaften der Gegenwart, der Postmoderne, zeichnen sich aus durch eine neue Offenheit und manchmal auch Beliebigkeit. „Junge Menschen erleben kaum klare und eindeutige Leitlinien des Handelns; nicht zuletzt die Massenmedien zeigen Möglichkeiten extremen Verhaltens...“ (Winkler, 2010, S. 314).

Je liberaler die Gesellschaft ist und je mehr Handlungsmöglichkeiten sie zulässt, umso stärker kontrolliert und diszipliniert sie die Individuen. Mit einem wachsenden Netz von Überwachungseinrichtungen werden der öffentliche Raum und die alltäglichen Handlungen kontrolliert. Im heutigen Kapitalismus lebt der Mensch im Spannungsfeld zwischen Liberalismus und Kontrolle. Diese Spannung zeichnet sich nach Winkler (2010) durch fünf Punkte aus:

1. Eine *Beschleunigung* in der gesellschaftlichen Dynamik: Soziale und kulturelle Veränderungen vollziehen sich schneller und das Leben wird auf dauernde Veränderung und auf Lernen umgestellt. Eine Kultur der Orientierungslosigkeit, der Diskontinuität und der Auflösung entsteht.
2. Gesellschaften und Kulturen werden *flüssig und flüchtig*: Das alltägliche Gefüge bricht auseinander und Institutionen wie die Ehe oder die Familie, welche bislang Gemeinschaft garantierten und Orientierung gaben, lösen sich auf.
3. Die Entsolidarisierung führt zur *Individualisierung*: Soziale Zusammenhänge verschwinden, die Verbindlichkeit nimmt ab und eine neue Art von Freiheit entsteht, was sich auf die Fähigkeit zwischen Handlungsmöglichkeiten zu entscheiden und die Entwicklung von Verhaltenssicherheit negativ auswirkt.
4. Die *Informalisierung* verwischt soziale Positionen und Zugehörigkeiten: Verhaltensstandards und Muster müssen selbst aufgebaut und den verschiedenen Situationen angepasst werden.
5. Die *Medialisierung* der Kommunikation: Bei der Kommunikation und Interaktion über technische Geräte werden soziale Regeln, welche im alltäglichen Leben automatisch mittransportiert werden, nicht mehr erfahrbar. Soziale Beziehungen gehen zugunsten der medialen Kommunikation verloren (ebd.).

„Der Kern dieser Dynamik ist ein anomischer Zustand - ‚soziale und kulturelle Bedingungen des Aufwachsens stehen in Spannungen und Widersprüchen zueinander‘ - der von Kindern und Jugendlichen individuell bewältigt werden muss, was die Wahrscheinlichkeit abweichenden Verhaltens an gewissen Positionen der Sozialstruktur erhöht“ (Barth, 2010, S. 1). Im Modernisierungsprozess gehen zudem wichtige Merkmale des Erziehungsgeschehens verloren. Durch den Verlust der Sozialisationsmechanismen, welche einen wichtigen Aspekt der Erziehbarkeit von Kindern darstellen, entstehen grosse Probleme für die Pädagogik (vgl. Winkler, 2010).

Derzeit gibt es in der Erziehungswissenschaft keine empirisch gesicherten Studien und keine attraktiven Konzepte, um sozial und institutionell desintegrierten Kindern und Jugendlichen „eine glaubhafte Alternative zu ihren selbst- und fremdgefährdenden Inszenierungen anbieten zu können. Dieses Terrain ist vor allem in den Medien durch einen populär- und pseudowissenschaftlichen Diskurs aus unterschiedlichen Interessen präsent“ (Herz, 2010, S. 339).

4.4.2 Verhaltensstörung als Exklusionsprozess

Graf und Weisser (2010) definieren als Störung des sozialen Verhaltens „jede Artikulationsform, die implizite oder explizite soziale Verhaltenserwartungen verletzt“ (S. 293). Wenn diese Verhaltenserwartungen kollektiv problematisiert werden, ergeben sich daraus Verhaltensstörungen, welche als gesellschaftliches Problem wahrgenommen werden. In diesem Zusammenhang werden in der sozialwissenschaftlichen Literatur zwei Aspekte diskutiert: „Exklusion und Inklusion“ und „Dominanzverhältnisse“ (ebd.).

„Exklusion ist *erstens* kein stabiler Zustand, sondern ein Prozess, in welchem Zuschreibungen und Zugehörigkeiten auf Basis kontingenter Merkmale in einem normalistisch konzipierten Referenzrahmen generiert werden“ (Link; zitiert nach Graf & Weisser, 2010, S. 295). Im Verlaufe des Prozesses dienen Zuschreibungen als Rechtfertigung für die Exklusion. Die Unterscheidung zwischen Inklusion und Exklusion geht nicht über die Gesellschaftsgrenze hinaus. Graf und Weisser (2010) betonen: „Exklusion ist immer Exklusion innerhalb der Gesellschaft“ (S. 295).

„*Zweitens* handelt es sich bei Exklusionsprozessen nicht um quasi natürliche Verläufe, sondern um eine Auseinandersetzung unterschiedlich dominanter Akteurguppen in einem gemeinsamen Referenzraum“ (ebd.).

In der Gesellschaft nehmen die Akteure unterschiedliche Positionen im sozialen Gefüge ein. Diese bestimmen die Dominanzverhältnisse. Die Akteurpositionen können mit den Begriffen Status, Macht, Rolle und Prestige charakterisiert werden. Empirische Beschreibungen unterscheiden dagegen zwischen vertikalen und horizontalen Dimensionen. Vertikale Dimensionen umfassen Einkommen und Reichtum und sind prinzipiell erwerbbar. Horizontale Dimensionen dagegen sind grundsätzlich zugeschriebene, unveränderbare Faktoren, wie Herkunft und Geschlecht. Durch Ungleichheiten bei den Dominanzverhältnissen entstehen Spannungen, deren Gehalt steigt, je grösser die sozialen Ungleichheiten sind.

„Wird nun ein Akteur ... als „verhaltensgestört“ im Unterschied zu „nicht verhaltensgestört“ beschrieben, so artikulieren sich in diesem Vorgang Teilungspraktiken und Dominanzverhältnisse die sichtbar werden, wenn danach gefragt wird, wer sie in welchen Kontexten und mit welchen Mitteln vollzieht und wen sie betreffen“ (Graf & Weisser, 2010, S. 298).

4.4.3 Verhaltensstörung aus machttheoretischer Perspektive

Aus machttheoretischer Sicht lassen sich nach Volkens (2010) zwei Erklärungen für Verhaltensstörungen unterscheiden:

- *Empiristisch* betrachtet, sind abweichende Verhaltensweisen ein kontextabhängiges Phänomen, wobei sich die Kontextabhängigkeit verstärkt, wenn historische oder kulturelle Vergleiche gezogen werden.
- *Interpretative* Erklärungen setzen beim beurteilenden Individuum an und nicht bei den beobachtbaren Verhaltensweisen. Was der Norm entspricht und was davon abweicht, ist dabei abhängig vom Geschmack und der individuellen Einstellung der beurteilenden Person.

„In beiden Fällen kommt man zu dem Schluss, dass Normalität nur vage zu bestimmen und deshalb auch die Abweichung von ihr nicht genau abzugrenzen ist“ (Volkens, 2010, S. 303). Diese Annahme kann auch umgekehrt werden: „Um zu wissen, was in einer Gesellschaft unter Normalität verstanden wird, muss man analysieren, wie sie mit Abweichungen umgeht“ (ebd.). Diese These geht davon aus, „dass sich die gegenwärtige gesellschaftliche Normalität einer bestimmten Form der Subjektivierung des Menschen verdankt und dass sich diese Subjektivierungsform als ein Geflecht von Machtbeziehungen analysieren lässt, das sich im Umgang mit Abweichungen zu erkennen gibt“ (Volkens, 2010, S. 303f).

Das Wissen um den gesellschaftlichen Kontext und die verschiedenen soziologischen Perspektiven ist hilfreich für ein umfassendes Verständnis. Es zeigt, dass die Normen in Bezug auf herausforderndes Verhalten von den jeweiligen Gesellschaften gemacht werden und veränderbar sind. Ausserdem gibt die Aussage von Volkens (2010), welche besagt, dass analysiert werden muss, wie in der Gesellschaft mit Verhaltensauffälligkeiten umgegangen wird um die Normalität zu verstehen, Hinweise auf das forschungsmethodische Vorgehen.

4.5 Historischer Kontext

„In der Geschichtsschreibung der Heilpädagogik, die nur von wenigen Wissenschaftlern betrieben wird, bestehen vorzugsweise drei Arbeitsrichtungen: institutionsgeschichtliche, sozialwissenschaftliche und ideengeschichtliche Forschung“ (Hillenbrand, 2008, S. 45). Um einen Einblick in die Geschichte der Pädagogik bei Verhaltensstörungen zu bekommen, wird zunächst die Ideengeschichte zusammengefasst und anschliessend die Entwicklung der Institutionen in Deutschland und der Schweiz, insbesondere im Kanton Zürich, nachgezeichnet.

4.5.1 Historische Relativität von Verhaltensstörungen

Um zu verstehen, wie die Pädagogik im Laufe der Geschichte mit den verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen umgeht und wie sie diese Störungen interpretiert und deutet, werden nachfolgend zwei verschiedene Erklärungsansätze und Deutungsmuster erörtert. Darauf basierend werden die historischen Betrachtungsperspektiven, aus welchen sich die heutigen Modelle der Pädagogik bei Verhaltensstörungen (vgl. Kapitel 4.3) entwickelt haben, beschrieben.

Eine historische Betrachtung eines sozialen Phänomens macht immer auf die Wandelbarkeit des sozialen Umgangs mit diesem Phänomen aufmerksam, darauf, dass die Art und Weise, wie wir heute die entsprechenden Probleme wahrnehmen, benennen und deuten, nicht die einzig mögliche ist, dass andere Generationen unter Umständen einen ganz anderen Blick auf die Sache hatten, ganz andere Erklärungen für selbstverständlich und evident hielten. (Göppel, 2010, S. 13)

Göppel (2010) beschreibt in Bezug auf den Wandel unterschiedliche Relationen hinsichtlich der drei Momente „Phänomen – Benennung – Deutung“:

1. „Die Phänomene selbst, das heisst die Kindheit und die in ihr vorherrschenden Problemlagen und Störungsbilder haben sich grundlegend gewandelt und entsprechend auch die Bezeichnungen und Erklärungsmuster, die die Pädagogen dafür jeweils ersonnen haben“ (Göppel, 2010, S. 14). Die Kinder waren früher also tatsächlich „schwererziehbar“ oder „sittlich verwildert“ und sind heute „hyperaktiv“ oder „verhaltensgestört“.
2. „Die Phänomene selbst, das heisst die Schwierigkeiten, die die Kinder mit ihrer Umwelt haben und die ihre Umwelt mit ihnen hat, sind im Kern stets die gleichen geblieben, aber die Betrachtungsperspektiven, die Deutungsmuster und die Erklärungsansätze haben sich gewandelt...“ (Göppel, 2010, S. 14). Daraus könnte geschlossen werden, dass die Schwierigkeiten des Kindes heute genauer gesehen und differenzierter erklärt werden, oder dass die Beschreibungen von kindlichen Störungen epochentypisch sind und somit mehr über die zeittypischen gesellschaftlichen Erwartungen aussagen als über die wirklichen Probleme der Kinder (ebd.).

Die vorliegende Arbeit basiert auf der zweiten Sichtweise und versucht ausgehend von dieser Hypothese, die Veränderungen der gesellschaftlichen Betrachtungsperspektiven und Deutungsmuster der letzten zehn Jahre zu untersuchen.

Göppel (2010) konzentriert sich bei seinen Ausführungen ebenfalls auf den zweiten Punkt, die Ideengeschichte, und beschreibt die Veränderungen, welche in der Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts leitend waren wie folgt:

Während anfangs des 19. Jahrhunderts Verhaltensstörungen überwiegend unter moralischen Kategorien wie „gut“ und „böse“ gefasst wurden, zeichnete sich gegen Ende des Jahrhunderts eine andere Verständnisweise ab, bei welcher versucht wurde die Vielzahl der Erscheinungsformen systematisch zu sammeln und zu reflektieren. In dieser Zeit wurde ein umfangreiches „alphabetisches Verzeichnis der Kinderfehler“ erstellt, welches von „Ängstlichkeit“ und „Ausgelassenheit“ bis zu „zappelig“ und „Zwangsvorstellung“ reichte. Die Abweichungen wurden in erster Linie dem Gegenstandsbereich der pädagogischen Pathologie zugeordnet. Erst später wurden neben den psychologischen, auch medizinische Erklärungen eingeschlossen.

Anfangs des 20. Jahrhunderts wurden Verhaltensauffälligkeiten vorwiegend als Ausdruck krankhafter Prozesse gedeutet. Allerdings waren nicht mehr primär die „psychopathische Konstitution“ oder die „hirnorganische Abweichung“ ursächlich, sondern vor allem Entwicklungs- und Beziehungsgeschichten. Damit kam eine neue Sichtweise auf, nämlich dass Abweichungen im Verhalten durch problema-

tische familiäre Interaktions- und Beziehungsprozesse hervorgerufen werden können. Dies eröffnete vielfältige Möglichkeiten Verhaltensauffälligkeiten auf theoretisch plausible Art zu erklären und zu rekonstruieren. Diese neue Sicht der Dinge ermöglichte eine neue Haltung im pädagogischen Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen. Es wurde sogar von einer „Psychologie der Versöhnung“ gesprochen (vgl. Göppel, 2010). Der Leiter eines Fürsorgeerziehungsheims schrieb folgendes über die Jugendlichen: „Keinem von uns war je eingefallen, in ihnen Verwahrloste oder gar Verbrecher zu sehen, vor denen die Gesellschaft geschützt werden müsse; für uns waren es Menschen, denen das Leben eine zu starke Belastung gebracht hatte, deren negative Einstellung und deren Hass gegen die Gesellschaft berechtigt war; für die daher ein Milieu geschaffen werden musste, in dem sie sich wohl fühlen konnten“ (Aichhorn; zitiert nach Göppel, 2010, S. 19)

Durch die Erweiterung der Erklärungsansätze scheinen sich neben einer neuen Haltung auch neue Sichtweisen auf Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten entwickelt zu haben.

4.5.2 Von der Hilfsschule zur integrativen Förderung

Mitte der 1920er Jahre wurden in der Schweiz und in Deutschland spezielle Fördereinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen gegründet. Diese Hilfsschulen hatten zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler, welche als nicht mehr tragbar eingestuft wurden, innerhalb von zwei bis vier Jahren so zu verändern, dass sie wieder in die Regelklasse zurück konnten (vgl. Myschker & Stein, 2014).

In den nächsten Jahrzehnten entwickelten sich die strukturellen und institutionellen Konzepte, für die Beschulung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, in Deutschland und in der Schweiz leicht unterschiedliche, wie nachfolgend dargestellt wird.

Deutschland

Öffentliche Sonderschulen für Verhaltensgestörte wurden in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg gebildet, als vor allem „kriegsgeschädigte“ Kinder in den grossen Klassen durch ihr gestörtes soziales Verhalten, durch Nervosität oder anderes, auffällig wurden. Mit der Zeit besuchten immer mehr Kinder, welche lernunwillig, leistungsgehemmt oder leicht erregbar waren, die Sonderklassen. Diese entwickelten sich zu einem Selbstverständnis und wurden als notwendige Einrichtungen zur Förderung von besonders schwierigen Schülerinnen und Schülern und als wichtige Entlastung der Regelschule angesehen (vgl. Myschker & Stein, 2014).

1949 wurden in Berlin die E-Klassen gegründet, welche dem Kleinklassenmodell der Schweiz sehr ähnlich waren. Die Kultusministerkonferenz von 1972 empfahl zwar den weiteren Ausbau der Schulen für Verhaltensgestörte, dieser blieb jedoch in den Anfängen stecken, denn im Zuge der Integrationsbewegung entstand massive Kritik an den Sonderschulen. Empfehlungen und Studien des Bildungsrats regten die Entwicklung von Integrationsmodellen für Schüler mit Verhaltensstörungen an. Einige Bundesländer bemühen sich seit den 80er-Jahren für eine ambulante Form der schulischen Erziehungshilfe. Heute existieren in Deutschland vielfältige Formen schulischer Erziehungshilfe, welche unterschiedlich bezeichnet werden (vgl. Hillenbrand, 2008).

Schweiz

In der Schweiz wurden den Städten Zürich und Winterthur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Beobachtungsklassen bzw. Förderklassen für Kinder mit schulischen oder erzieherischen Schwierigkeiten gegründet. Mit der Revision des Volksschulgesetzes 1959, wurde im Kanton Zürich eine Systematisierung der bestehenden Angebote vorgenommen, welche 1965 mit neuen gesetzlichen Vorgaben präzisiert wurde. „Neu war nun von Sonderklassen die Rede, die ‚für bildungsfähige, aber körperlich oder geistig gebrechliche, schwererziehbare oder sonst wie einer besonderen Förderung bedürftige Kinder‘ gedacht waren“ (Wolfisberg, 2008, S. 196). Dabei wurden verschiedene Typen von Sonderklassen unterschieden. Die Kinder mit Schul- und Verhaltensschwierigkeiten wurden den Sonderklassen D zugeteilt. Zu Beginn betrug die Zahl aller Kinder die eine Sonderschule besuchten etwa 2 Prozent. Diese stieg in den 1970er-Jahren auf ungefähr 4 Prozent und sank in den 1980er-Jahren wieder auf 3.5 Prozent.

In den 1980er-Jahren kam es durch die Einführung von Stütz- und Fördermassnahmen, welche eine vermehrte Beschulung in den Regelklassen ermöglichte, zu einer ersten Abkehr vom Prinzip der separativen Beschulung. Diese therapeutischen Angebote wurden sehr stark ausgebaut und genutzt, so dass im Schuljahr 1990/91 ein Fünftel aller Schulkinder eine solche Massnahme erhielten. Im folgenden Jahrzehnt wurde die Zahl, trotz Stabilisierungsmassnahmen sogar noch verdoppelt, währenddessen die Anzahl der Sonderklassen und -schulen kaum zurückging, sondern teilweise sogar noch anstieg.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde in der Schweiz, aber auch international, Kritik am separativen Charakter der Strategie laut, welche eine Stigmatisierung der betroffenen Kinder zur Folge hatte. Ein neues Schulkonzept zur integrativen Schulung von Kindern mit Schulschwierigkeiten gab den Gemeinden ab 1990 die Möglichkeit, integrative Schulformen anstelle von Sonderklassen einzusetzen (ebd.).

Das revidierte Volksschulgesetz im Jahr 2005 schaffte die Grundlagen für einen Paradigmenwechsel. Von da an galt: „Integrative Schulungsformen sind die Regel, separative Massnahmen sind zu begründen“ (Wolfisberg, 2008, S. 199).

Ab dem Jahr 2008, mit der Inkraftsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA), lag die Verantwortung der Sonderschulung nicht mehr bei der Invalidenversicherung (IV), sondern bei den Kantonen (vgl. Schoenenberger, 2011b). Während einer mindestens dreijährigen Übergangsfrist, bis kantonal genehmigte Sonderschulkonzepte ausgearbeitet waren, übernahmen die Kantone die bisherigen Leistungen der IV (vgl. Sonderschulkonzept, 2011). Im Jahr 2010 wurde im Kanton Zürich ein umfassender sonderpädagogischer Konzeptvorschlag, aufgrund massiver Kritik, von der Bildungsdirektion zurückgezogen. 2011 wurde ein neues, vier Seiten umfassendes Konzept, welches auch die sonderpädagogischen Massnahmen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten regelt, eingeführt (vgl. Lienhard, 2012).

Um die Integrationsfähigkeit der Volksschule zu stärken wurden Ressourcen vom niederschweligen Bereich in die Regelschule umgelagert. Kleinklassen mussten schliessen und Therapien wurden begrenzt. Die äussere Differenzierung wurde abgebaut und im Gegenzug dazu die innere Differenzie-

rung aufgebaut. Diese umfassenden Reformen des Volksschulsystems hatte Folgen für alle Beteiligten und brachte Verunsicherung mit sich (vgl. Wolfisberg, 2013).

„Geschichte ist nicht das Vergangene, Abgeschlossene, sondern das, was aus dem Vergangenen in die Gegenwart wirkt“ (Hillenbrand, 2008, S. 45). Ein Verständnis der geschichtlichen Abläufe ist deshalb auch wichtig, um die aktuellen Prozesse zu verstehen. „Dabei geht es nicht nur um Schulgeschichte, sondern zu einem grossen Teil auch um Gesellschaftsgeschichte: Denn es war und ist immer auch eine gesellschaftliche Frage, welche Eigenschaften von Schulkindern als zu wichtig eingeschätzt werden, um im Rahmen der Regelklasse am Unterricht gewinnbringend eingebracht werden zu können“ (Wolfisberg, 2008, S. 189).

Die Darstellungen dieser Entwicklungen sind für die vorliegende Arbeit insofern relevant, da die veränderten Rahmenbedingungen Ursache für mögliche Veränderungen der gesellschaftlichen Sichtweise sein können. Dies betrifft insbesondere die Integrationsthematik welche in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.

5. Forschungsmethodisches Vorgehen

Nach der Beschreibung der Ausgangslage und der aktuellen wissenschaftlichen Literatur wird in diesem Kapitel das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben, mit welchem die Fragestellungen beantwortet werden sollen.

Nach einer allgemeinen Einführung in die Methode der Inhaltsanalyse werden die einzelnen Schritte des Forschungsvorgehens theoriegestützt dargelegt und in Bezug zur Arbeit gestellt. Auch die wichtigsten Gütekriterien werden aufgezeigt und festgelegt.

Die dritte Unterfrage (vgl. Kapitel 3) kann mit diesem Verfahren nicht beantwortet werden. Deshalb wird zusätzlich eine Datenrecherche durchgeführt, um die Anzahl der Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten im Kanton Zürich im Verlaufe der letzten zehn Jahre zu bestimmen.

5.1 Forschungsdesign und Forschungsmethode

Das gewählte Forschungsdesign basiert auf der Dokumentenanalyse und bildet die Grundlage der wissenschaftlichen Untersuchung, mit der die Fragestellungen erforscht werden. Nach Mayring (2002) wird bei der Dokumentenanalyse bereits bestehendes Material erschlossen, wobei die qualitative Interpretation der Dokumente einen entscheidenden Stellenwert einnimmt. In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die Artikel zweier Medien (vgl. Kapitel 5.2.1) welche über einen Zeitraum von zehn Jahren untersucht werden.

Um das ausgewählte Material zu analysieren und letztendlich zu interpretieren, wird das Verfahren der Inhaltsanalyse angewendet. Früh (2007) definiert diese wie folgt: „Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen, meist mit dem Ziel einer darauf gestützten interpretativen Inferenz auf mitteilungsexterne Sachverhalte“ (S. 27). Empirisch ist das Vorgehen dann, wenn durch die Forschungsfrage bezeichnete Phänomene und Erfahrungen, durch die systematische Erhebung von Daten, erfasst und ausgewertet werden (ebd.).

Mayring (2015) sieht von einer Definition ab und beschreibt spezifische Merkmale für die Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Methode:

- Der Gegenstand der Analyse ist *fixierte Kommunikation*, welche auf irgendeine Art festgehalten oder protokolliert wurde.
- Das Material wird *systematisch* analysiert.
- Die Analyse läuft nach *expliziten Regeln* ab, damit das Vorgehen nachvollziehbar und überprüfbar ist.
- Die Analyse geht *theoriegeleitet* vor und interpretiert die Ergebnisse vor dem jeweiligen Theoriehintergrund.
- Die Inhaltsanalyse ist eine schlussfolgernde Methode und will „durch Aussagen über das zu analysierende Material *Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation ziehen*“ (S. 12f).

Mayring (2015) gibt zu bedenken, dass sich die Inhaltsanalyse „längst *nicht nur* mit der Analyse des *Inhalts* von Kommunikation“ beschäftigt, sondern dass auch die formalen Aspekte der Kommunikation miteinbezogen werden müssen (S. 11).

In der wissenschaftlichen Literatur wird häufig unterschieden zwischen qualitativer und quantitativer Inhaltsanalyse. Früh (2007) bezeichnet eine strikte Kontrastierung der beiden Vorgehensweisen als Gegenstandslos. In den verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses können sowohl qualifizierende, wie auch quantifizierende Aspekte einfließen. Meistens wird es eine Kombination von beiden sein. Dies unterstreicht auch Flick (2007) welcher meint: „Qualitative und quantitative Methoden können auf unterschiedliche Weise in einer Studie verknüpft werden“ (S. 42).

Auch in der vorliegenden Arbeit werden qualitative und quantitative Methoden kombiniert. Mayring (2015) hält fest, „dass am Anfang wissenschaftlichen Vorgehens immer ein qualitativer Schritt steht“ (S. 20). Für die Entwicklung der Fragestellung (vgl. Kapitel 3) muss Klarheit darüber bestehen, was untersucht werden soll und wie es benannt wird. Auch die Theoriebildung (vgl. Kapitel 4) ist ein qualitativer Prozess. Für die Erhebung der Daten werden in dieser Arbeit qualitative Methoden eingesetzt. Mayring (2015) betont, dass quantitative Analyseschritte auch bei der Auswertung der Häufigkeit einer Kategorie unter Umständen von Bedeutung sein können. Statistische Auswertungen ergänzen also qualitativ begründete Kategorienzuordnungen. In dieser Arbeit erfolgt die Analyse und Interpretation der Ergebnisse sowohl qualitativ, als auch quantitativ (vgl. Kapitel 6).

Für diese Arbeit bietet sich die Methode der Inhaltsanalyse unter anderem aufgrund des systematischen und regelgeleiteten Vorgehens an. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der Text innerhalb seines Kontextes interpretiert und in seinem Kommunikationszusammenhang verstanden wird. Zudem muss der Interpret oder die Interpretin angeben, auf welchen Aspekt im Kommunikationsprozess die Schlussfolgerungen bezogen werden. Auch die Theoriegeleitetheit ist ein wichtiges Argument für die Inhaltsanalyse. „Mit Theoriegeleitetheit ist gemeint, dass der Stand der Forschung zum Gegenstand und vergleichbaren Gegenstandsbereichen systematisch bei allen Verfahrensentscheidungen herangezogen wird“ (Mayring, 2015, S. 53).

5.2 Forschungsvorgehen

Die folgenden Ausführungen beschreiben die einzelnen Analyseschritte des geplanten Ablaufmodells. In der Literatur werden verschiedene Vorgehensweisen dargestellt, welche jedoch viele Gemeinsamkeiten aufweisen (vgl. Früh, 2007; Kuckartz, 2012; Mayring, 2015). Das Forschungsvorgehen dieser Arbeit orientiert sich am Ablauf der inhaltlich strukturierenden Analyse von Mayring (2015), passt diese jedoch an die spezifischen Gegebenheiten und die handlungsleitenden Fragestellungen an.

Aufgrund der Ausgangslage, der Fragestellungen und der theoretischen Hintergründe werden für das konkrete Vorgehen acht Arbeitsschritte abgeleitet. Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über den Ablauf und die einzelnen Schritte, welche in den Kapiteln 5.2.1 bis 5.2.8 detailliert beschrieben und erläutert werden.

Abbildung 4: Ablaufmodell der qualitativ strukturierenden Inhaltsanalyse

5.2.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials

Zu Beginn muss eine genaue Analyse des Ausgangsmaterials gemacht werden, um festzulegen, was überhaupt herausinterpretiert werden kann. Dabei werden nach Mayring (2015) drei Analyseschritte unterschieden:

Festlegung des Materials

Zuerst wird festgelegt, welches Material für die Analyse verwendet werden soll. Dieser „Korpus“ sollte im Verlaufe der Analyse nicht mehr verändert oder erweitert werden, es sei denn, es liege eine begründbare Notwendigkeit vor (vgl. Mayring, 2015).

Beim „Korpus“ dieser Arbeit handelt es sich um Artikel der Tageszeitung „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) und der „Zeitschrift für Heilpädagogik“ (ZfH), welche einen inhaltlichen Bezug zum Thema Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen aufweisen und welche im Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2014 veröffentlicht wurden.

Die Neue Zürcher Zeitung ist eine überregionale Tageszeitung und zählt zu den Leitmedien im deutschsprachigen Raum. Sie wurde im Jahr 1780 gegründet und zeichnet sich seither aus durch ihre sachliche Berichterstattung „im Geiste einer liberalen Weltanschauung.... Aktuelle Ereignisse werden analysiert, eingeordnet und kommentiert“ (NZZ Media Solutions, n.d.). Die Neue Zürcher Zeitung erscheint täglich von Montag bis Samstag und bietet hochqualifizierten, zahlungspflichtigen Inhalt. Die Gesamtauflage beträgt 124 043 Exemplare, wobei die Zahl der Leserschaft (Print und ePaper), mit 296 000 Personen, deutlich höher liegt (vgl. NZZ Media Solutions, n.d.).

Die Neue Zürcher Zeitung verfügt über ein online Archiv, in welchem die Artikel gesucht und die Volltexte bezogen werden können.

Die Zeitschrift für Heilpädagogik erscheint monatlich im Reinhardt Verlag München und wird vom Verband Sonderpädagogik herausgegeben. Sie wird seit 1949 veröffentlicht und ist die auflagenstärkste Fachzeitschrift für Sonderpädagogik im deutschsprachigen Raum. Die ZfH richtet sich an Personen, die sich mit der besonderen Pädagogischen Förderung befassen. Die Beiträge beschäftigen sich mit sonderpädagogischen Fragen und Themen, vorwiegend im schulischen Bereich (vgl. Reinhardt Verlag, n.d.). Die wissenschaftliche Qualität der Beiträge wird von den Schriftleitern (Prof. Dr. C. Hillenbrand und Dr. P. Wachtel) geprüft. In Einzelfällen werden externe Gutachter hinzugezogen (Peer-Review). Die Auflage beträgt 11 000 Exemplare (vgl. Leibnitz-Zentrum für psychologische Information und Dokumentation, n.d.).

Die Ausgaben ab dem Jahr 2009 sind über die Zeitschriftenbibliothek der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) als Volltext elektronisch einsehbar. Die älteren Magazine stehen in der Bibliothek der HfH in Papierform zur Verfügung.

Die Neue Zürcher Zeitung spricht die aktuellen Themen einer breiten Bevölkerungsschicht an und veröffentlicht verschiedenste Nachrichten, Meinungen und Ansichten. Die Zeitschrift für Heilpädagogik erreicht mit ihren vorwiegend sonderpädagogischen Fragestellungen in erster Linie Fachpersonen.

Die Neue Zürcher Zeitung und die Zeitschrift für Heilpädagogik ergänzen sich somit in Bezug auf die Autoren- und Leserschaft und gehen auf die länderspezifischen Gegebenheiten in der Schweiz und in Deutschland ein. Die Kombination der beiden doch recht unterschiedlichen Medien hat den Vorteil, dass ein Grossteil des deutschsprachigen Raums erfasst werden kann und dass sowohl der Wissenschaftlichkeit, als auch der Tagesaktualität Rechnung getragen wird. Der „Puls“ und die Sichtweise der Gesellschaft kann so über ein möglichst breites Spektrum erfasst werden.

Bei der Auswahl wurden bewusst keine Zeitungen und Zeitschriften aus anderen Ländern berücksichtigt, da das Schulsystem und die sozioökonomischen Bedingungen von der Situation in der Schweiz und in Deutschland stark abweichen können. Weitere deutschsprachige Medien wurden aufgrund des Umfangs der Arbeit ausgeschlossen.

In einem ersten Schritt wurden alle relevanten Artikel der Neuen Zürcher Zeitung und der Zeitschrift für Heilpädagogik der Jahre 2005 bis und mit 2014 ermittelt und bestimmt.

Die Artikel der Neuen Zürcher Zeitung wurden im online Archiv (<http://zeitungsarchiv.nzz.ch/search/>) unter „Erweiterte Suche“ abgerufen. Für die Eingrenzung wurden folgende Stichwörter verwendet:

- verhalten* kind* schul*

Die Suche ergab 1052 Ergebnisse. Nach Durchsicht der Titel und Kurzzusammenfassungen wurden 146 Artikel, welche einen inhaltlichen Bezug zu Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen hatten, in den Textkorpus übernommen, analysiert und ausgewertet.

Für die Suche in der Zeitschrift für Heilpädagogik wurden die Titel und die Zusammenfassungen gesichtet und diejenigen, welche einen inhaltlichen Bezug zum Thema Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen aufwiesen, wurden ausgewählt. Von der ZfH wurden insgesamt 65 Artikel in den Textkorpus übernommen.

Bei der Suche wurden grundsätzlich nur Artikel berücksichtigt, in welchen die Zielgruppe, d.h. Kinder und Jugendliche mit auffälligen Verhaltensweisen, explizit erwähnt und thematisiert wurden. Artikel bei welchen der Fokus auf ganz anderen Themenbereichen lag, wie z.B. dem Bau eines Schulhauses oder solche, in welchen allgemein über sonderpädagogische Massnahmen berichtet wurde, ohne Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten speziell zu erwähnen, wurden ausgeschlossen. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden Artikel, in welchen von auffälligen Verhaltensweisen bei jungen Erwachsenen, oder von Personen welche älter als 18 Jahre waren, berichtet wurde. Ausserdem wurden nur Beiträge, welche einen inhaltlichen Bezug zur Schweiz oder Deutschland hatten, ausgewählt.

Analyse der Entstehungssituation

Dieser Schritt fordert eine genaue Beschreibung unter welchen Bedingungen und von wem das Material produziert wurde (vgl. Mayring, 2015). Im vorliegenden Fall sind vor allem der Verfasser und die Zielgruppe von Interesse.

Die Autorenschaft der beiden Medien ist sehr unterschiedlich. Bei der Neuen Zürcher Zeitung schreiben Journalistinnen und Journalisten die Beiträge, bei der Zeitschrift für Heilpädagogik sind es vor allem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Fachleute aus der Praxis.

Die NZZ richtet sich mit ihren hochqualifizierten Inhalten an eine anspruchsvolle Kundschaft und will eine breite, interessierte, aufmerksame Leserschaft ansprechen (vgl. NZZ Media Solutions, n.d.). Die ZfH definiert selber keine Zielgruppe. Als Fachorgan erreicht sie jedoch viele Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, welche sich um behinderte Kinder und Jugendliche kümmern (vgl. Leibniz-Zentrum für psychologische Information und Dokumentation, n.d.).

Formale Charakteristika des Materials

Unter diesem Punkt wird beschrieben, in welcher Form das Material vorliegt (vgl. Mayring, 2015).

Die Artikel, welche analysiert und ausgewertet werden, liegen in schriftlicher Form vor.

5.2.2 Festlegung der Strukturdimension

Mayring (2015) betont, dass das systematische Vorgehen der Inhaltsanalyse die Orientierung an vorab festgelegten Regeln der Textanalyse erfordert.

Damit die Texte möglichst systematisch und regelgeleitet verstanden und interpretiert werden, können verschiedene Techniken angewendet werden. Mayring (2015) unterscheidet bei den qualitativen Techniken drei Grundformen des Interpretierens: Die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung.

Um die Artikel, in Bezug auf herausforderndes Verhalten im Kontext auf gesellschaftliche Veränderungen, zu interpretieren, eignet sich die Technik der Strukturierung. Dabei ist das Ziel der Analyse „bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (ebd., S. 67).

Mayring (2015) charakterisiert beim Modell der strukturierenden Inhaltsanalyse vier Formen: Die formale, inhaltliche, typisierende und skalierende Strukturierung. Für die vorliegende Arbeit bietet sich die inhaltliche Strukturierung an. Bei dieser wird Material zu bestimmten Themen und Inhaltsbereichen extrahiert und zusammengefasst. Die Inhalte, welche extrahiert werden sollen, werden durch das Kategoriensystem (vgl. Kapitel 5.2.3), welches theoriegeleitet entwickelt wurde, bestimmt (ebd.).

5.2.3 Kategorienbildung

Die Kategorien sind ein theoretisches Gliederungsprinzip und nehmen Bezug auf die Forschungsfragen. Hinsichtlich des zu untersuchenden Materials sind die Kategorien als Identifizierungs- und Klassifizierungsstrategie zu betrachten. Sie geben vor, auf welche spezifischen Merkmale sich die Analyse der Texte beziehen soll (vgl. Früh, 2007).

Die Art der Kategorienbildung ist abhängig von den Forschungsfragen und dem Vorwissen über den entsprechenden Gegenstandsbereich der Forschung. Ist das theoretische Wissen umfangreich und sind die Forschungsfragen gezielt formuliert, dann können bereits vor der Analyse des erhobenen Materials Kategorien gebildet werden. Wenn die Kategorien aufgrund von Voruntersuchungen zum bisherigen Forschungsstand, theoretischen Überlegungen oder vorhandenen Hypothesen gebildet werden, dann wird dies als *deduktive Kategorienbildung* bezeichnet. Bei der Anwendung der deduktiv festgelegten Kategorien kann sich jedoch herausstellen, dass diese nicht trennscharf und klar genug sind. Dann müssen bestehende Kategorien abgeändert oder sogar neue hinzugefügt werden. Diese

Weiterentwicklung der Kategorien, welche unmittelbar am Material, d.h. aufgrund von empirischen Daten gebildet werden, erfolgt dann *induktiv*. Solche Mischformen der Entwicklung des Kategoriensystems sind für die qualitative Inhaltsanalyse charakteristisch. Sie werden als deduktiv-induktive Kategorienbildung bezeichnet. Bei der Inhaltsanalyse wird immer das gesamte Material auf der Basis der Kategorien systematisch bearbeitet. Dabei wird das Kategoriensystem immer nach denselben Regeln angewendet, unabhängig davon, ob die Kategorien deduktiv oder induktiv gebildet wurden (vgl. Kuckartz, 2012).

In dieser Arbeit wurden die Kategorien, ausgehend von den Forschungsfragen und der zugrunde liegenden Theorie, in einer ersten Phase deduktiv festgelegt. Dabei wurden folgend Kategorien und Subkategorien gebildet (siehe Tabelle 2):

Tabelle 2: Deduktiv festgelegte Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorien	Subkategorien
1 Thema	
2 Kontext	21 Schule 22 Familie 23 Gesundheit 24 Diverses
3 Klassifikation	31 Aggressiv-ausagierendes Verhalten 32 Ängstlich-gehemmtes Verhalten 33 Sozial-unreifes Verhalten 34 Sozialisiert-delinquentes Verhalten
4 Ursache	41 Organische Schädigung 42 Ungelöste psychische Konflikte 43 Erlerntes, unerwünschtes Verhalten 44 Etikettierung, Devianz 45 Sozio-ökonomische Deprivation 46 Gestörte Umweltpassung des Systems

Die Subkategorien 31 bis 34 wurden aufgrund der in Kapitel 4.2 beschriebenen Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen abgeleitet. Die Unterteilung der Ursachen (41 bis 46) basiert auf dem in Abbildung 3 beschriebenen Modell der Pädagogik bei Verhaltensstörungen von Hillenbrand (2008, S. 76), welches in Kapitel 4.3 ausführlich beschrieben wird.

5.2.4 Kodierleitfaden

Nach der Definition der Kategorien und Subkategorien müssen in einem sogenannten Kodierleitfaden Ankerbeispiele angeführt und Kodierregeln aufgestellt werden, damit genau festgestellt werden kann, wann ein Materialbestandteil unter eine Kategorie fällt (vgl. Mayring, 2002).

Ankerbeispielen sind konkrete Textstellen, welche als Beispiele für eine Kategorie gelten sollen. Dort wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, werden Kodierregeln formuliert. Diese ermöglichen eine eindeutige Zuteilung der Kodiereinheiten und werden im Kodierleitfaden festgehalten (vgl. Mayring, 2015). Unter dem Begriff Kodiereinheit wird eine Textstelle verstanden, „die mit einer bestimmten Kategorie, einem bestimmten Inhalt, z.B. einem Thema oder Unterthema, in Verbindung steht“ (Kuckartz, 2012, S. 47f).

Für eine eindeutige Zuordnung wurde ein Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen erarbeitet. Dieser ist im Anhang I dokumentiert. Auf die Festlegung von Kodierregeln wurde in dieser Arbeit verzichtet, da die Kategorien „Klassifikation“ und „Ursache“ und ihre entsprechenden Subkategorien im Theorieteil bereits ausführlich beschrieben und definiert wurden. Die Zuteilungen zu den Kategorien „Thema“ und „Kontext“ wurden jeweils durch wörtliche Nennung in den Artikeln oder den klaren inhaltlichen Bezug festgelegt und waren somit gegeben. Die Kodiereinheit umfasst Basisaussagen welche mit 1 bis 3 Sätzen festgehalten wurden. Vereinzelt wurden auch Auslassungen gemacht, welche durch drei Punkte gekennzeichnet wurden.

5.2.5 Erster Materialdurchlauf

Mayring (2015) empfiehlt, dass durch einen ersten, ausschnittweisen Materialdurchgang erprobt werden soll, ob die Kategorien greifen und ob die Definitionen und Ankerbeispiele eine eindeutige Zuordnung ermöglichen.

Bei dieser Inhaltsanalyse wurden die Artikel der Neuen Zürcher Zeitung und der Zeitschrift für Heilpädagogik von je einem Jahr entlang der deduktiv festgelegten Kategorien ein erstes Mal gesichtet und kodiert.

5.2.6 Überarbeitung des Kategoriensystems

Wie Mayring (2015) ausführt, ergibt dieser Probedurchlauf in der Regel eine Überarbeitung und eine teilweise Neufassung des Kategoriensystems. Dies war auch in der vorliegenden Arbeit der Fall. Während der Durchsicht der Artikel und der Fundstellenbezeichnung wurden die Kategorien weiterentwickelt und ausdifferenziert. Es zeigte sich z.B., dass die Artikel, in welchen über Verhaltensauffälligkeiten gesprochen wurde, ganz unterschiedliche Themenbereiche betrafen. Damit untersucht werden kann, über welche Aspekte am meisten berichtet wurde und ob bzw. wie sich die Thematiken über die Jahre veränderten, wurden zusätzlich Subkategorien nach den meist benannten Bereichen definiert.

Wie in Tabelle 3 dargestellt, ergaben sich daraus folgende neue, induktive Subkategorien (11 bis 17 und 24 bis 27). Einzelne deduktiv festgelegte Unterkategorien entfielen.

Tabelle 3: Überarbeitetes Kategoriensystem

Hauptkategorien	Subkategorien
1 Thema	11 Jugendgewalt
	12 Schulabsentismus
	13 Verhaltensauffälligkeiten
	14 Integration
	15 Prävention / Therapie
	16 ADHS / ADS
	17 Diverses
2 Kontext	21 Schule
	22 Medizin
	23 Psychiatrie
	24 Forschung
	25 Politik
	26 Justiz / Polizei
	27 Diverses
3 Klassifikation	31 Aggressiv-ausagierendes Verhalten
	32 Ängstlich-gehemmtes Verhalten
	33 Sozial-unreifes Verhalten
	34 Sozialisiert-delinquentes Verhalten
4 Ursache	41 Organische Schädigung
	42 Ungelöste psychische Konflikte
	43 Erlerntes, unerwünschtes Verhalten
	44 Etikettierung, Devianz
	45 Sozio-ökonomische Deprivation
	46 Gestörte Umwelтанpassung des Systems

Während der Arbeit zeigte sich, dass die Inhalte der einzelnen Artikel nicht immer nur einer einzigen Subkategorie zugeordnet werden konnten. Wurden in einem Beitrag z.B. mehrere Ursachen benannt, wurden auch alle entsprechenden Codes der Subkategorien aufgeführt.

Bei der Kategorie Klassifikation konnten die beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten nicht immer einer Subkategorie zugeordnet werden, da einige Beschreibungen zu allgemein gehalten waren. Diese wurden mit der Abkürzung n.d. (nicht definiert) versehen. Gab es zu einer Kategorie keine Angaben wurde dies bei den analysierten Artikeln mit K.A. (Keine Angaben) bezeichnet.

5.2.7 Hauptmaterialdurchlauf

Beim Hauptmaterialdurchlauf wurden die Fundstellen bezeichnet, extrahiert und die Themen, Inhalte und Aspekte entlang dem Kategoriensystem inhaltlich strukturiert (vgl. Mayring, 2015). Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Neuen Zürcher Zeitung und der Zeitschrift für Heilpädagogik sowie die Rohdaten sind im Anhang II bis V zusammengestellt.

5.2.8 Ergebnisaufbereitung

Für die Auswertung der Ergebnisse lassen sich nach Kuckartz (2012) bei der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse verschiedene Formen unterscheiden. In der vorliegenden Arbeit wurde der Fokus auf folgende Auswertungsformen gelegt:

- *Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen:* Die Ergebnisse wurden zunächst entlang der verschiedenen thematischen Hauptkategorien analysiert und ausgewertet. Danach wurden die Resultate der Subkategorien dargestellt. Wie Kuckartz (2012) vorschlägt, wurden im Ergebnisbericht nicht nur die Häufigkeit der Themen und Subthemen dargestellt, auch die relevanten inhaltlichen Ergebnisse wurden in qualitativer Weise präsentiert. Bei der Diskussion wurden Vermutungen geäußert und Interpretationen vorgenommen.
- *Analyse der Zusammenhänge zwischen den Subkategorien einer Hauptkategorie:* Die Zusammenhänge zwischen den Subkategorien wurden im Zeitverlauf sowohl quantitativ, wie auch qualitativ analysiert und beschrieben.
- *Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien:* Bei der Diskussion der Ergebnisse wurde auf verschiedene Zusammenhänge zwischen den Hauptkategorien hingewiesen. Zudem wurden die Resultate der einzelnen Kategorien der beiden Medien analysiert und verglichen.
- *Graphische Darstellungen:* Um einen Überblick über den Zeitverlauf der erfassten Artikel und über die Subkategorien zu bekommen, wurden die Resultate in Form von Säulendiagrammen dargestellt.

Einzelne, besonders interessant erscheinende Aussagen, wurden zusätzlich in die qualitative Ergebnisdarstellung integriert. Da für die Beantwortung der Fragestellungen auch die Veränderungen im Zeitverlauf wichtig waren, wurden diese, wenn vorhanden, ebenfalls aufgeführt und kommentiert.

Die Auswertung erfolgte, wie in Kapitel 5.1 erwähnt, sowohl quantitativ als auch qualitativ.

5.3 Gütekriterien

„Es ist ein wichtiger Standard empirischer Forschung, dass am Ende ihres Forschungsprogramms die Einschätzung der Ergebnisse anhand von Gütekriterien steht“ (Mayring, 2002, S. 140).

Da die klassischen Gütekriterien wie die Reliabilität (Zuverlässigkeit), welche die Genauigkeit des Vorgehens und der Messung beinhaltet, und die Validität (Gültigkeit), die einschätzen soll, ob das erfasst wurde, was auch erfasst werden sollte, in der qualitativ orientierten Forschung oft wenig tragfähig sind, werden für die vorliegende Arbeit folgende, allgemeine Gütekriterien der qualitativen Forschung nach Mayring (2002, S. 141ff) berücksichtigt:

- *Verfahrensdokumentation:* Die Ergebnisse sind wissenschaftlich wertlos, wenn das Verfahren, wie sie gewonnen wurden, nicht beschrieben wird. Deshalb muss der Forschungsprozess so do-

kumentiert werden, dass er für andere nachvollziehbar wird. Dies betrifft sowohl die Explikation des Vorverständnisses, wie auch die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.

- *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Interpretationen, welche eine wichtige Rolle in der qualitativen Forschung spielen, müssen argumentativ begründet werden. Dabei müssen die Interpretationen schlüssig sein, allfällige Brüche müssen begründet werden.
- *Regelgeleitetheit*: Das Material muss systematisch bearbeitet und analysiert werden. Dabei müssen Verfahrensregeln eingehalten werden. Hilfreich dafür ist ein Ablaufmodell, welches den Analyseprozess in einzelne Schritte zerlegt und so die Voraussetzung für ein systematisches Vorgehen schafft.
- *Triangulation*: Um die Fragestellung zu beantworten, sollten verschiedene Datenquellen, Interpreten oder Methoden herangezogen werden. Es sollten unterschiedliche Lösungswege gefunden und die Ergebnisse verglichen werden.

Mayring (2002) benennt zusätzlich noch die „Nähe zum Gegenstand“, bei welcher versucht wird eine Interessenübereinstimmung mit den Beforschten zu erreichen und die „Kommunikative Validierung“, bei welcher die Interpretationen den Beforschten vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden. Da diese beiden Gütekriterien für den gewählten Ablauf nicht relevant sind, werden sie bei diesem forschungsmethodischen Vorgehen nicht berücksichtigt.

Damit den oben aufgeführten Gütekriterien gerecht werden kann, ist es wichtig, dass die Prozessschritte des Verfahrens dokumentiert und eingehalten werden. Das Ablaufmodell und das detaillierte Vorgehen wurden in diesem Kapitel beschrieben. Die Dokumentationen der Inhaltsanalysen befinden sich im Anhang II und III. Die Resultate der Forschung werden im Kapitel 6 interpretiert und argumentativ begründet. In Bezug auf die Triangulation wurden in der vorliegenden Arbeit zwei verschiedene Datenquellen, nämlich die Neue Zürcher Zeitung und die Zeitschrift für Heilpädagogik beigezogen. Die untersuchten Artikel wurden von verschiedenen Autorinnen und Autoren geschrieben. Die Resultate, mit welchen die Fragestellungen beantwortet werden sollen, stammen aus der qualitativen Inhaltsanalyse und von Daten der Bildungsstatistik des Kantons Zürich (siehe Kapitel 6.6).

6. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse der analysierten Artikel werden nachfolgend anhand der Kategorien, unter Einbezug der für den Kodierleitfaden erstellten Subkategorien (vgl. Tabelle 3), im Zeitverlauf quantitativ dargestellt. Die wichtigsten Resultate werden inhaltlich zusammengefasst und mit Auszügen aus den Beiträgen ergänzt. Aufgrund der Komplexität der Thematik werden die zentralen Aspekte und Erkenntnisse gleich im Anschluss daran diskutiert und interpretiert. Danach folgt der Vergleich der Ergebnisse der beiden Medien, bei welchem Gemeinsamkeiten und Unterschiede dargelegt und besprochen werden. Die Ergebnisse der Inhaltsanalysen und die entsprechenden Rohdaten sind im Anhang II bis V dokumentiert.

Im letzten Unterkapitel werden schliesslich die Resultate der Datenrecherche dargestellt und diskutiert. Die Zahlen dazu sind im Anhang VI zusammengestellt.

6.1 Menge der Artikel

In den vergangenen zehn Jahren wurde in der Neuen Zürcher Zeitung insgesamt 146 Mal und in der Zeitschrift für Heilpädagogik 65 Mal über Verhaltensauffälligkeiten berichtet. Wie den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen ist, variiert die Anzahl der Artikel, welche in den einzelnen Jahren über Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten erschienen sind, jedoch stark.

6.1.1 Quantitative Darstellung der Anzahl der Artikel

Wie die grafische Darstellung in Abbildung 5 zeigt, erreichte die Berichtserstattung in der neuen Zürcher Zeitung im Jahr 2007 mit vierundzwanzig Artikeln den Höchststand. Mit kleinen Schwankungen, war die Anzahl bis im Jahr 2014 mit neun Artikeln, tendenziell abnehmend.

Abbildung 5: Anzahl Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung von 2005 bis 2014

Abbildung 6: Anzahl Artikel in der Zeitschrift für Heilpädagogik von 2005 bis 2014

In der Zeitschrift für Heilpädagogik (vgl. Abbildung 6) wurde in den Jahren 2005 bis 2007 sechs bis sieben Mal über Verhaltensauffälligkeiten berichtet. 2008 erschienen nur zwei Beiträge, 2009 dagegen wieder deren fünf. Danach nimmt die Menge der Artikel nach dem Jahr 2010, in welchem es nur drei Berichte gab, kontinuierlich zu. Im Jahr 2014 erschienen vierzehn Beiträge in Bezug auf Kinder und Jugendliche mit herausfordernden Verhaltensweisen, was fast eine Verdoppelung der bisherigen Zahlen bedeutet.

6.1.2 Interpretation der Artikelanzahl

In der Neuen Zürcher Zeitung wurde im Zeitverlauf eher weniger über Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten berichtet. In der Zeitschrift für Heilpädagogik hingegen konnte in den letzten vier Jahren eine tendenzielle Zunahme der Artikelzahl festgestellt werden.

Der Anstieg der Beiträge lässt vermuten, dass im Gegensatz zur Tagespresse, auffällige Verhaltensweisen von den Autorinnen und Autoren der Fachzeitschrift vermehrt wahrgenommen werden. Die Bedeutung der Thematik und die Sensibilisierung dafür scheinen gestiegen zu sein.

6.2 Ergebnisse der Kategorie Thema

Um einen Einblick in die Veränderungen der Themenbereiche im Verlauf der zehn Jahre zu bekommen, werden nachfolgend die Ergebnisse der Kategorie Thema quantitativ und qualitativ dargestellt, ausgewertet und diskutiert. Anschliessend werden die Resultate der beiden Medien miteinander verglichen.

6.2.1 Quantitative Darstellung der Themenbereiche (NZZ)

In Abbildung 7 sind die Mengen der verschiedenen Themen der Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung im Verlaufe der letzten zehn Jahre dargestellt.

Abbildung 7: Zusammenstellung der thematischen Subkategorien der NZZ im Zeitverlauf

Es fällt auf, dass die Jugendgewalt in den Jahren 2005 bis 2010 sehr präsent war. 2006 und 2009 wurden dreizehn, respektive vierzehn Beiträge zu diesem Themenbereich geschrieben. Im Zeitraum

zwischen 2006 und 2011 erschienen einige Artikel zur Problematik des Schulabsentismus, ein Thema, welches ebenso wie die Jugendgewalt, in neuerer Zeit aus der Berichterstattung verschwand.

Die Anzahl der Artikel mit Fokus auf die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten nahm dagegen zu. Am häufigsten, nämlich neunmal, wurde 2013 darüber geschrieben. Auch die Thematik ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) erhielt in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit. 2013 erschienen vier Beiträge, 2014 waren es zwei.

Die Aspekte Prävention und Therapie nahmen über die gesamten zehn Jahre nur wenig Raum ein. Die jährlichen Nennungen schwankten zwischen null und zwei und verschwanden in den letzten beiden Jahren gänzlich aus der Tagespresse.

Explizit über das Thema Verhaltensauffälligkeiten wurde 2007 sechs Mal berichtet, was mit Abstand dem höchsten Wert entspricht. Ansonsten erschienen über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg nur ein bis zwei Artikel pro Jahr, mit Ausnahme des Jahres 2012, in welchem kein Beitrag dazu geschrieben wurde.

6.2.2 Qualitative Darstellung der Themenbereiche (NZZ)

In Abbildung 7 werden deutliche Veränderungen bei der Häufigkeit der Berichterstattung in Bezug auf die Themen Jugendgewalt und Integration sichtbar. Die Zunahme der Anzahl Artikel über Verhaltensauffälligkeit im Jahr 2007 und die von ADHS in den Jahren 2013/14 sticht ebenfalls ins Auge, auch wenn diese mengenmässig weniger ins Gewicht fällt. Bei der nachfolgenden, qualitativen Ergebnisdarstellung werden diese Punkte genauer angeschaut.

Während 2005 in verschiedenen Zusammenhängen, allgemein über die Jugendgewalt berichtet wurde, wie z.B. „Jeder zehnte Jugendliche in der Schweiz begeht Vandalenakte“ (Tobler, 2005), war im Jahr 2006 eine Straftat, bei welcher ein 13-jähriges Mädchen in Zürich Oerlikon von einer Gruppe Jugendlicher mehrfach vergewaltigt wurde, in der Tagespresse überproportional präsent. Über diesen Vorfall wurden insgesamt zehn Artikel geschrieben.

Im Zeitraum zwischen 2007 und 2009 wurde über verschiedene Befragungen, Studien und Statistiken, rund um das Thema Jugendgewalt, berichtet. Ein Artikel über eine Zürcher Studie konnte keine Zunahme der Jugendgewalt feststellen. Ein anderer Beitrag über Polizeistatistiken dokumentierte hingegen einen Zuwachs bei den Gewaltdelikten.

Im Jahr 2009 erreichte die Berichterstattung zum Thema Jugendgewalt ihren Höchststand. Im Zusammenhang mit einem Amoklauf in Winnenden, in der Nähe von Stuttgart, bei welchem 16 Personen von einem Jugendlichen erschossen wurden, erschienen drei Artikel. Im Anschluss daran wurden die Resultate einer Umfrage unter deutschen Schülerinnen und Schülern veröffentlicht, welche ergaben, dass die Jugendgewalt in Deutschland leicht abgenommen hat. Im Juli dominierte die Gewalttat von drei Küsnachter Schülern die Schlagzeilen der NZZ. Die 16-jährigen schlugen auf der Abschlussreise in München auf brutalste Weise wahllos Passanten zusammen. In acht Folgeartikeln wurde auf diesen Vorfall verwiesen. Dabei wurde zuerst über das Ereignis, sowie über die Täter und die Opfer berichtet, danach folgten politische Debatten über das Jugendstrafrecht, Artikel mit Meinungen von Fachleuten, diverse Leserbriefe, Studien über Jugendgewalt und ein Beitrag über die Verantwortung der Erziehungsberechtigten. 2011 erschien ein Artikel, in welchem von einem markanten Rückgang der Ju-

gendkriminalität die Rede war. Bei der Jugendanwaltschaft des Kantons Zürich wurden im Vergleich zum Vorjahr rund 20 Prozent weniger Fälle registriert. In den folgenden Jahren ging die Zahl der Berichterstattungen zum Thema Jugendgewalt zurück und es erschienen nur noch vereinzelt Artikel, welche die Kriterien der Auswahl erfüllten (vgl. Kapitel 5.2.1).

Unter der Subkategorie „Verhaltensauffälligkeit“ erschienen 2007 auffallend viele Beiträge. Dies ist auf eine Primarschulklasse im Schulhaus Friesenberg zurückzuführen. In fünf Artikeln wurde über problematische Kinder und disziplinarische Schwierigkeiten mit einer sechsten Klasse berichtet. Im Anschluss daran wurde noch ein Vorfall in einer 5. Klasse in Horgen aufgegriffen, bei welchem ein Schüler eine Mitschülerin mit einem Teppichmesser bedroht hat und von der Schule verwiesen wurde.

Das Thema Integration war bis 2008 nur vereinzelt in den Medien präsent, mit Inhalten bezüglich der Voraussetzungen der Integration und der Einführung der integrativen Förderung. Im Jahr 2009 erschien eine Serie von Artikeln, in welchen über die Integration von lernschwachen, verhaltensauffälligen und behinderten Kindern in die Regelklasse berichtet wurde. Erste Erfahrungen damit wurden diskutiert und es wurden mögliche Schwierigkeiten und Grenzen bei der integrativen Förderung von Verhaltensauffälligen dargestellt. 2010 wurden Stimmen laut, dass zwar der Wille zum pädagogischen Auftrag vorhanden sei, dass es aber an den Rahmenbedingungen fehle. Auch im Zusammenhang mit dem Rückzug des Sonderpädagogischen Konzepts (vgl. Punkt 4.5.2) wurde von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern gesprochen. Sechs Monate später erschien ein Bericht über eine Studie des Volksschulamts, welche zum Schluss kam, dass integrierende Schulformen nicht schlechter seien als Sonderschulen.

Es folgten 2011 verschiedene Artikel und Leserbriefe mit Diskussionen über die integrative Schulung, insbesondere von verhaltensauffälligen Kindern, welche sich in der Praxis als schwierig zu gestalten scheint. In einem Beitrag zog Schoenenberger (2011a) drei Jahre nachdem die Sonderschule in den Zuständigkeitsbereich der Kantone kam Bilanz. Er berichtete über eine Zunahme der Zahl der Sonderschüler, von unscharfen Kriterien bei der Abklärung und darüber, dass verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern vorschnell ein besonderer Bildungsbedarf zugeschrieben wird.

2013 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Berichte, hauptsächlich im Zusammenhang mit der integrativen Förderung. In vielen Beiträgen wurde über steigende Kosten und Sonderschulquoten geschrieben und über die Zunahme der Diagnosen von Verhaltensauffälligkeiten bei Volksschülern. Vereinzelt berichteten auch Lehrpersonen und Schulleitende von ihren Erfahrungen. Im folgenden Jahr blieben zwar die Inhalte dieselben, es wurden jedoch weniger Artikel zu diesem Themenbereich veröffentlicht.

Die Thematik ADHS wurde im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten vor allem in jüngster Zeit vermehrt in der Neuen Zürcher Zeitung aufgenommen. In den Beiträgen wurde in erster Linie über den Anstieg der Verschreibungen von Psychopharmaka bei verhaltensauffälligen Kindern berichtet. 2013 forderte die Politik eine Nachfolgestudie und anschliessend eine Kontrolle und Regulierung der Ritalin-Abgabe. 2014 schrieb Müller in einem Artikel über eine Verdoppelung der ADHS-Fälle innerhalb von

sechs Jahren. Die von der Regierung bestellte Studie ortete als Ursache eine z.T. vorschnelle Diagnosestellung.

6.2.3 Diskussion der Themenbereiche (NZZ)

Das Thema Jugendgewalt war in der ersten Hälfte des Untersuchungszeitraums in der Tagespresse auffallend dominant. Im Zusammenhang mit den Vorfällen in Oerlikon, Winnenden und München wurde intensiv darüber geschrieben. Nach der Berichterstattung zu den Ereignissen, meldeten sich Politiker und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zu Wort. In diversen Leserbriefen wurden auch Ansichten und Meinungen aus der Bevölkerung veröffentlicht. Die Präsenz der Thematik Jugendgewalt in der Tagespresse war beachtlich und es scheint, als ob jeder etwas dazu zu sagen hätte. Hofmann schrieb 2007 in einem Artikel: „Lässt man sich nämlich von medial aufgebauschten Einzelereignissen, die für die Opfer selbstverständlich einschneidend sind und in diesem Sinne auch nicht verharmlost werden dürfen, beeinflussen, erhält man das Bild einer brutalen Gesellschaft...“ (S. B1). Die Berichterstattung rund um die drei Vorfälle hat in der Neuen Zürcher Zeitung viel Raum eingenommen und scheint ein grosses Gewaltpotential bei den Jugendlichen der heutigen Zeit zu suggerieren. Durch die Analyse der Inhalte wird jedoch klar, dass die grosse Medienpräsenz auf wenige Ereignisse, welche in der Tagespresse ausgeschlachtet wurden, zurückzuführen ist und dass die Menge der Artikel, auf die vielen Beiträge von Fachleuten, Lesern und auf politische Debatten zurückzuführen ist.

In einem Beitrag über die Arbeit mit aggressiven Jugendlichen schrieb der Jugendpsychologe A. Guggenbühl (2007): „Wenn Gewalt von Jugendlichen in den Medien abgehandelt und in Fachkreisen diskutiert wird, dann steigt unsere Sensibilisierung für dieses Thema“ (S. B3). Dies könnte zutreffen, denn auch bei der Berichterstattung die unter der Subkategorie Verhaltensauffälligkeit zusammengefasst wurde, erschienen mehrere Beiträge über die „schwierige Klasse“ im Schulhaus Friesenberg. Im Anschluss daran wurde sogar noch ein Artikel über einen Schüler aus Horgen, welcher mit einem Messer eine Mitschülerin bedrohte, veröffentlicht. Dass in den Medien über vergleichsweise geringe Vergehen derart intensiv berichtet wird könnte darauf hindeuten, dass die Sensibilität in der Gesellschaft zunimmt und dass die Toleranz gegenüber alltäglicher Gewalt gesunken ist. Die Medien nehmen immer wieder die gleichen Themen auf und scheinen so den gesellschaftlichen Trend zu steuern. Im selben Zeitraum wurden verschiedene Statistiken und Forschungsergebnisse, rund um das Thema Jugendgewalt, veröffentlicht. Die Tatsache, dass Polizeiquellen eine Zunahme bei der Jugendgewalt feststellten und Umfragen bei der Bevölkerung eine Abnahme, steht dabei nicht im Widerspruch. Laut einem Artikel der Associated Press, welcher 2009 erschienen ist, hat sich eine neue „Kultur des Hinschauens“ ausgebildet, das heisst, dass die Polizei so viel Vertrauen aufbauen konnte, dass die Anzeigebereitschaft der Jugendlichen Opfer gestiegen ist. Darauf deutet auch der Bericht über eine Befragung in Schulklassen hin, in welchem ein verändertes Anzeigeverhalten festgestellt wurde (vgl. Bühler, 2007). In einem Interview mit dem Jugendforscher W. Breyvogel über die Gewalt Jugendlicher sagte dieser: „Die Polizei wird anders als früher auch bei kleinen Auseinandersetzungen eingeschaltet“ (Hofmann & Schneeberger, 2007, S. B1).

Interessanterweise erschien im Jahr 2011 ein Artikel, welcher über einen markanten Rückgang, der im Jahr 2010 bei der Jugendanwaltschaft des Kantons Zürich gemeldeten Fällen berichtete (vgl. Feusi, 2011). Da stellt sich die Frage, wie bei einer scheinbaren Sensibilisierung der Bevölkerung und einem

veränderten Anzeigeverhalten eine Abnahme der Jugendgewalt von etwa einem Fünftel erreicht werden kann.

Die Beiträge zum Thema Integration scheinen eng mit den strukturellen und organisatorischen Veränderungen der Volksschule zusammenzuhängen (vgl. Kapitel 4.5.2). 2009, ein Jahr nachdem die Sonderschule aufgrund des neuen Finanzausgleichs in die Zuständigkeit der Kantone kam, wurde vermehrt über die Integration von verhaltensauffälligen Kindern in die Regelschule berichtet. Schlagzeilen wie „Wenn die Schule beginnt, Problemschüler zu integrieren, statt sie in Kleinklassen abzuschieben“ (Bernet, 2009, S. 38) erschienen immer häufiger in der Tagespresse. Mit der Integrationsthematik rückten auch die Schülerinnen und Schüler mit herausfordernden Verhaltensweisen vermehrt in den Fokus der Medien. Im Verlauf der nächsten beiden Jahre erschienen immer wieder Artikel und Leserbriefe, welche auf Probleme bei der Integration von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen hinwiesen. Bernet (2010a) berichtete in einem Artikel über eine Umfrage und hielt fest: „Immerhin zeigen die Resultate, dass die meisten Lehrpersonen Integration grundsätzlich gut finden, nicht aber im Falle von Verhaltensauffälligen, weil andere Kinder darunter leiden“ (S. 18). Es scheint, als ob die strukturellen Veränderungen in der Volksschule, eine Stigmatisierung der Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten mit sich bringen würden. Dies thematisieren auch Graf und Weisser (2010) in ihren Ausführungen über Verhaltensstörungen als Exklusionsprozess (vgl. Kapitel 4.4.2).

Dass im Zusammenhang mit den schulischen Entwicklungen, vermehrt über verhaltensauffällige Kinder berichtet wird, zeigt u.a. auch ein Beitrag von Bernet (2010b), welcher Bezug nimmt auf den Rückzug des Sonderpädagogischen Konzepts.

Der Anstieg der Anzahl Artikel zum Thema Integration im Jahr 2011 könnte mit der Einführung des neuen sonderpädagogischen Konzepts im Kanton Zürich zusammenhängen. Diese Reformen hatten Folgen. 2013 wurden viele Beiträge publiziert, in welchen von steigenden Kosten und Sonderschulquoten die Rede war. In der NZZ wurde auch von einer „...weitgehend ungeklärten Zunahme von Diagnosen geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten bei Volksschülern...“ (Neuhaus, 2013b, S. 17) berichtet. Aufgrund der Veränderungen des Systems, werden scheinbar immer mehr Kinder verhaltensauffällig und vorschnell zu Sonderschülern gemacht.

Bei der Betrachtung der Artikelmenge und -inhalte in Bezug auf die ADHS-Thematik fällt einerseits auf, dass vor allem in den letzten beiden Jahren des Untersuchungszeitraums vermehrt Artikel erschienen sind, in welchen ein Zusammenhang zwischen ADHS und Verhaltensauffälligkeiten hergestellt wurde. Andererseits fällt inhaltlich vor allem der enorme Anstieg bei der Diagnosestellung und der Ritalin-Abgabe auf, welcher sogar politische Forderungen nach einer umfassenden Studie zur Folge hatte. Müller berichtete 2014 darüber, dass die Vervielfachung der ADHS-Diagnosen in der Öffentlichkeit kritisch betrachtet würde und schrieb: „Der Vorwurf lautet, dass die Gesellschaft intoleranter gegenüber lauten und auffälligen Kindern geworden sei und zu viele davon heute mit Medikamenten ruhiggestellt würden“ (S. 17). Ob sich die gesellschaftlichen Normen verengt haben oder ob der Anstieg auf differenziertere Diagnoseverfahren zurückzuführen ist, lässt sich anhand der vorlie-

genden Ergebnisse nicht bestimmen. Die Gegebenheiten und Aussagen deuten jedoch darauf hin, dass die Toleranz gegenüber verhaltensauffälligen Kindern in der Gesellschaft kleiner geworden ist.

6.2.4 Quantitative Darstellung der Themenbereiche (ZfH)

Abbildung 8 zeigt die quantitative Auswertung der thematischen Subkategorien aus der Zeitschrift für Heilpädagogik. Auffallend ist die starke Zunahme der Artikel mit dem Themenschwerpunkt Verhaltensauffälligkeit in den letzten beiden Jahren. Von einem bis drei Artikel im Zeitraum zwischen 2005 und 2011, stieg die Anzahl der Beiträge 2013 auf fünf und 2014 sogar auf zehn. 2012 erschien kein Artikel betreffend dieser Problematik.

Abbildung 8: Zusammenstellung der thematischen Subkategorien der ZfH im Zeitverlauf

Dem Aspekt der Jugendgewalt waren in der Fachzeitschrift 2009, 2011 und 2012 vereinzelte Artikel gewidmet. Das Thema Integration wurde 2006, 2011 und 2012 zweimal und 2014 einmal aufgenommen. Nur insgesamt drei Beiträge wurden betreffend ADHS geschrieben (2005 und 2014). Über Schulabsentismus wurde zwischen 2005 und 2007 einmal respektive dreimal berichtet, 2012 gab es zwei und 2014 einen Beitrag. Der Themenbereich Prävention / Therapie war, mit Ausnahme der Jahre 2007/08 und 2010/11, mit einem bis zwei Artikeln präsent. Zur Integration wurden 2006 zwei Beiträge veröffentlicht. Danach wurde diese Thematik erst wieder 2011, 2012 und 2014 aufgegriffen und zwei- bzw. einmal beschrieben.

6.2.5 Qualitative Darstellung der Themenbereiche (ZfH)

Bei der grafischen Übersicht, der nach Themengebieten differenzierten Resultate aus der Zeitschrift für Heilpädagogik (vgl. Abbildung 8), fällt vor allem die Zunahme der Anzahl Beiträge betreffend Verhaltensauffälligkeit auf, weshalb diese Inhalte genauer analysiert werden.

In den Jahren 2005 bis 2012 wurde in einem ähnlichen Umfang über diverse Aspekte des Themenbereichs Verhaltensauffälligkeit berichtet. Es wurde über verschiedene Programme und Verhaltenstrainings für Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten, über schulische Bedingungen, didaktische Fragen und Möglichkeiten zur Förderung geschrieben. Daneben wurden auch Artikel über

die Herausforderung und die Belastung beim Umgang mit schwierigem Schülerverhalten, die Perspektivenerweiterung für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen und die Früherkennung von aggressiv-dissozialen Verhaltensweisen veröffentlicht.

Im Jahr 2013 nahm die Anzahl der Beiträge sichtbar zu. Ein Artikel befasste sich mit Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit dem ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), einer mit Grenzverletzungen in pädagogischen und medizinischen Institutionen und ein anderer berichtete über den negativen Peereinfluss auf individuelle Verhaltensprobleme. In zwei Artikeln wurde über die erhöhte Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten bei hörgeschädigten Kindern, respektive bei Kindern mit geistiger Behinderung, geschrieben.

2014 wurden in der Zeitschrift für Heilpädagogik zum Thema Verhaltensauffälligkeit am meisten Artikel veröffentlicht. Fesch und Müller (2014) schrieben: „Die Zahl psychisch erkrankter Kinder und Jugendlicher steigt erheblich“ (S. 50). In der Folge erschienen drei weitere Beiträge, welche sich mit Traumatisierungen bei Kindern, mit selbstverletzenden Verhaltensweisen und psychisch belasteten Schülerinnen und Schülern befassten. Andere Artikel berichteten über geschlechtertheoretische Überlegungen, mögliche Zusammenhänge zwischen sozial-emotionalen Auffälligkeiten und der Entwicklung der exekutiven Funktionen, die Wahrnehmung aggressiver Verhaltensweisen und über verschiedene Projekte zur sozial-emotionalen Förderung.

6.2.6 Diskussion der Themenbereiche (ZfH)

In einem Beitrag in der Zeitschrift für Heilpädagogik schrieb Stein (2011): „Verhaltensstörungen dürften eine der zentralen Herausforderungen der Pädagogik in den nächsten Jahren sein. In einer Zeit, in der die Frage des Verhältnisses von besonderer Förderung und der Weiterentwicklung des Schulsystems hin zu einem inklusiven Selbstverständnis und inklusiven Strukturen neu diskutiert wird...“ (S. 336).

Tatsächlich nahmen die Berichterstattungen zum Thema Verhaltensauffälligkeit in den Jahren 2013 und 2014 deutlich zu. Allerdings wurde in den Artikeln welche unter diese Subkategorie fielen nur äusserst selten Bezug genommen auf die schulische Integration. Die Anzahl der Beiträge zu dieser Thematik war sogar eher rückläufig.

2013 erschienen vermehrt Artikel, welche Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung thematisierten. Im Folgejahr, in welchem sich die Anzahl der Beiträge verdoppelte, wurde im Gegensatz zu früher auffallend oft über Kinder und Jugendliche mit internalisierendem Verhalten berichtet. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Kategorie Klassifizierung wieder (vgl. Kapitel 6.4.4).

Es scheint, als ob sich im Laufe der Zeit die Sichtweise verfeinert hätte und genauer hingeschaut wird. Die relativ grosse Anzahl der Artikel zum Thema Verhaltensauffälligkeit in den letzten beiden Jahren zeigt, dass diese Problematik in der Fachliteratur zunehmend an Bedeutung gewinnt.

6.2.7 Thematische Bezüge zwischen den beiden Medien

In der Neuen Zürcher Zeitung wurde in der ersten Hälfte des Untersuchungszeitraums sehr viel über Jugendgewalt berichtet. Die Beiträge in der Zeitschrift für Heilpädagogik griffen dieses Thema hingegen auffallend selten und erst in den Jahren 2011 und 2014 auf.

Der Aspekt der Integration wurde im Zusammenhang mit herausfordernden Verhaltensweisen, im Vergleich zur NZZ, in der ZfH nur selten aufgeführt, obwohl viele Artikel im schulischen Kontext geschrieben wurden (vgl. Punkt 6.3.4). Dagegen war die Berichterstattung bei welcher explizit über Verhaltensauffälligkeit geschrieben wurde in der Tagespresse eher zurückhaltend. Interessanterweise erschien 2012 in beiden Medien kein Artikel mit dem Themeninhalt Verhaltensauffälligkeit.

Beide Medien berichteten nur vereinzelt über Schulabsentismus im Zusammenhang mit herausfordernden Verhaltensweisen.

Im untersuchten Zeitraum konnten in Bezug auf die thematischen Subkategorien keine eindeutigen Parallelen zwischen der Neuen Zürcher Zeitung und der Zeitschrift für Heilpädagogik festgestellt werden.

6.3 Ergebnisse der Kategorie Kontext

In diesem Kapitel wird dargestellt, in welchen Kontexten in der Neuen Zürcher Zeitung und der Zeitschrift für Heilpädagogik über Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten berichtet wurde. Die Ergebnisse der sechs verschiedenen Subkategorien werden grafisch dargestellt und inhaltlich beschrieben. Danach folgen die Erörterung der Resultate und der Vergleich zwischen beiden Medien.

6.3.1 Quantitative Darstellung der Kontexte (NZZ)

Die mengenmässige Auswertung der Zusammenhänge, in welchen über Kinder und Jugendliche mit herausfordernden Verhaltensweisen in der NZZ berichtet wurde, ist in Abbildung 9 dargestellt. Am meisten Artikel, insgesamt siebenzig, das sind rund 48 Prozent, wurden im Kontext Schule geschrieben. Im Jahr 2007 gab es einen sichtbaren Anstieg bei der Forschung und der Psychiatrie. 2009 wurden relativ viele Beiträge der Subkategorie Justiz zugeordnet. Neben der Schule wurden 2013 auffallend viele Artikel im Kontext Politik und Medizin geschrieben.

Abbildung 9: Zusammenstellung der kontextuellen Subkategorien der NZZ

6.3.2 Qualitative Darstellung der Kontexte (NZZ)

Viele der Artikel, welche 2005 und 2006 im Kontext Schule geschrieben wurden, befassten sich mit Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit der Schulentwicklung, einige mit Schulschwänzen oder Gewaltdelikten. Die ausserordentlich hohe Anzahl Beiträge welche 2007 erschien, ist in erster Linie auf die Berichterstattung über die Schulklasse im Schulhaus Friesenberg zurückzuführen (vgl. Kapitel 6.2.3). In den Jahren danach wurde im Kontext Schule über kleinere Konflikte, Schulausschluss und verschiedene Projekte berichtet. Ab 2011 überwiegen Beiträge in Bezug auf die schulische Integration.

Im Kontext Medizin wurde am häufigsten über ADHS und Ritalin berichtet. Vereinzelt waren es Beiträge über die Hirnforschung und Frühgeburten.

Unter der Subkategorie Psychiatrie meldeten sich im Zusammenhang mit den Straftaten Gerichtspsychiater zu Wort, welche über mögliche Ursachen oder Hintergründe der Gewalt schrieben. Auch Artikel über psychisch erkrankte Eltern oder depressive Kinder erschienen in diesem Bezugsrahmen.

Im Kontext Forschung wurden die Resultate aus verschiedenen Studien, Umfragen und Erhebungen, welche Bezug auf verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche nahmen, veröffentlicht.

Die im Zusammenhang mit der Politik erschienenen Artikel beinhalteten in der ersten Hälfte des Untersuchungszeitraumes vor allen Stellungnahmen und Meinungen zu Gewalttaten von Jugendlichen. Ab dem Jahr 2011 wurde in den politischen Beiträge vor allem die steigende Anzahl der Sonderschüler thematisiert.

Die Artikel, welche im Kontext Justiz geschrieben wurden, berichteten vielfach über Verurteilungen und Inhaftierungen von gewalttätigen Jugendlichen.

6.3.3 Diskussion der Kontexte (NZZ)

Bei der Auswertung der Kontexte zeigte sich, dass diese inhaltlich sehr stark mit den thematischen Bereichen verknüpft sind, welche im vorangegangenen Kapitel dargestellt und diskutiert wurden. Es fällt auf, dass 2013 im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl Sonderschüler ausgesprochen viele Beiträge im politischen Kontext veröffentlicht wurden. Dieses Thema scheint über die Schule hinaus auch bei der Staatsführung für viel Gesprächsstoff zu sorgen.

6.3.4 Quantitative Darstellung der Kontexte (ZfH)

Bei der Darstellung der kontextuellen Subkategorien der Zeitschrift für Heilpädagogik in Abbildung 10 fällt auf, dass die Beiträge vorwiegend im Zusammenhang mit der Schule und der Forschung geschrieben wurden. 78 Prozent der kategorisierten Berichte betrafen den Kontext Schule und 21 Prozent die Forschung.

Parallel zur Gesamtzahl der Artikel, in welchen von Verhaltensauffälligkeiten berichtet wurde, stieg auch die Menge der Kontextnennungen in den letzten beiden Jahren an. Ausser in den Jahren 2008, 2011 und 2012, in welchen nur im Zusammenhang mit der Schule Beiträge veröffentlicht wurden, war die Verteilung der Subkategorien Schule und Kontext recht ausgeglichen. Die Anzahl variierte zwischen einem und drei Artikeln. 2011 erschien zudem ein Beitrag im Kontext Justiz.

Abbildung 10: Zusammenstellung der kontextuellen Subkategorien der ZfH

6.3.5 Qualitative Darstellung der Kontexte (ZfH)

Im Kontext Schule wurden über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg viele unterschiedliche Thematiken aufgegriffen. Relativ häufig wurde über mögliche Präventionsmassnahmen oder Trainingsprogramme im Zusammenhang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schüler berichtet. Auch verschiedene Schulkonzepte wurden vorgestellt und didaktische Handlungsmöglichkeiten wurden thematisiert. Ab 2011 wurde im Zusammenhang mit der Schule vermehrt über Inklusionsthemen wie z.B. die integrative Förderung geschrieben.

Sehr oft konnten die Inhalte sowohl dem Kontext Schule, als auch dem Kontext Forschung zugeordnet werden. Bei diesen Doppelnennungen handelte es sich um Artikel über Untersuchungen und Befragungen, welche im Umfeld der Schule durchgeführt wurden. In einem Beitrag, in welchem die Resultate einer Studie zur Wahrnehmung aggressiver Verhaltensweisen durch angehende Förderlehrerinnen und Förderlehrer vorgestellt wurden, schrieben Hübner, Fingerle, Röder und Müller (2014): „Anhand der erhobenen Daten lässt sich zeigen, dass die Wahrnehmung aggressiven Verhaltens durch angehende Förderpädagogen sich teilweise deutlich vom wissenschaftlichen Aggressionsverständnis abhebt“ (S. 400).

Der einzige Artikel im Kontext Justiz berichtete über Erscheinungs- und Verlaufsformen der Kinder- und Jugendkriminalität.

6.3.6 Diskussion der Kontexte (ZfH)

Dass in der Zeitschrift für Heilpädagogik hauptsächlich im Kontext Schule und Forschung über Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen berichtet wurde liegt daran, dass sowohl die Autoren wie auch die Leserschaft, vorwiegend auf schulische und wissenschaftliche Themen ausgerichtet sind. Interessant ist die Aussage im Beitrag von Hübner et al. (2014), welche zeigt, dass das wissenschaftliche Verständnis von aggressiven Verhaltensweisen von den Wahrnehmungen der Direktbetroffenen abweicht. Dies könnte auch erklären, weshalb in der Schule, im Gegensatz zur wissenschaftlichen Forschung, welche keine Zunahme bei den Verhaltensauffälligkeiten ausmachen konnte, eine stei-

gende Zahl von Schülerinnen und Schülern mit herausfordernden Verhaltensweisen festgestellt wurde (vgl. Kapitel 2).

6.3.7 Vergleich der Kontexte in den beiden Medien

In der Neuen Zürcher Zeitung wurde in diversen Zusammenhängen über Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten berichtet und Personen aus unterschiedlicheren Gebieten meldeten sich zu Wort, als in der Zeitschrift für Heilpädagogik. Dies hängt mit der Autorenschaft und der Ausrichtung der beiden Medien zusammen.

Sowohl in der Tageszeitung, als auch in der Fachzeitschrift wurden am meisten Beiträge im Kontext Schule veröffentlicht. Die häufige Bezugnahme weist darauf hin, dass Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen also ein vorwiegend schulisches Problem zu sein scheint. Interessanterweise wurden herausfordernde Verhaltensweisen nur äusserst selten im Zusammenhang mit dem Elternhaus diskutiert, so dass sich auch induktiv keine solche Subkategorie ableiten liess. Die Frage, ob das System Schule die Ursache für die Verhaltensauffälligkeiten ist oder ob sich der Blick der Öffentlichkeit, respektive die Medien auf die Schule fokussiert, kann anhand der vorliegenden Ergebnisse jedoch nicht beantwortet werden.

6.4 Ergebnisse der Kategorie Klassifikation

Bei der Inhaltsanalyse wurden die in den Artikeln beschriebenen Verhaltensweisen klassifiziert und den fünf Subkategorien zugeordnet. Nachfolgend werden die Resultate der Klassifikationen sowohl mengenmässig, als auch inhaltlich dargestellt und diskutiert.

6.4.1 Quantitative Darstellung der Klassifikationen (NZZ)

Wie häufig die verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten in den Artikeln der Neuen Zürcher Zeitung thematisiert wurden, zeigt Abbildung 11.

Im gesamten Untersuchungszeitraum wurde relativ häufig über Kinder mit aggressiv-ausagierendem Verhalten berichtet. Am meisten Veröffentlichungen dazu, nämlich dreizehn, gab es im Jahr 2007.

Bis 2010 erschienen sehr viele Beiträge im Zusammenhang mit sozialisiert-delinquentem Verhalten. 2006 waren es sechzehn und im Jahr 2009 fünfzehn Artikel. In den letzten beiden Jahren wurde hingegen überhaupt nicht mehr darüber berichtet.

Bezüglich ängstlich-gehemmter Verhaltensweisen erschien 2007 ein Beitrag und ab 2010 wurden ein bis zwei Artikel pro Jahr in diesem Zusammenhang geschrieben.

Beiträge, welche Bezug nahmen auf sozial-unreifes Verhalten gab es nur vereinzelte.

Die Anzahl der Artikel, in welchen die Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen nicht genauer definiert waren, nahm im Verlaufe der Zeit deutlich zu. 2013 erschienen neun Beiträge, in welchen die Verhaltensstörungen so allgemein oder unklar beschrieben wurden, dass sie keiner Subkategorie zugeordnet werden konnten.

Abbildung 11: Subkategorien der Klassifikation von Verhaltensstörungen (NZZ)

6.4.2 Qualitative Darstellung der Klassifikationen (NZZ)

Unter der Subkategorie aggressiv-ausagierendes Verhalten wurde hauptsächlich von aggressiven, überaktiven und regelverletzenden Symptomatikern berichtet. Im Zusammenhang mit der Schule war oft von schlechtem Benehmen, Stören des Unterrichts und disziplinarischen Problemen die Rede. Häufig wurden die Bezeichnungen Verhaltensschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten oder schwierige Kinder benutzt. Selten wurde von tyrannisierenden Kindern gesprochen. Regelverletzende Verhaltensweisen wurden meist im Zusammenhang mit dem Schulschwänzen aufgeführt. In Verbindung mit ADHS wurden Aufmerksamkeitsstörung, Unaufmerksamkeit und lebhaftige Kinder erwähnt.

Über internalisierende Verhaltensweisen wurde in der NZZ relativ selten berichtet. Die Artikel erschienen mehrheitlich in der zweiten Hälfte des Untersuchungszeitraums. Darin wurde, meist im Zusammenhang mit Depressionen, über vermeidendes und ängstliches Verhalten bei Kindern und Jugendlichen geschrieben.

Die wenigen Artikel welche bezüglich Kindern und Jugendlichen mit sozial-unreifem Verhalten veröffentlicht wurden, beschrieben hauptsächlich Konzentrationsschwächen und Entwicklungsstörungen.

Sozialisiert-delinquente Verhaltensweisen wurden in den Beiträgen vor allem in Verbindung mit Jugendgewalt erwähnt. Vielfach wurde von leicht reizbaren, aggressiv-gewalttätigen und risikobereiten minderjährigen Tätern berichtet. Die Darstellungen reichten von Vandalenakten, Schlägereien, Vergewaltigungen, Bedrohungen, Gewalttaten, Körperverletzungen bis zu Mord.

In den Artikeln, in welchen die herausfordernden Verhaltensweisen nicht genauer definiert werden konnten, wurde vornehmlich von verhaltensauffälligen Kindern gesprochen.

6.4.3 Diskussion der Klassifikationen (NZZ)

Im Zusammenhang mit der Klassifikation der Verhaltensweisen sind vor allem die quantitativen Ergebnisse im Zeitverlauf interessant. Während von 2006 bis 2010 häufig über sozialisiert-delinquentes Verhalten geschrieben wurde, was auf die in Kapitel 6.2.2 beschriebenen Ereignisse zurückzuführen ist, nimmt die Berichterstattung in den letzten Jahren vermehrt auch ängstlich-gehemmte Verhaltens-

weisen in den Fokus. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich eine differenziertere Sichtweise auf Verhaltensauffälligkeiten entwickelt hat.

Die Ergebnisse zeigen ausserdem, dass ab 2010 die Beschreibungen der Verhaltensweisen weniger detailliert ausfielen und deshalb viele der Subkategorie „nicht definiert“ zugeordnet wurden. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass viele dieser Artikel im Zusammenhang mit dem Thema schulische Integration geschrieben wurden, über welche in diesem Zeitraum vermehrt berichtet wurde (vgl. Kapitel 6.2.2). In diesen Beiträgen wurde jeweils sehr allgemein von Verhaltensauffälligkeiten gesprochen. Ganz allgemein wurde in den Artikeln der Neuen Zürcher Zeitung viel weniger über ängstlich-gehemmte und sozial-unreife Verhaltensweisen geschrieben, als über aggressiv-ausagierende und sozial-delinquentes Verhalten. Wie in Kapitel 4.2 dargestellt, hängt dies damit zusammen, dass sich der Fokus des Interesses auf die externalisierenden Störungen richtet, da diese schneller auffallen und das Interesse der Öffentlichkeit erregen (vgl. Hillenbrand, 2008).

6.4.4 Quantitative Darstellung der Klassifikationen (ZfH)

Wie die Ergebnisse in Abbildung 12 zeigen, wurde in den ersten sechs Jahren des Untersuchungszeitraums vor allem über aggressiv-ausagierende Verhaltensweisen berichtet. Parallel zur Zunahme der Artikel (vgl. Kapitel 6.1.1), stieg auch die Anzahl der Beiträge zu dieser Störungsklasse. Im Jahr 2013 wurde sechsmal und 2014 sogar elfmal darüber geschrieben.

Im Zusammenhang mit ängstlich-gehemmten Verhaltensweisen erschien in den Jahren 2008, 2011 und 2013 jeweils ein Artikel. Im Jahr 2014 waren es derer vier.

Bezüglich sozial-unreifem Verhalten wurde erst 2014 ein Beitrag veröffentlicht.

Sozialisiert-delinquente Verhaltensweisen wurden in der Zeitschrift für Heilpädagogik im Jahr 2011 zweimal thematisiert. 2013 verdoppelte sich die Anzahl, 2014 ging sie wieder zurück auf einen Artikel.

Die Zahl der Beiträge, in welchen die herausfordernden Verhaltensweisen nicht definiert werden konnten, war in den Jahren 2006 und 2012 mit fünf Artikeln am höchsten. In den anderen Jahren gab es ein bis drei Veröffentlichungen.

Abbildung 12: Subkategorien der Klassifikation von Verhaltensstörungen (ZfH)

6.4.5 Qualitative Darstellung der Klassifikationen (ZfH)

Unter der Subkategorie aggressiv-ausagierendes Verhalten wurde in den Beiträgen der Zeitschrift für Heilpädagogik von Schulverweigerung, Schulabsentismus, externalen Verhaltensauffälligkeiten, aggressivem Verhalten und bewegungsunruhigen Schülerinnen und Schülern berichtet. In fünf Artikeln war auch die Rede von Aufmerksamkeitsstörungen und -defiziten.

Von ängstlich-gehemmtem Verhalten wurde häufig im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen gesprochen. Meistens wurden die Verhaltensweisen mit den Begriffen ängstliches Verhalten, Angststörungen und internalisierende Verhaltensstörungen beschrieben.

Der einzige Artikel, welcher Bezug nimmt auf sozial-unreifes Verhalten war eine empirische Analyse schulischer Problemlagen, welche im Jahr 2014 erschien.

Sozialisiert-delinquentes Verhalten wurde in verschiedenen Zusammenhängen thematisiert. Dabei wurden delinquentes oder kriminelles Verhalten, Grausamkeit gegenüber anderen Menschen und Destruktivität gegen Eigentum beschrieben.

6.4.6 Diskussion der Klassifikationen (ZfH)

Es fällt auf, dass in der Zeitschrift für Heilpädagogik während des gesamten Untersuchungszeitraums am häufigsten über aggressiv-ausagierende Verhaltensweisen berichtet wurde. Die Zahl der Beiträge darüber stieg in den beiden letzten Jahren nochmals deutlich an.

Es erschienen auch viele Artikel, bei welchen die Verhaltensauffälligkeiten nicht definiert werden konnten, wobei diese 2013/14 im Verhältnis zu den anderen Subkategorien eher abnahmen.

Interessant ist die Zunahme der Beiträge, welche ängstlich-gehemmte und sozialisiert-delinquente Verhaltensweisen aufgreifen. Es scheint, als ob herausfordernde Verhaltensweisen in den letzten beiden Jahren von den Fachleuten vielschichtiger wahrgenommen werden.

6.4.7 Vergleich der Klassifikationen in den beiden Medien

Sowohl in der Neuen Zürcher Zeitung als auch in der Zeitschrift für Heilpädagogik wurde häufig über aggressiv-ausagierendes Verhalten berichtet. Während in der NZZ die Anzahl der Artikel in welchen über externalisierende Störungen geschrieben wurde zurückging, stieg sie in der ZfH in den letzten beiden Jahren eher wieder an. Diese Veränderungen können jedoch mit der Gesamtmenge der Beiträge zusammenhängen (vgl. 6.1.1).

In der NZZ wurde bis 2012 oft über sozialisiert-delinquentes Verhalten berichtet. In der ZfH erschien erst 2011 ein Artikel mit Bezug auf diese Gruppierung. Die Beiträge in der Fachzeitschrift scheinen losgelöst von den Tagesaktualitäten, anhand von anderen Kriterien zu entstehen.

In beiden Medien konnte ab 2011 eine Zunahme der Berichterstattungen über ängstlich-gehemmtes Verhalten beobachtet werden. Das lässt auf eine differenziertere Wahrnehmung in Bezug auf herausforderndes Verhalten schliessen.

Werden die Begriffe verglichen, mit denen die verschiedenen herausfordernden Verhaltensweisen beschrieben wurden zeigt sich, dass in den Artikeln der Neuen Zürcher Zeitung relativ pragmatisch mit allgemeinen Wörtern wie überaktiv, Schulschwänzen, Schlägerei und Vergewaltigung berichtet wurde, wohingegen in der ZfH hauptsächlich wissenschaftliche Bezeichnungen wie bewegungsunruhig, Schulabsentismus und delinquentes Verhalten verwendet wurden.

6.5 Ergebnisse der Kategorie Ursache

In diesem Kapitel wird gezeigt auf welche Ursachen die herausfordernden Verhaltensweisen in den Artikeln der beiden Medien zurückgeführt worden sind. Die Darstellung der in sechs Subkategorien eingeteilten Resultate erfolgt sowohl grafisch, wie auch beschreibend. Die wichtigsten Erkenntnisse werden anschliessend erörtert und interpretiert.

6.5.1 Quantitative Darstellung der Ursachen (NZZ)

In Abbildung 13 sind die Resultate der Kategorie Ursachen im Verlaufe der zehn Jahre dargestellt. In den Artikeln der Neuen Zürcher Zeitung wurden Verhaltensauffälligkeiten nur selten auf organische Schädigungen zurückgeführt. In den Jahren 2009/10 und 2013 wurde diese Subkategorie nie erwähnt. Ungelöste psychische Konflikte wurden bis 2010 zwischen ein- bis fünfmal als Ursache angegeben, später erschien kein Artikel mehr, in welchem diese Begründung zu lesen war.

Die Zahl der Beiträge, welche erlerntes Verhalten als Ursache festmachten, hatte in den Jahren 2008/09 ihren Höchststand mit vier bis sechs Artikeln. 2013 und 2014 gab es keine Nennungen mehr. Die Subkategorien 44, 45 und 46 wurden am häufigsten genannt, nämlich in 29, 31 und 28 Artikeln (vgl. Anhang IV).

Als zweithäufigster Grund für herausfordernde Verhaltensweisen wurde Etikettierung und Devianz angegeben. In den Jahren 2006, 2007 und 2013 wurde dieser in den Artikeln auffallend häufig erwähnt.

Sozio-ökonomische Deprivation wurde im gesamten Untersuchungszeitraum am meisten als Ursache aufgeführt. 2006 erschienen zehn Artikel, danach ging die Anzahl zurück.

Dass die Ursache in der gestörten Umweltpassung des Systems zu suchen ist, wurde insgesamt am dritthäufigsten erwähnt. Die Beiträge mit dieser Begründung stiegen bis 2009 tendenziell an und nahmen danach wieder ab.

Die Artikel ohne Angabe der Ursachen (K.A.) sind in Abbildung 13 nicht dargestellt. In der Neuen Zürcher Zeitung waren dies 54 Beiträge. In Bezug auf die Gesamtartikelanzahl ist dies 37 Prozent.

Abbildung 13: Subkategorien der Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten (NZZ)

6.5.2 Qualitative Darstellung der Ursachen (NZZ)

Organische Schädigungen als Ursache für Verhaltensauffälligkeiten wurden in den Artikeln häufig in Kombination mit weiteren Gründen genannt. Meistens wurde auf genetische Disposition oder Hirnfunktionsstörungen verwiesen.

Auch ungelöste psychische Konflikte wurden in den Beiträgen meist zusammen mit anderen Ursachen aufgeführt. Die herausfordernden Verhaltensweisen wurden bei dieser Kategorie mehrheitlich auf psychische Probleme und z.T. auch defizitäre Beziehungsbiografien zurückgeführt. Vereinzelt wurden auch traumatisierende Lebenssituationen aufgeführt.

Bei der Subkategorie erlerntes Verhalten wurden in den Artikeln insbesondere erzieherische Defizite und fehlende Interventionen bemängelt. Im Jahr 2009, nach dem Vorfall in München (vgl. Punkt 6.2.2), wurde, insbesondere in Leserbriefen, der Ruf nach mehr Erziehung und Vorbildern laut.

In den Beiträgen welche Verhaltensauffälligkeiten auf Etikettierung, respektive Devianz zurückführen, wurde oft von gesellschaftlichen Normen und Wertmassstäben gesprochen, welchen die betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht entsprechen. In der ersten Hälfte des Untersuchungszeitraums standen, im Zusammenhang mit den verschiedenen Vorfällen, Gründe wie die sinkende Toleranz und engere gesellschaftliche Vorgaben im Vordergrund. Auch eine vermehrte Sexualisierung in der Gesellschaft, sowie eine zunehmende Sensibilität in der Bevölkerung in Bezug auf abweichendes und auffälliges Verhalten von Jugendlichen wurden festgestellt. Im Jahr 2013, in welchem etliche Beiträge über das Thema schulische Integration veröffentlicht wurden, berichteten viele Autorinnen und Autoren über eine zunehmende Etikettierung von verhaltensauffälligen Kindern. Neuhaus (2013a) schrieb in ihrem Beitrag: „Viele Kinder seien in den vergangenen Jahren vorschnell zu Sonderschülern gemacht worden...“ (S. 19).

Im Jahr 2006 wurden in den Artikeln auffallend viele Verhaltensauffälligkeiten auf sozio-ökonomische Deprivation als Ursache zurückgeführt. Dabei wurden vor allem Gründe wie tiefe Bildung, ungünstige familiäre Bedingungen, ökonomische Faktoren und Migrationshintergrund genannt.

Bei den systemischen Ursachen wurden häufig problematische Wechselwirkungen zwischen oder innerhalb der Familie, Schule, Peers und Gesellschaft aufgeführt. Vereinzelt wurden auch Bezüge zur Gemeinde oder Stadt gemacht. Viele der Artikel über verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, welche im Zusammenhang mit der Integration erschienen sind, sahen die Begründung im Systemwechsel und in der unzureichenden Tragfähigkeit der Schule im Umgang mit Problemen.

6.5.3 Diskussion der Ursachen (NZZ)

Bei den Ursachenzuschreibungen können, unabhängig von der Gesamtzahl der erschienenen Artikel, in der Neuen Zürcher Zeitung keine relevanten Veränderungen im Verlaufe der zehn Jahre festgestellt werden.

Bei der Betrachtung der Inhalte fällt auf, dass wie im Kapitel 4.3.1 ausgeführt, organische Schädigungen in den Beiträgen meistens im medizinischen oder psychiatrischen Kontext erwähnt wurden.

Interessanterweise sehen viele Autorinnen und Autoren, welche Artikel zur Integrationsthematik schrieben, die Ursache bei der gestörten Umweltanpassung und der Etikettierung der Kinder und Jugendlichen.

Im letzten Artikel, welcher die Verhaltensauffälligkeiten im Rahmen des soziologischen Modells (vgl. Punkt 4.3.4) auf Devianz oder Etikettierung zurückführte, schrieb Müller (2014), dass es zu vorschnellen Diagnosen kommt, wenn Kinder der Norm nicht entsprechen. In diesem Zusammenhang scheint das Zitat von Karl Kraus seine Gültigkeit zu beweisen: „Eine der verbreitetsten Krankheiten ist die Diagnose“ (Kraus; zitiert nach Koch, 2013, S. 50).

Ob sich die Normen verengt haben oder ob die strukturellen Veränderungen in der Schulorganisation die Ursache dafür sind, dass es zu einer vielleicht übereilten Diagnosestellung kommt, ist aus den vorliegenden Resultaten nicht ersichtlich.

6.5.4 Quantitative Darstellung der Ursachen (ZfH)

Parallel zur Zunahme der Gesamtartikelzahl (vgl. 6.1.1) wurden in den letzten drei Jahren des Untersuchungszeitraums auch mehr Ursachenzuschreibungen erfasst (vgl. Abbildung 14). Am häufigsten, nämlich dreizehnmal, wurde eine gestörte Umweltanpassung des Systems als Ursache aufgeführt. Danach folgten in abnehmender Anzahl die sozio-ökonomische Deprivation (zehnmal) und Etikettierung bzw. Devianz (achtmal).

Die Subkategorie organische Schädigung wurde nur 2005 und 2013 als Grund für die beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten erwähnt.

Ungelöste psychische Konflikte wurden in der Zeitschrift für Heilpädagogik erst ab 2007 als Ursache aufgeführt. In den Jahren 2012 und 2014 verwiesen jeweils zwei Artikel darauf.

Beiträge, welche auffällige Verhaltensweisen auf erlerntes Verhalten zurückführten, erschienen in den ersten beiden und den letzten vier Jahren des Untersuchungszeitraums.

Etikettierung und Devianz wurde erst ab dem Jahr 2010 für die Verhaltensauffälligkeiten verantwortlich gemacht. Danach erschienen mit Ausnahme von 2012 zwischen einem und drei Artikel jährlich.

Abbildung 14: Subkategorien der Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten (ZfH)

Die sozio-ökonomische Deprivation wurde ausser 2005 und 2010 jedes Jahr ein- bis zweimal als Grund für die herausfordernden Verhaltensweisen in den Artikeln erwähnt.

Nach je einem Beitrag 2005 und 2007 erschienen 2009 vier Artikel, welche als Ursache eine gestörte Umweltanpassung des Systems ausmachten. 2011 bis 2013 waren es ein bis zwei und 2014 sogar drei Artikel.

In der Abbildung 14 nicht dargestellt sind die Artikel, welche keine Angaben (K.A.) zu den Ursachen der Verhaltensauffälligkeiten beschrieben. Dies waren in der Zeitschrift für Heilpädagogik 26 Beiträge, was 40 Prozent der gesamten Artikel ausmacht.

6.5.5 Qualitative Darstellung der Ursachen (ZfH)

In den Beiträgen der Zeitschrift für Heilpädagogik wurden organische Schädigungen als Ursache für Verhaltensauffälligkeiten vorwiegend im Zusammenhang mit körperlichen und geistigen Behinderungen aufgeführt. Im Jahr 2013 wurden Studienergebnisse vorgestellt, welche eine deutlich erhöhte Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern mit geistiger Behinderung nachwies (vgl. Hintermair, Sarimski & Lang, 2013).

Bei der Subkategorie ungelöste psychische Konflikte wurden hauptsächlich psychische Störungen und belastende Bindungserfahrungen aufgeführt.

Inkonsistente Erziehung und fehlende Modelle wurden beim erlernten Verhalten beschrieben.

Wenn in den Artikeln die Verhaltensauffälligkeiten auf Etikettierung und Devianz zurückgeführt wurden, dann wurden die Verhaltensstörungen oft als Funktionsstörungen im Person-Umwelt-Bezug verstanden. Theunissen (2014) schrieb, dass auffälliges Verhalten in hohem Masse normabhängig ist und betonte: „Folglich bezeichnen Verhaltensauffälligkeiten keine objektiven Sachverhalte, sondern hängen von Situationen ab, in denen bestimmte Normen gelten oder toleriert werden“ (S. 361).

In der Subkategorie sozio-ökonomische Deprivation wurden die Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten in erster Linie auf die soziale Herkunft der benachteiligten Kinder und Jugendlichen und auf den niedrigen sozioökonomischen Status zurückgeführt.

Die inhaltlichen Beschreibungen bei den systemischen Ursachen waren über den gesamten Untersuchungszeitraum recht ähnlich. Als Ausgangspunkt für die Verhaltensauffälligkeiten wurden hauptsächlich partizipative Schulmodelle und -formen und zunehmender schulischer Leistungsdruck erwähnt. Im Jahr 2009, in welchem diese Subkategorie häufig aufgeführt wurde, erschienen Artikel welche didaktische Massnahmen und Handlungs- und Präventionsmöglichkeiten in der Schule beschrieben.

6.5.6 Diskussion der Ursachen (ZfH)

Wie die grafische Darstellung in Abbildung 14 zeigt, sind die Ursachenzuschreibungen in der Zeitschrift für Heilpädagogik in den letzten Jahren differenzierter und vielfältiger geworden. 2014 wurden, mit Ausnahme der organischen Schädigung, alle Subkategorien zwei- bis dreimal aufgeführt. Die Zuweisungen waren also relativ gleichmässig verteilt.

Interessanterweise wurde Etikettierung und Devianz erst ab 2010 als Grund für die Verhaltensauffälligkeiten aufgeführt. Diese Resultate könnten auf eine differenziertere Sichtweise in Bezug auf die Ursachenzuschreibungen hindeuten. Dies würde auch die Aussagen von Göppel (2010) bestätigen, welcher sagt, dass die Schwierigkeiten welche die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten mit der Umwelt haben und die Umwelt mit ihnen stets die gleichen geblieben sind, dass sich jedoch die Erklärungsansätze gewandelt haben (vgl. Kapitel 4.5.1).

Es fällt auch auf, dass herausfordernde Verhaltensweisen in der zweiten Hälfte des Untersuchungszeitraums häufiger einer gestörten Umweltanpassung des Systems zugeschrieben wurden. Das könnte auf die strukturellen Veränderungen in der Schule zurückzuführen sein oder darauf, dass die systemischen Erklärungsansätze für Verhaltensauffälligkeiten zunehmend beliebter werden. Dies betont ja auch Hillenbrand (2008) in seinem Beitrag (vgl. Kapitel 4.3.6).

Bei den inhaltlichen Beschreibungen der verschiedenen Ursachen wurden im Zeitverlauf keine auffallenden Veränderungen sichtbar.

6.5.7 Vergleich der Ursachenbeschreibungen in den beiden Medien

Sowohl in der Neuen Zürcher Zeitung, als auch in der Zeitschrift für Heilpädagogik wurden die Subkategorien 44, 45 und 46 am meisten genannt. In der NZZ wurden Verhaltensauffälligkeiten am meisten auf sozio-ökonomische Deprivation zurückgeführt, in der ZfH auf eine gestörte Umweltanpassung des Systems. Dies könnte mit den Kontexten zusammenhängen, in welchen die Artikel geschrieben wurden (vgl. Kapitel 6.3). Im Gegensatz zur Tageszeitung wurden die Beiträge in der Fachzeitschrift vorwiegend im Zusammenhang mit der Schule geschrieben. In der NZZ wurden dagegen vermehrt gesellschaftliche Geschehnisse thematisiert.

Die Beiträge, welche keine Angaben zur Ursache beinhalteten, waren prozentual etwa gleich gross in beiden Medien.

6.6 Ergebnisse der Datenrecherche

Bei der Recherche nach aktuellen Daten bezüglich der Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten zeigte sich, dass die Abteilung für Bildungsstatistik (BISTA) der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, im Zusammenhang mit der Sonderschulstatistik, in den letzten Jahren die Zahlen von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern mit Normalbegabung erfasst hat. Über die Anzahl der in der Regelschule integrierten verhaltensauffälligen Sonderschülerinnen und Sonderschüler gibt es bis jetzt hingegen keine gesonderte Statistik. Diese wurden gemeinsam mit allen anderen Kindern mit besonderem Bildungsbedarf erfasst.

6.6.1 Darstellung der Ergebnisse der Datenrecherche

Die grafische Darstellung in Abbildung 15 zeigt, dass die Anzahl der verhaltensauffälligen Sonderschülerinnen und -schüler von 2004 bis 2012 anstieg und danach stagnierte. Im Jahr 2004 waren es 615 Kinder, was 0.45 Prozent der Gesamtschülerzahl im Kanton Zürich ausmacht. 2012 wurde mit 765 die höchste Anzahl gemessen. Dies entspricht 0.56 Prozent der Gesamtschülerzahl. Ein Jahr später wurden drei Kinder weniger erfasst. Über den gesamten Zeitraum nahm die Zahl der Schülerinnen und Schüler, welche aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten eine Sonderschule besuchten, um rund 150 zu.

Abbildung 15: Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten (Normalbegabung) in der Sonderschule

6.6.2 Diskussion der Ergebnisse der Datenrecherche

Die steigende Anzahl von normalbegabten Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten in der Sonderschule im Kanton Zürich weist darauf hin, dass mehr Kinder mit herausfordernden Verhaltensweisen identifiziert worden sind.

Wie in Kapitel 2 beschrieben, zeigen die Resultate einer Metaanalyse von Barkmann und Schulte-Markwort (2004) jedoch eine leichte Abnahme der Prävalenz von psychischen Auffälligkeiten in Deutschland. Leider konnten keine Studien mit Zahlen aus der Schweiz gefunden werden. Wenn diese Forschungsergebnisse aus Deutschland zutreffen und diese sich auf die Schweiz übertragen lassen, dann könnte die gemessene Zunahme darauf zurückzuführen sein, dass genauer hingesehen wird und dass sich im Kontext Schule die Beurteilungsnormen verändert haben. Wie weit dies mit den strukturellen Veränderungen im Schulumfeld zusammenhängt kann nicht gesagt werden.

7. Beantwortung der Fragestellungen

Werden die Medien als Spiegel der gesellschaftlichen Sichtweise betrachtet, lassen sich zur Beantwortung der Fragestellungen folgende Erkenntnisse und Interpretationen aus den Resultaten der qualitativen Inhaltsanalyse und der Datenrecherche ableiten.

Unterfrage 3:

Werden mehr Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten identifiziert?

Die Resultate der Datenrecherche zeigen, dass im Kanton Zürich in den letzten Jahren in der Schule mehr Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten identifiziert wurden. Ausserdem weisen die Ergebnisse der Inhaltsanalyse darauf hin, dass die ADHS-Diagnosen in den letzten Jahren zugenommen haben.

Unterfrage 2:

Haben sich die Ursachenzuschreibungen verändert?

Die Ergebnisse der Zeitschrift für Heilpädagogik weisen darauf hin, dass die Ursachenzuschreibungen in den letzten vier Jahren vielfältiger und differenzierter geworden sind. Zudem fällt auf, dass insbesondere systemische Erklärungsansätze häufiger aufgeführt wurden.

In der Neuen Zürcher Zeitung konnten keine relevanten Veränderungen bei den Ursachenzuschreibungen festgestellt werden.

Unterfrage 1:

Haben sich die Wahrnehmung und die Sensibilität in der Gesellschaft verändert?

Einige Resultate deuten auf Veränderungen der Wahrnehmung und der Sensibilität in der Gesellschaft hin.

Aus der Datensituation lässt sich sagen, dass herausfordernde Verhaltensweisen in den Medien in den letzten Jahren vielschichtiger und differenzierter wahrgenommen werden. Die strukturellen Veränderungen in der Volksschule scheinen eine stärkere Sensibilisierung mit sich zu bringen und die Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen mit herausfordernden Verhaltensweisen in der Gesellschaft zu schärfen. Die steigende Anzahl der Beiträge in der Zeitschrift für Heilpädagogik weist auf eine erhöhte Sensibilität bei den Fachpersonen hin.

Hauptfragestellung:

Wie hat sich die gesellschaftliche Sichtweise in Bezug auf Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten in den letzten zehn Jahren verändert?

Die Untersuchungen ergaben einige Hinweise und Anhaltspunkte welche zeigen, dass sich die gesellschaftliche Sichtweise in Bezug auf problematisches Verhalten und Erleben in den letzten zehn Jahren leicht verändert hat.

Einzelne Ergebnisse der Neuen Zürcher Zeitung deuten darauf hin, dass die Toleranz gegenüber Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten in den letzten Jahren gesunken ist.

Aufgrund der theoretischen Datenlage lässt die Tatsache, dass die Zahl der Sonderschülerinnen und -schüler im Kanton Zürich ansteigt vermuten, dass genauer hingeschaut wird und dass sich im Kontext Schule die Beurteilungsnormen scheinbar verändert haben. Die Resultate der Zeitschrift für Heilpädagogik lassen einen ähnlichen Schluss zu und weisen auf eine verfeinerte Sichtweise hin. Diese zeigt sich vor allem in einer differenzierteren Berichterstattung.

Wie bei der Beantwortung der Unterfrage 1 bereits beschrieben, scheint die Sensibilität gegenüber Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten in den letzten Jahren leicht gestiegen zu sein. Aufgrund der strukturellen Veränderungen in der Schule scheinen auch vermehrt Zuschreibungen gemacht zu werden.

Die Resultate bestätigen die Vermutungen von Göppel (2010), welcher schreibt, dass sich die Betrachtungsperspektiven, die Erklärungsansätze und die Deutungsmuster gewandelt haben und dass die Schwierigkeiten der Kinder heute genauer gesehen und differenzierter erklärt werden (vgl. Kapitel 4.5.1).

8. Reflexion und Evaluation

In diesem Kapitel wird die Bedeutung und Aussagekraft der Ergebnisse kritisch eingeschätzt und bewertet. Bei der Evaluation des Forschungsvorgehens, werden die Vor- und Nachteile der Methode aufgezeigt und mögliche Alternativen dargestellt.

8.1 Kritische Reflexion der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchung sind sehr vielschichtig und komplex und zeigen unterschiedliche Perspektiven und Aspekte der Thematik Verhaltensauffälligkeit auf. Aus den Resultaten der verschiedenen Kategorien konnten im Zeitverlauf einige Trends und Tendenzen festgestellt werden. Am aufschlussreichsten war die Auswertung der Themenbereiche, bei welcher auch vertieft auf die Inhalte eingegangen werden konnte. Wie im nächsten Kapitel beschrieben, waren jedoch nicht alle Kategorien gleich informativ und aussagekräftig. Die Berichterstattung in den Medien lässt zudem häufig im Unklaren, was wirklich belegt ist und was auf Hörensagen basiert.

Leider konnten in der Schweiz keine aktuellen Forschungsergebnisse in Bezug auf die Anzahl Verhaltensauffälliger Kinder in den letzten zehn Jahren gefunden werden. Auch gibt es bis anhin im Kanton Zürich keine Daten darüber, wie viele der integrierten Schülerinnen und Schüler verhaltensauffällig sind.

Die Erkenntnisse, welche für die Beantwortung der Forschungsfragen wichtig waren, beruhen hauptsächlich auf den Interpretationen der Resultate, denn die Hinweise für einen Wandel der gesellschaftlichen Sichtweise konnten nur durch den Zusammenschluss der verschiedenen subjektiven Meinungen, Interessen, Fakten und Daten herausgearbeitet werden. Wie Flick (2007) beschreibt, mussten die expliziten Inhalte mit den impliziten Bedeutungen ins Verhältnis gesetzt und bei der Interpretation berücksichtigt werden. Aufgrund dessen und aufgrund des relativ bescheidenen Untersuchungsumfanges ist die Aussagekraft der Ergebnisse als begrenzt zu betrachten. Mayring (2002) weist zudem darauf hin, dass Interpretationen von Forschungsergebnissen nie ganz vorurteilsfrei sind und von den subjektiven Erfahrungen und vom Vorverständnis des Forschungsgegenstandes abhängen.

8.2 Evaluation des Forschungsvorgehens

Das strukturierte, systematische Vorgehen der Inhaltsanalyse war bei der Datenerhebung, -erfassung und -auswertung ausgesprochen hilfreich. Das im Vorfeld festgelegte Ablaufmodell und die Beschreibung der einzelnen Arbeitsschritte unterstützten und vereinfachten das Vorgehen.

Die Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden ergänzte sich und ermöglichte vor allem bei der Auswertung der Resultate differenziertere Ansichten und Erkenntnisse.

Durch die Wahl der beiden unterschiedlichen Medien konnte ein interessanter, breiter Überblick gewonnen werden, denn die Ergebnisse korrelierten nur teilweise miteinander. Es zeigte sich, dass die Tagespresse Aktualitäten sofort und relativ ungefiltert aufgreift und veröffentlicht, wohingegen in der Zeitschrift für Heilpädagogik viele Studienresultate und wissenschaftliche Beiträge mit einer längeren Vorlaufzeit publiziert werden.

Die Stichwörter, welche bei der Suche im online Archiv der Neuen Zürcher Zeitung verwendet wurden, waren relativ weit gefasst und ergaben viele Treffer. Die Durchsicht der verschiedenen Artikel war daher entsprechend zeitaufwändig. Bei einer nächsten Untersuchung könnte die Suche mit Hilfe von zusätzlichen Stichwörtern etwas mehr eingeschränkt werden.

Die Haupt- und Subkategorien waren förderlich bei der Gliederung des Materials, allerdings war die Auswahl nicht immer ideal. Die Hauptkategorie Kontext war nachträglich gesehen nur wenig hilfreich bei der Beantwortung der Fragestellungen, denn es konnten keine neuen inhaltlichen Informationen gewonnen werden, da diese bereits bei der Hauptkategorie Thema dargestellt und diskutiert wurden. Die theoretischen Grundlagen waren leitend bei der Festlegung der Subkategorien und deren Definitionen (vgl. Kapitel 4.2 und 4.3). Trotzdem gab die Abgrenzung und Einteilung manchmal Probleme, was vor allem daran lag, dass in den Artikeln die Absichten der Autorin oder des Autors unklar formuliert oder schwierig zu interpretieren waren. Eventuell würden detailliert formulierte Kodierregeln diese Schwierigkeiten beheben.

Der Kodierleitfaden mit den Ankerbeispielen war vor allem am Anfang der Analyse hilfreich bei der Zuteilung der Kodiereinheiten.

Die Auswertung der Ergebnisse war relativ komplex, einerseits weil die Resultate der beiden Medien unterschiedliche waren und andererseits weil die verschiedenen Zusammenhänge und der Zeitverlauf berücksichtigt werden mussten. Die grafischen Darstellungen der quantitativen Ergebnisse gaben jeweils eine gute Übersicht und ergänzten die inhaltlichen Zusammenfassungen. Dank des vorher erarbeiteten Theorieteils konnten einige der Resultate theoriegeleitet analysiert und interpretiert werden.

Die Ergebnisse der vorliegenden Inhaltsanalyse entsprechen den in Kapitel 5.3 beschriebenen Gütekriterien.

9. Fazit und Ausblick

Über Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten wurde in den untersuchten Medien in den letzten zehn Jahren in den unterschiedlichsten Zusammenhängen berichtet. Es scheint ein grosses Interesse am Thema zu geben und den Nerv der Zeit zu treffen (vgl. Stein, 2011).

Werden die Medien als Spiegel der gesellschaftlichen Sichtweise betrachtet, dann geben die Forschungsergebnisse Hinweise darauf, dass sich diese in Bezug auf Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten in den letzten zehn Jahren teilweise verändert hat. Es scheint nicht nur, dass die Toleranz gegenüber Verhaltensauffälligkeiten abgenommen hat, sondern auch, dass genauer hingeschaut wird und dass die Sensibilität in der Gesellschaft gestiegen ist.

Die Gründe und Einflussfaktoren dafür sind komplex und multifaktoriell. Die Ergebnisse machen deutlich, dass die gesellschaftliche Sichtweise durch die Berichterstattung in den Medien beeinflusst wird. Dies zeigen unter anderem die vielen Folgeartikel, welche nach den Vorfällen von Jugendgewalt in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen sind. Die Presse scheint den gesellschaftlichen Trend zu steuern indem sie immer wieder die gleichen Themen aufnimmt.

Auch die strukturellen und gesellschaftlichen Veränderungen haben einen Einfluss auf den Umgang mit problematischem Verhalten und Erleben. Durch die aktuelle Integrationsdebatte rücken in den Medien zunehmend auch Schülerinnen und Schüler mit herausfordernden Verhaltensweisen in den Fokus (vgl. Kapitel 6.2.3).

Die differenzierteren Diagnoseverfahren und die neuen Erfassungsmethoden scheinen die Quote der verhaltensauffälligen Kinder und Jugendlichen ebenfalls in die Höhe zu treiben (vgl. Kapitel 6.2.3), worauf auch die steigende Schülerzahl in der Sonderschule hinweist (vgl. Kapitel 6.6).

Bestimmt gibt es noch weitere Einflussfaktoren für die festgestellten Veränderungen, was ein spannender Ansatz für weitere Forschungsvorhaben wäre.

Rund um die Fragestellung subsumieren sich auch noch andere interessante Aspekte, die im Laufe der Arbeit entstanden sind. Um den Forschungsgegenstand noch umfassender zu untersuchen, könnten die Artikel von weiteren Fachzeitschriften über dieselbe Zeitperiode miteinander verglichen werden. Für stabilere Resultate könnte auch der Untersuchungszeitraum erweitert und die Beiträge der letzten zwanzig oder dreissig Jahre analysiert werden. Interessant wären auch regelmässige Erhebungen zur Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten, denn dann könnten auch Vergleichszahlen erfasst werden.

Bei der Diskussion der Ergebnisse wurde die Frage aufgeworfen, ob das System Schule die Ursache für die Verhaltensauffälligkeiten ist, oder ob der Blick der Öffentlichkeit, respektive die Medien, auf die Schule fokussiert. In diesem Zusammenhang wäre es sicher spannend nachzuforschen, wer die Kinder und Jugendlichen zu Verhaltensauffälligen macht und worauf diese Zuschreibungen beruhen.

Während dem Studium der Fachliteratur und der Artikel und Beiträge konnten Einblicke in verschiedene Themenbereiche, Studien und Projekte genommen werden. Dadurch konnten in Bezug auf Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten verschiedene Perspektiven aufgezeigt und das persönliche Repertoire erweitert werden. Dieses Wissen und diese Einsichten werden mein zukünftiges Handeln ebenso beeinflussen, wie die Erkenntnis, dass sich die Normen sowohl zwischen sozialen Bezugsgruppen, wie auch im historischen Kontext verändern können (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2007), währenddem die Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten dieselben bleiben.

10. Literaturverzeichnis

Ahrbeck, B. & Willmann, M. (Hrsg.). (2010). *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch*. Stuttgart: Kohlhammer.

Associated Press (2009). Sinkende Gewaltbereitschaft bei deutschen Jugendlichen. *Neue Zürcher Zeitung*, (18.3.2009), 2.

Barkmann, C. & Schulte-Markwort, M. (2004). Prävalenz psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – ein systematischer Literaturüberblick. *Psychiatrische Praxis*, 31, 278-287.

Barth, D. (2010). Rezension von: B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.): *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch*. Stuttgart: Kohlhammer 2009. In EWR 9 (2010), Nr. 6 (veröffentlicht am 8.12.2010), URL: <http://www.klinikhardt.de/ewr/978317020424.html>

Benkmann, K. (1993). Pädagogische Erklärungs- und Handlungsansätze bei Verhaltensstörungen in der Schule. In: H. Goetze & H. Neukäter (Hrsg.). *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Handbuch der Sonderpädagogik, Bd. 6* (S. 71-119). Berlin: Marhold.

Bernet, W. (2009). Ein pausenloser Rollenwechsel. Wenn die Schule beginnt, Problemschüler zu integrieren, statt sie in Kleinklassen abzuschieben. *Neue Zürcher Zeitung*, (9.11.2009), 38.

Bernet, W. (2010a). Mit neun nicht mehr tragbar in Kleinklasse. *Neue Zürcher Zeitung*, (28.4.10), 18.

Bernet, W. (2010b). Die „Schule für alle“ braucht Zeit. *Neue Zürcher Zeitung*, (21.6.2010), 11.

Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Klett.

Bühler, U. (2007). Zürcher Studie ortet keine Zunahme der Jugendgewalt. *Neue Zürcher Zeitung*, (15.12.2007), 59.

Fesch, K. & Müller, T. (2014). Schule für Kranke in Deutschland – zur heterogenen Situation der Bundesländer im Umgang mit psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 50-59.

Feusi, A. (2011). Markanter Rückgang der Jugendkriminalität. *Neue Zürcher Zeitung*, (21.4.2011), 17.

Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Reinbek: Rowohlt.

Fröhlich-Gildhoff, K. (2007). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten*. Stuttgart: Kohlhammer.

Früh, W. (2007). *Inhaltsanalyse* (6. überarbeitete Aufl.). Konstanz: UVK.

Göppel, R. (2007). *Aufwachsen heute. Veränderungen der Kindheit – Probleme des Jugendalters*. Stuttgart: Kohlhammer.

Göppel, R. (2010). Von der „sittlichen Verwilderung“ zu „Verhaltensstörungen“ – Zur Begriffs- und Ideengeschichte der pädagogischen Reflexion über „schwierige Kinder“. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 11-20). Stuttgart: Kohlhammer.

Graf, E. & Weisser, J. (2010). Verhaltensstörungen als gesellschaftliches Problem. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 293-302). Stuttgart: Kohlhammer.

Guggenbühl, A. (2007). Vom Schläger zum Friedensstifter. *Neue Zürcher Zeitung*, (18.6.2007), B3.

Herz, B. (2010). Soziale Benachteiligung und Desintegrationsprozesse. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 333-341). Stuttgart: Kohlhammer.

Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (4. überarbeitete Aufl.). München: Reinhardt.

Hintermair, M., Sarimski, K. & Lang, M. (2013). Häufigkeit und Zusammenhänge von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern mit geistiger Behinderung im Vorschulalter: Erfahrungen aus einer Längsschnittstudie. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 502-508.

Hofmann, M. (2007). Friedliche Zeiten. *Neue Zürcher Zeitung*, (18.5.2007), B1.

Hofmann, M. & Schneeberger, P. (2007). Immer nur auf die Oberfläche zu reagieren, ist der falsche Weg. *Neue Zürcher Zeitung*, (18.5.2007), B1.

Hudec, J. (2014). Angebot schafft Nachfrage. *Neue Zürcher Zeitung*, (18.8.2014), 11.

Hübner, A., Fingerle, M., Röder, M. & Müller, A. (2014). Wissenschaft versus Praxis: Eine Studie zur Wahrnehmung aggressiver Verhaltensweisen durch angehende Förderlehrerinnen und Förderlehrer. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11, 400-405.

Kardorff, E. (2010). Soziologie. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 86-94). Stuttgart: Kohlhammer.

Koch, M. (2013). Nach ihnen Herr Bruder. *Neue Zürcher Zeitung*, (2.5.2013), 50.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz.

Leibniz-Zentrum für psychologische Information und Dokumentation (n.d.). *Psychologie-Fachzeitschriften aus deutschsprachigen Ländern*. Zugriff am 19.8.2015 unter http://www.zpid.de/index.php?wahl=products&uwahl=frei&uuwahl=journals_z

Lienhard, P. (2012). *Kanton Zürich erlässt Sonderschulkonzept*. Zugriff am 23.9.2015 unter <http://peterlienhard.ch/blog/>

Liesen, C. & Luder, R. (2009). *Literaturanalyse zum Forschungsstand im Bereich der integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten*. Zürich: Volksschulamt.

Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. Überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Menzel, D. (2009). Vorkommen und Ursachen von Unterrichts- und Verhaltensstörungen. Eine Einführung aus schulpädagogischer Perspektive. In D. Menzel & W. Wiater (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Schüler. Symptome, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten* (S. 11-37). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Molnar, A. & Lindquist, B. (2009). *Verhaltensprobleme in der Schule. Lösungsstrategien für die Praxis* (9. Aufl.). Dortmund: Borgmann.

Müller, A. (2014). 1 von 40 Schulkindern in Zürich nimmt Ritalin. *Neue Zürcher Zeitung*, (19.12.2014), 17.

Mutzeck, W. (2000). *Verhaltensgestörtenpädagogik und Erziehungshilfe*. Bad Heilbrunn: Klinikhardt.

Myschker, N. (2008). Interaktionspädagogischer Ansatz. In M. A. Vernooij & M. Wittrock (Hrsg.), *Verhaltensgestört!?* (S. 61-81). Paderborn: Schöningh (utb).

Myschker, N. & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (7. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Neuhaus, C. (2013a). Vorschnell zu Sonderschülern gemacht. *Neue Zürcher Zeitung*, (22.2.2013), 19.

Neuhaus, C. (2013b). 460 Sonderschüler in einem Jahr. *Neue Zürcher Zeitung*, (3.5.2013), 17.

NZZ Media Solutions (n.d.). *Neue Zürcher Zeitung*. Zugriff am 19.8.2015 unter <http://www.nzzmediasolutions.ch/titel/neue-zuercher-zeitung-2/>

Ortner, A. & Ortner, R. (1997). *Handbuch Verhaltens- und Lernschwierigkeiten* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Preuss-Lausitz, U. (2005). *Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung*. Weinheim: Beltz.

Reinhardt Verlag (n.d.). *Zeitschrift für Heilpädagogik*. Zugriff am 21.2.2015 unter http://www.reinhardt-verlag.de/de/zeitschrift/6691/Zeitschrift_fuer_Heilpaedagogik_p_

Schoenenberger, M. (2011a). Die Zahl der Sonderschüler nimmt zu. *Neue Zürcher Zeitung*, (17.3.2011), 17.

Schoenenberger, M. (2011b). Die schwierige Praxis der integrativen Schule. *Neue Zürcher Zeitung*, (20.7.2011), 9.

Sonderschulkonzept (2011). *Sonderschulkonzept des Kantons Zürich*. Zugriff am 18.9.2015 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/326_1418375402564.spooler.download.1418375113810.pdf/Begr._Sonderschulkonzept_21.12.2011.pdf

Spiewak, M. (2010). Die Not ist riesengross. *ZEIT ONLINE*. Zugriff am 18.2.2015 unter <http://www.zeit.de/2010/45/Inklusion-Schule-Kinder>

Stein, R. (2010). Erklärungsansätze und theoretische Perspektiven. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 77-85). Stuttgart: Kohlhammer.

Stein, R. (2011). Pädagogik bei Verhaltensstörungen – zwischen Inklusion und Intensivangeboten. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 324-336.

Theunissen, G. (2014). Zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Autismus. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, 360-367.

Tobler, E. (2005). Cooler, krasser, riskanter. *Neue Zürcher Zeitung*, (26.2.2005), 77.

Vernooij, M. A. & Wittrock, M. (Hrsg.). (2008). *Verhaltensgestört!?*. Paderborn: Schöningh (utb).

Volkers, A. (2010). Der gesellschaftliche Umgang mit Verhaltensstörungen aus machttheoretischer Perspektive. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 303-311). Stuttgart: Kohlhammer.

Wagner Lenzin, M. (2014). *Studienwoche Herausforderndes Verhalten, Einführungsvorlesung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Widmer, M. (2012). *Zahl der Sonderschüler steigt ungebremst*. Tages Anzeiger online. Zugriff am 18.2.2015 unter <http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Zahl-der-Sonderschueler-steigt-ungebremst/story/23262646>

Winkler, M. (2010). Sozialer Wandel und veränderte Lebenswelten. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 312-325). Stuttgart: Kohlhammer.

Wolfisberg, C. (2008). Der institutionelle Umgang mit der Heterogenität der Schulkinder. In D. Tröhler & U. Hardegger (Hrsg.), *Zukunft bilden. Die Geschichte der modernen Zürcher Volksschule* (S. 188-199). Zürich: Neue Zürcher Zeitung.

Wolfisberg, C. (2013). *Von der Hilfsschule zur IF: Der institutionelle Umgang mit Kindern mit Lernschwierigkeiten von 19. – 21. Jahrhundert in der Schweiz*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wolfisberg, C. & Zurbriggen, C. (2013). *Blick auf Behinderung aus gesellschaftlicher Sicht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

11. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl integrierter Sonderschülerinnen und Sonderschüler im Kanton Zürich von 1999 bis 2013 (vgl. Hudec, 2014, S. 11)	2
Abbildung 2: Multifaktorielle Bedingtheit von Verhaltensstörungen (Myschker & Stein, 2014, S. 91)	9
Abbildung 3: Modelle der Pädagogik bei Verhaltensstörungen (Hillenbrand, 2008, S. 76)	10
Abbildung 4: Ablaufmodell der qualitativ strukturierenden Inhaltsanalyse	23
Abbildung 5: Anzahl Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung von 2005 bis 2014.....	32
Abbildung 6: Anzahl Artikel in der Zeitschrift für Heilpädagogik von 2005 bis 2014.....	32
Abbildung 7: Zusammenstellung der thematischen Subkategorien der NZZ im Zeitverlauf	33
Abbildung 8: Zusammenstellung der thematischen Subkategorien der ZfH im Zeitverlauf	38
Abbildung 9: Zusammenstellung der kontextuellen Subkategorien der NZZ.....	40
Abbildung 10: Zusammenstellung der kontextuellen Subkategorien der ZfH	42
Abbildung 11: Subkategorien der Klassifikation von Verhaltensstörungen (NZZ)	44
Abbildung 12: Subkategorien der Klassifikation von Verhaltensstörungen (ZfH)	45
Abbildung 13: Subkategorien der Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten (NZZ).....	47
Abbildung 14: Subkategorien der Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten (ZfH)	49
Abbildung 15: Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten (Normalbegabung) in der Sonderschule	52

Tabellen

Tabelle 1: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (Myschker & Stein, 2014, S. 58)	8
Tabelle 2: Deduktiv festgelegte Haupt- und Subkategorien.....	27
Tabelle 3: Überarbeitetes Kategoriensystem	29

12. Anhang

- Anhang I: Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen
- Anhang II: Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Neuen Zürcher Zeitung
- Anhang III: Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Zeitschrift für Heilpädagogik
- Anhang IV: Rohdaten der Neuen Zürcher Zeitung
- Anhang V: Rohdaten der Zeitschrift für Heilpädagogik
- Anhang VI: Rohdaten der Abteilung für Bildungsstatistik (BISTA)

Anhang I: Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen

Kategorien	Subkategorien	Ankerbeispiel	Medium, Datum, Autor
1 Thema	11 Jugendgewalt	Jeder zehnte Jugendliche in der Schweiz begeht Vandalenakte.	NZZ, 26.2.2005, S. 77 Tobler, E.
	12 Schulabsentismus	In der Öffentlichkeit findet das Thema Schulabsentismus derzeit erhebliche Beachtung – es hat Hochkonjunktur, wie die Aufmerksamkeit der Medien zeigt.	ZfH, 2005, Nr. 5, S. 170-179 Ricking, H.
	13 Verhaltensauffälligkeiten	Das primär präventiv ausgerichtete Verhaltenstraining für Schulanfänger wird in seiner Originalversion und einer modifizierten Fassung für bereits verhaltensauffällige Schüler vorgestellt.	ZfH, 2005, Nr. 6, S.210-217 Petermann et al.
	14 Integration	Modell eines integrativen Schulsystems.	NZZ, 27.9.2005, S. 65 Arn, S. & Suter, A.
	15 Prävention / Therapie	Eine Möglichkeit, Verhaltensauffälligkeiten präventiv und interventiv zu begegnen, ist das Konzept der Alltagsgeschichten....	ZfH, 2012, Nr. 6, S. 241-249 Melzer et al.
	16 ADHS / ADS	Die Aufmerksamkeitsdefizit-Störung (ADS) hat verschiedene Formen.	NZZ, 10.9.2007, S. 3 Brunsting, M.
	17 Diverses	Wieweit sind neuronale Netzwerke noch veränderbar?	NZZ, 14.12.2005, S. 65 Lahrtz, S.
2 Kontext	21 Schule	Der Gegenstandsbereich schulischer Prävention sind relative Störungen – Lern- und Verhaltensprobleme....	ZfH, Nr. 12, S. 470-481 Hartke, B.
	22 Medizin	Unser Verhaltensrepertoire wird teilweise bereits im pränatalen Gehirn durch eine Interaktion von genetischem Programm und Umgebung angelegt.	NZZ, 14.12.2005, S. 65 Lahrtz, S.
	23 Psychiatrie	Die Jugendpsychiaterin Cornelia Bessler über Motive und Lebenssituationen junger Sexualstraftäter.	NZZ, 18.11.2006, S. 55 Gordana, M.
	24 Forschung	Laut einer Nationalfondsstudie der Uni Freiburg drückt sich jeder zweite Schüler gelegentlich vorm Unterricht, jeder zwanzigste schwänzt regelmässig.	NZZ, 30.11.2006, S. 13 Hagenbüchle, W.
	25 Politik	Vorschläge der EVP zur Eindämmung der Jugendgewalt.	NZZ, 21.1.2005, S. 51 Bühler, U.
	26 Justiz / Polizei	Das Bezirksgericht Zürich hat einen 19-jährigen Täter im „Fall Seebach“ zu 3 ¹ / ₂ Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und für einen 17-Jährigen eine Unterbringung im Heim angeordnet.	NZZ, 5.4.2008, S. 57 Bernet, W.
	27 Diverses	Heute sollen sie, die der Schule oder der Jugendanwaltschaft durch Gewalttätigkeit aufgefallen sind, im Rahmen von kleinen Theaterszenen gewaltloses Verhalten einstudieren.	NZZ, 19.7.2008, S. 17 Scruzzi, D.

3 Klassifikation	31 Aggressiv- ausagierendes Verhalten	Aggressives Verhalten und Aufmerksamkeitsdefizite gehören zu den häufigsten und stabilsten Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen.	ZfH, 2005, Nr. 6, S. 210-217 Petermann et al.
	32 Ängstlich- gehemmtes Ver- halten	In manchen Fällen sind Angst- und Vermeidungsverhalten so chronifiziert, dass die Schülerinnen und Schüler ohne externe Unterstützung keinen schulischen Wiedereinstieg schaffen.	ZfH, 2011, Nr. 12, S. 502-510 Welling et al.
	33 Sozial-unreifes Verhalten	Zu den Typischen Merkmalen dieser Störung zählen...eine ausgeprägte Konzentrationschwäche....	NZZ, 8.2.2006, S. 53 Lutteroni, N.
	34 Sozialisier- delinquentes Verhalten	Dabei handelt es sich einerseits um reine Raufereien – Drohungen gegen anderer Jugendliche, Tätlichkeiten, Nötigungen und in manchen Fällen sogar Erpressungen	NZZ, 22.2.2006, S. 51 Autor unbekannt
	n.d.	Die Prävention von Lern- und Verhaltensproblemen ist allerdings häufig schwierig....	ZfH, 2005, Nr. 12, S. 470-481 Hartke, B.
4 Ursache	41 Organische Schädigung	Genetische Dispositionen scheinen bei den schweren Formen von ADS eine gewichtige Rolle zu spielen.	NZZ, 10.9.2007, S. B3 Brunsting, M.
	42 Ungelöste psychische Kon- flikte	Es scheint daher wichtig, Aussagen darüber treffen zu können, wie viele dieser Schüler und Schülerinnen kinder- und jugendpsychiatrische psychotherapeutische Symptome zeigen und vermutlich aufgrund einer psychischen Störung in ihrer Teilhabe beeinträchtigt sind.	ZfH, 2007, Nr. 8, S. 282-290 Schmid et al.
	43 Erlerntes, unerwünschtes Verhalten	Sie verdeutlichten jedoch das generelle Problem, dass immer mehr Eltern ihre Erziehungsaufgabe nicht mehr wahrnehmen.	NZZ, 4.4.2007, S. 57 Hotz, S.
	44 Etikettierung, Devianz	Wer den gesellschaftlichen Vorgaben nicht entspreche, werde schneller pathologisiert.	NZZ, 18.5.2007, B3 Sieber, P. & Hofmann, M.
	45 Sozio- ökonomische Deprivation	Junge Migranten begehen überproportional oft Straftaten wie schweren Raub, schwere Körperverletzung, Nötigung mit Waffen und Sexualdelikte.	NZZ, 4.1.2008, S. 1 Egli, H.
46 Gestörte Um- weltanpassung des Systems	Entsprechend systemisch-ökologischer Erklärungsansätze können u. a. Situationen des schulischen Alltags sowie die Art und Weise, wie Schülerinnen und Schüler diese verarbeiten, in ihre Handlungsplanung aufnehmen und umsetzen, Ausgangspunkt von Verhaltensauffälligkeiten sein....	ZfH, Nr. 6, 2012, S. 241-249 Melzer et al.	

Anhang II: Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Neuen Zürcher Zeitung

In der tabellarischen Auflistung werden folgende Abkürzungen verwendet:

n.d. nicht definiert

K.A. Keine Angaben

Neue Zürcher Zeitung, Jahrgang 2005

Nr	Datum / Seite / Titel	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	6.1.2005, S. 17 Behinderte "Wunderbabys" Niederer, A.	17: Rund 7 Prozent aller Kinder werden zu früh geboren....	24: Studie zur Entwicklung extrem früh geborener Kinder	31: Zudem sei bei extrem früh Geborenen vermehrt auch mit Verhaltensproblemen zu rechnen. Im Vordergrund stünden dabei Störungen der Aufmerksamkeit.	41: Kommt ein Kind vor der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt, hat es schlechte Aussichten, jemals ein normales Leben zu führen.
2	12.1.2005, S. 52 Sparpotential Erziehung Amstutz, H.	14: Mehr Engagement der Eltern statt Sonderpädagogik	21: Die sonderpädagogischen Massnahmen an der Primarschule haben in den letzten Jahren stark zugenommen.	31: Der heutige bildungspolitische Streit, ob Kinder mit aussergewöhnlichen Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in den Regelklassen bleiben oder in Kleinklassen gefördert werden sollen, hilft nicht weiter.	43: Unerwähnt bleibt jedoch, dass erzieherische Defizite bei Kindern eine wesentliche Rolle bei der Ausweitung der Menge der sonderpädagogischen Massnahmen spielen.
3	21.1.2005, S. 51 Integrationsarbeit und ein „Erziehungsleitbild“ Bühler, U.	11: Resultate einer EVP-Arbeitsgruppe zum Thema Jugendgewalt und Vandalismus	25: Vorschläge der EVP zur Eindämmung der Jugendgewalt.	34: Besonders zu denken gibt der EVP der Umstand, dass die Kriminalstatistiken ein brutaler werdendes Vorgehen jugendlicher Täter und einen überproportionalen Anteil delinquierender Ausländer nachweisen.	43/45/46: Sie sieht drei Hauptgründe dafür: Erstens mangelnde Integration von ausländischen Jugendlichen, zweitens – teilweise als Folge davon – die Jugendarbeitslosigkeit und drittens mangelhaftes Erfüllen des elterlichen Erziehungsauftrags.
4	26.2.2005, S. 77 „Cooler, krasser, riskanter“ Tobler, E.	11: Jeder zehnte Jugendliche in der Schweiz begeht Vandalenakte	27: Unser Alltag wird in augenfälliger Weise von Aggression und blinder Zerstörung geprägt.	34: Die blinden Vandalenakte richten sich meist gegen öffentliches Eigentum, den Staat und damit gegen das Gemeinwesen.	45: Seine Mutter schlägt ihn oft, der Vater hat wenig Zeit für ihn.
5	4.6.2005, S. 15 Wenn die Halbstarke kriminell werden Haefeli, R.	11: Erfahrungen mit jugendlichen Straftätern in Bern, Zürich und Basel	26: Die Jugendkriminalität ist in den letzten Jahren stark ansteigend, und Exzesse der Jugendgewalt, die durch besondere Brutalität auffallen, sorgen immer wieder für Schlagzeilen.	34: Dabei handle es sich um Jugendliche, die immer wieder Delikte begehen und die sich auch von Sanktionen wie einer Einweisung ins Heim nicht beeindruckt liessen.	43: In seinen Augen hat auch die Vorbildfunktion der Erwachsenen, und insbesondere der Eltern, in den letzten Jahren gelitten.

6	11.6.2005, S. 61 Schulabschluss häufig wegen Schwänzens Furger, M.	13: Erhebung zu Massnahmen bei problematischen Schülern	21: Die Bildungsdirektion hat nun zu den Ausschlüssen an der Oberstufe erstmals Daten sammeln lassen.	31: Häufige Gründe mit je knapp 20 Prozent waren das Stören des Unterrichts, schlechtes Benehmen – Lügen, Stehlen, Delinquenz – und Konflikte mit den Lehrpersonen.	44/45: Knapp 80 Prozent der Massnahmen betrafen junge Männer, 52 Prozent waren ausländische Jugendliche.
7	25.8.2005, S. 49 Stimmen und Bilder zum Thema Jugendgewalt Birrer, R.	11: Bericht zu einer Dokumentarfilm-Premiere in Zürich	27: Der Verein Gewalt-Präventionsprojekt St. Gallen / Fürstentum Liechtenstein hat das Werk in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Jugendpsychologen Allan Guggenbühl realisiert.	34: „Wenn mich einer provoziert, schlage ich zu, bis er bewusstlos ist.“	46: Gleichzeitig verweist er aber auch auf Lücken, auf gegenseitige Schuldzuweisungen der Eltern, Schüler und Lehrer und somit letztlich auf die Hilflosigkeit, mit der die Gesellschaft dem Problem begegnet.
8	27.9.2005, S. 65 Italien – ein Vorbild auch für die Schweiz? Arn, S. & Suter, A.	14: Modell eines integrativen Schulsystems	21: In der Schweiz sind integrative Schulmodelle zwar bekannt. Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten werden aber (noch) vorwiegend in Sonderschulen oder Kleinklassen unterrichtet.	31: Und die Schülerinnen und Schüler lernen, es als selbstverständlich zu erachten, auch verhaltensauffällige Schüler in der Klasse zu haben.	K.A.
9	8.10.2005, S. 59 Therapieangebot für Kinder von Süchtigen Meyer, E.	15: Neuartiges Projekt in der Stadt Winterthur	27: Die Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme hat Anfang Jahr ein spezielles Therapieangebot für Kinder aus Familien mit Suchtproblemen geschaffen.	n.d.: Die Traumatisierungen führten häufig zu Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen.	42/46: Diese seien nicht selten über lange Zeitspannen traumatisierenden und krankmachenden Lebenssituationen ausgesetzt, ohne dass das Ausmass von aussen wahrgenommen werde.
10	14.12.2005, S. 65 Beeinflussung des frühen Gehirns Lahrtz, S.	17: Wieweit sind neuronale Netzwerke noch veränderbar?	22: Unser Verhaltensrepertoire wird teilweise bereits im pränatalen Gehirn durch eine Interaktion von genetischem Programm und Umgebung angelegt.	31: Das Wohlbefinden der Mutter und das Umfeld während der Schwangerschaft dürften also mitentscheidend sein für ein allfällig gestörtes Verhalten eines Kindes.	41: Neuere Studien weisen darauf hin, dass manche der so gebildeten neuronalen Netzwerke später durch Erziehung und Lebensumstände kaum mehr veränderbar sein dürften.

Neue Zürcher Zeitung, Jahrgang 2006

Nr	Datum / Seite / Titel	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	8.2.2006, S. 53 Pillen für den Zappelphilipp	16: Wie aus einer ... Erhebung ... hervorgeht, wurden	22: Seit gut fünfzig Jahren ist Ritalin, mit dem hyperaktive Kinder therapiert werden, auf	31/33: Zu den typischen Merkmalen dieser Störung zählen ein nicht zu bändigender Bewegungsdrang, starke Impulsivität,	41: Die Wurzeln der Störung sind nach momentanem Konsens der Fachleute jedoch genetischer Natur.

	Lutteroni, N.	im Jahr 2000 achtmal so viele Ritalin-Rezepte an Knaben und Mädchen ausgestellt wie 1996.	dem Markt.	eine ausgeprägte Konzentrationsschwäche und oft eine erhöhte Aggressivität.	
2	20.2.2006, S. 51 Zerrüttete Familien und Integrationsprobleme Autor unbekannt	11: Die Jugendkriminalität hat im Jahr 2005 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen.	27: Der Anteil der jugendlichen Straftäter an den Straftaten nach StGB, bezogen auf die vergangenen 20 Jahre und auch bezogen auf die vergangenen 10 Jahre, ist nach wie vor rückläufig. Blickt man nur auf die letzten 5 Jahre, so haben wir eine leicht steigende Tendenz.	34: Dabei handelt es sich einerseits um reine Raufereien – Drohungen gegen andere Jugendliche, Tätlichkeiten, Nötigungen und in manchen Fällen sogar Erpressungen	44/45: Hauptursache für die Zunahme der Jugendkriminalität sind ungünstige familiäre Bedingungen der betroffenen Jugendlichen. Gleichzeitig stellen wir eine zunehmende Sensibilität in der Bevölkerung in Bezug auf abweichendes und auffälliges Verhalten von Jugendlichen fest.
3	24.2.2006, S. 45 Regierung will keine Studie zu Ritalin-Konsum an Schulen Furger, M.	11: Lehrer sollen besser informiert werden [über die Abgabe von Ritalin an Kinder mit ADHS, Anm. d. Verf.]	25: Gefordert hat dies SVP-Kantonsrat Rolf André Siegentaler. Er interessiert sich vor allem für Zahlen zur Abgabe von Ritalin an Kinder mit ... (ADHS).	31: ADHS ist die häufigste Verhaltensauffälligkeit im Kindes- und Jugendalter...	K.A.
4	22.4.2006, S. 71 Hauptsache „cool“ sein Tobler, E.	13: Angesichts rüder Umgangsformen unter Kindern und Jugendlichen sowie wachsender Respekt- und Rücksichtslosigkeit wird der Ruf nach verbindlicher Vermittlung von Werten lauter.	21: Ein Einblick in neue Erziehungs- und Schulmodelle.	31: Dass trotz allem auch an dieser Schule renitentes Verhalten vorkommt, belegen unordentliche Klassenzimmer, „sporadisch auftretende“ Verbalattacken, Unpünktlichkeit und Schulschwänzen.	46: Er bezeichnet das erodierende Wertgefüge als Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung.
5	25.4.2006, S. 61 Integration statt Ausgrenzung Guggenbühl, A.	14: Wie mit unangepassten Jugendlichen an Schulen umzugehen ist	21: Viele Oberstufenschulen sind mit Jugendlichen konfrontiert, die mit herkömmlichen Schulformen nicht zu sozialisieren sind.	31/34: In einigen Schulen... verbreiten sich zunehmend Zynismus und Resignation, es kommt zu Gewaltexzessen und oft bricht der Unterricht zusammen.	45: Während angepasste, einheimische Jugendliche von unserem Schulsystem und der aktuellen Didaktik profitieren, drohen vor allem ausländische, männliche Jugendliche aus unserem Schulsystem zu kippen.

6	24.5.2006, S. 13 Gewaltprävention in die Wiege gelegt Wirz, C.	11: Bericht der Ausländerkommission zur Jugendgewalt	24: Prävention soll früh, zum Teil sogar schon vorgeburtlich einsetzen.... Zu diesem Schluss kommt eine Studie...	34: Dies unter anderem vor dem Hintergrund, dass Jugendliche ausländischer Herkunft in Medienberichten oder Statistiken zur Jugendgewalt oft besonders auffallen...	45: ..., dass Jugendliche mit Migrationshintergrund im Durchschnitt häufiger zu Gewalt neigten, was der Kriminologe damit erklärt, dass diese Gruppe von Jugendlichen stärker als andere einer ganzen Reihe von Risikofaktoren ausgesetzt sind.
7	20.6.2006, S. 69 „Schwierige“ Schüler, Hausaufgaben und Schulschwänzen Grunder, H.	12/13: Ein Blick in pädagogische Zeitschriften	21: In pädagogischen Periodika lassen sich nicht erst in heutiger Zeit Hinweise für Lehrkräfte finden, wie pädagogisch-präventiv mit schwierigen Schülerinnen und Schülern umzugehen sei.	31/34: Während in der öffentlichen Debatte aufsehenerregende Vorfälle in Schulen – Gewalt auf dem Pausenplatz, Mobbing, aggressives Verhalten von Schülern – medienwirksam inszeniert werden, müssen sich die Schulen mit den vielfältigen Problemlagen praktisch und handlungsorientiert auseinandersetzen.	K.A.
8	28.8.2006, S. 7 Unbehagen in der Kleinstadt Autor unbekannt	11: Entwicklung der Jugendkriminalität in regionalen Zentren	26: Am Beispiel von St. Gallen, der als Pilotkanton eine in der ganzen Schweiz vergleichbare Kriminalitätsstatistik eingeführt hat, lassen sich Entwicklungen und Trend aufzeigen.	34: Meldungen über Jugendliche, die Wände besprühen, Sonnenschirme anzünden oder Gewaltdelikte begehen, finden sich nicht mehr nur in grossen Städten...	46: ...wie auch in anderen kleinen Städten zu geringerer sozialer Kontrolle und zu grösserer Anonymität. Killias kritisiert daher, dass in vielen Schulen beim Fehlverhalten von Schülern oft und zu lange zugesehen werde.
9	5.9.2006, S. 15 Eltern sind mit den Problemen ihrer Kinder oft allein Lohri, P.	17: Mögliche Hilfsmassnahmen gegen Überforderung	27: Wessen Sache ist es einzugreifen, wenn Kindern oder Jugendlichen die Orientierung fehlt?	31/34: Die Zeitungen berichten fast täglich von schwierigen Schülern, von Pöbeleien, Vandalismus Hooliganismus usw.	44/45: Gesellschaftliche und ökonomische Faktoren spielen hier zweifellos eine wichtige Rolle, wie etwa die gestiegenen Anforderungen einer immer rascher sich wandelnden Gesellschaft, die Auswirkungen ungenügender Integration.... Zudem bietet die Gesellschaft kaum mehr verbindliche, allgemein akzeptierte Normen.
10	9.9.2006, S. 17 Der „Fall Rhäzüns“ – nicht Sache der Schule Fontana, K.	11: Neue Zuständigkeiten bei der Beurteilung junger Straftäter	21: Dass eine Schulbehörde und nicht ein Gericht die Vergewaltigung einer Fünfjährigen beurteilen muss, wirft Fragen auf. Mit dem neuen Strafprozessrecht wird dies nicht mehr möglich sein.	34: ...im Zusammenhang mit der mutmasslichen Vergewaltigung eines fünfjährigen Mädchens in Rhäzüns....	K.A.

11	17.11.2006, S. 55 13-Jährige von dreizehn Jugendlichen mehrfach vergewaltigt Felber, T.	11: Ein 13-jähriges Mädchen ist in Zürich Oerlikon mehrfach von einer Gruppe Jugendlicher vergewaltigt worden...	26: Am Donnerstag hat die Stadtpolizei dreizehn Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren als mutmassliche Täter festgenommen.	34: Dreizehn Jugendliche...haben das Mädchen mehrfach vergewaltigt.	42/44/45/46: Warum sich ein Mensch derart bestätige müsse habe vielerlei Ursachen. Familiäre, schulische oder psychische Probleme spielten ebenso mit wie gesellschaftliche Faktoren.
12	18.11.2006, S. 55 „Die Straftäter realisieren nicht, dass sie das Opfer verletzen“ Gordana, M.	11: Der jüngste Vergewaltigungsfall in Zürich löst Entsetzten und Unverständnis aus.	23: Die Jugendpsychiaterin Cornelia Bessler über Motive und Lebenssituationen junger Sexualstraftäter	34: Am Donnerstag ist erneut ein Fall von Vergewaltigung unter Jugendlichen bekanntgeworden	44/45: Generell ist zu sagen, dass in unserer Gesellschaft eine vermehrte Sexualisierung festzustellen ist. In den Medien, im Internet auf Handys sind pornographische Inhalte rasch verfügbar. Ausländer sind in einer schwierigen Situation. Sie sind desorientiert und haben berufliche Schwierigkeiten.
13	18.11.2006, S. 55 Ein Mangel an Grenzen Bühler, U.	11: Der Erschütterung nach dem Bekanntwerden unfassbarer Brutalitäten folgt die bohrende Schuldfrage.	27: Mit Ohnmacht ist sie gekoppelt, wenn Motive und Schuldbewusstsein blutjunger Täter im Dunkeln sind wie im Fall der Vergewaltigung einer 13-jährigen Zürcher Schülerin.	34: Aus der Häufung der hierzulande publik gewordenen Fälle von sexueller Gewalt unter Heranwachsenden kann nicht auf eine epidemische Ausbreitung solcher Übergriffe geschlossen werden.	44/45: Es häufen sich Signale dafür, dass der Nachwuchs wieder mehr Grenzen braucht. Was in Familien schief läuft, vermag der Staat nicht immer auszubügeln. Der überproportionale Anteil ausländischer Teenager unter der Täterschaft... verweist allerdings auf bekannte Schwierigkeiten bei der Integration.
14	22.11.2006, S. 53 Sind ausländische Jugendliche gewaltbereiter als Schweizer? Furger, M.	11: Die Vorfälle in Zürich Oerlikon haben mit Integrationsproblemen zu tun, aber diese sind nicht die alleinige Ursache	21/25: SVP-Kantonsrat Matthias Hauser ist Lehrer im Schulhaus Buhrain in Zürich wo Täter und Opfer der Vergewaltigung zur Schule gingen.	34: Die ausländischen Wurzeln der jugendlichen Täter, die ein Mädchen in Zürich misshandelt haben, sogen auf dem politischen Parkett für Schuldzuweisungen.	44/45/46: Dass Jugendliche aus Ex-Jugoslawien und Kosovo teilweise gewaltbereiter seien, erklärt er mit dem Kriegshintergrund. Dass viele ausländische Jugendliche schulisch und später beruflich auf keinen grünen Zweig kommen, hat... mit der fehlenden Förderung durch die Eltern zu tun. Da in vielen ausländischen Familien die Frauenbilder patriarchal geprägt sind, haben die Mütter Mühe, der Heranwachsenden Herr zu werden.

15	23.11.2006, S. 59 Politische Aufarbeitung der Massenvergewaltigung in Seebach Baumann, M.	11: Der Vergewaltigungsfall in Seebach	25: Die Massenvergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens in Zürich Seebach bewegt auch die Gemüter im Gemeinderat stark.	34: Die Massenvergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens....	44/45: Den Preis der gesellschaftlichen Dekadenz haben die Kinder zu bezahlen. Die Erziehungsaufgabe und die Verantwortung für die Handlungen von Kindern müssen bei den Eltern bleiben. Wir haben ein Ausländerproblem mit Leuten aus dem Balkan. Das ist importierte Gewalt.
16	25.11.2006, S. 59 Massnahmen sind oft härter als Strafen Gordana, M.	11: Jugendstrafrechtsexperten erklären, wieso Strafen allein oft nicht ausreichen.	26: Das Jugendstrafrecht will in erster Linie erziehen und nicht strafen.	34: Der Vergewaltigungsfall von Zürich Seebach hat nicht nur Entsetzen und Unverständnis ausgelöst, sondern auch den Ruf nach schärferen Strafen.	K.A.
17	28.11.2006, S. 55 Tabuisierte sexuelle Gewalt unter Jugendlichen Eisner, M. & Ribeaud, D.	11: Übergriffe durch Gleichaltrige sind häufiger als oft angenommen	24: Im Jahr 1999 wurden über 2600 15-Jährige aus dem Kanton Zürich nach ihren Erfahrungen mit Gewalt befragt.	34: Die Gruppenvergewaltigung in Seebach hat ein Problem in den Mittelpunkt gerückt, das die Schweiz zuvor verdrängt hatte: sexuelle Gewalt zwischen Minderjährigen.	K.A.
18	30.11.2006, S. 13 Unterschätzte Form der Schulverweigerung Hagenbüchle, W.	12: Schüler habe immer öfter „null Bock auf Unterricht“	21/24: Laut einer Nationalfondsstudie der Uni Freiburg drückt sich jeder zweite Schüler gelegentlich vom Unterricht, jeder zwanzigste schwänzt regelmässig.	31/34: ...denn die Studie belegt auch, dass die Hälfte jener Schüler, die häufig dem Unterricht fernbleiben, einer schulisch-sozialen Risikogruppe angehören.	44: Zwar erfrischen ehrlich, aber bildungspolitisch brisant ist die Begründung von 64 Prozent der Befragten für ihr Schwänzen: „Null Bock auf Schule“. 42 Prozent wollen ausschlafen, 40 Prozent „langweiligem Unterricht entgehen“....
19	6.12.2006, S. 53 Schule sieht kein Versäumnis im Vorfeld des Seebacher Falls Bühler, U.	11: Erste Resultat der internen Abklärungen zu Seebacher Delikt – Kurs gegen Jugendgewalt verschärfen	21: Verantwortliche des Stadtzürcher Schulwesens haben gestern erste Resultate der schulinternen Abklärungen zum Seebacher Vergewaltigungsfall erläutert.	34: ...letztes Jahr von Mitgliedern der gleichen Bande monatelang bedroht und sexuell bedrängt worden.	K.A.
20	9.12.2006, S. 19 Ausweisen, ausbürgern, ausschaffen? Hartmann, K.	11: Der rechtliche Rahmen für Sanktionen gegen Jugendgewalt	26: Die folgenden Ausführungen versuchen, die Problematik aus rechtlicher Sicht, in groben Zügen aufzuzeigen.	34: Gewaltdelikte, begannen von Jugendlichen ausländischer Herkunft, wühlen seit einiger Zeit die Gemüter auf, rufen nach griffigen Massnahmen.	44: Das geordnete Zusammenleben von Menschen hängt nicht von staatlichen Geboten und Verbote allein ab. Wir Schweizer erwarten, dass Ausländer, die bei uns leben wollen,

					unsere Kultur und deren Werte anerkennen.
21	16.12.2006, S. 71 Voraussetzungen für die Integration in der Schule Herzka, H.	14: Soziales Lernen in geeignetem Umfeld	21: Ausländische, aber auch behinderte und sozial auffällige Kinder und Jugendliche sollen in der Schule besser integriert werden.	31: Sie betreffen einerseits Kinder mit Behinderungen, mit Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten.	K.A.
22	16.12.2006, S. 73 Null Bock auf Schule Stamm, M.	12: Schuleschwänzen – ein vielerorts unterschätztes Problem	21/24: Unlängst kamen erstmals Zahlen zum Schuleschwänzen in der Schweiz an die Öffentlichkeit.	31: Gemäss den Erhebungen schwänzt jeder fünfte Schüler in der Schweiz relativ häufig....	44/45: Massives Schwänzen, das mit einer ungünstigen Leistungsentwicklung einhergeht, kommt aber in niedrigen Bildungsstufen deutlich häufiger vor.

Neue Zürcher Zeitung, Jahrgang 2007

Nr	Datum / Seite / Titel	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	18.1.2007, S. 55 Stadtrat schafft Stiftung für kriegstraumatisierte Kinder Bühler, U.	15: Mittel zum Ausbau des Therapieangebots	21/25: Als Mitte der neunziger Jahre der Balkankrieg für einen Zustrom von traumatisierten Kindern und Jugendlichen sorgte, handelte die Stadtzürcher Volksschule....	n.d.: ...andererseits blockieren die unverarbeiteten Erlebnisse das Lernen und führen oft zu Verhaltensauffälligkeiten.	42: ...durch das Miterleben von Zerstörung, Grauen und Gewalt münden bei vielen der betroffenen Kinder in ein sogenanntes posttraumatisches Syndrom, wie die Stadt mitteilt.
2	19.3.2007, S. B 7 Ein etwas anderer Beitrag zur Gleichstellung Zurfluh, E. & Haug, M.	14: Integrative Schulung behinderter Kinder schafft soziale Integration	21: Für Kinder mit einer Behinderung ist die schulische Integration eine Voraussetzung für die gesellschaftliche Integration als Erwachsene.	31/32: ...und weichen in vermeidendes oder störendes Verhalten aus.	46: Viele Kinder mit einer Behinderung sind in den langen Zeiten ohne heilpädagogische Zusatzbetreuung überfordert....
3	4.4.2007, S. 57 Eine problematische Primarklasse sorgt für Schlagzeilen Bühler, U.	13: Disziplinarische Schwierigkeiten in einem Schulhaus im Friesenbergquartier	21: Der Fall einer Zürcher Primarklasse, die als besonders schwierig gilt, sorgt für rote Köpfe in der Eltern- und Lehrerschaft.	31/34: Zudem berichte die Zeitung von einer Beschimpfung und Bedrohung leistungsunwilliger Schüler durch die unmotivierten.	K.A.
4	4.4.2007, S. 57 Lehrerverbände fordern schnelleres Eingreifen Hotz, S.	13: Die Problemklasse in einer Schule im Zürcher Quartier Friesenberg hat die Ver-	21: Der Fall hat beim Schweizer Lehrerverband Betroffenheit ausgelöst.	31: Er erhalte von der Basis der Lehrerschaft vermehrt Rückmeldungen über teilweise gravierende disziplinarische Probleme mit Schülern.	43: Sie verdeutlichten jedoch das generelle Problem, dass immer mehr Eltern ihre Erziehungsaufgabe nicht mehr wahrnehmen.

		bände des Lehrpersonals auf den Plan gerufen.			
5	7.4.2007, S. 55 Viel Getöse um eine schwierige Zürcher Schulklasse Bühler, U.	13: Die geschürte Entrüstung ist gross, Rücktrittsforderungen liegen in der Luft.	21: Der Fall einer Problemklasse im Stadtzürcher Schulhaus Borrweg hat diese Woche einen Medienrummel sondergleichen verursacht.	31: Es geht vielmehr um eine sechste Primarklasse, die seit Anfang Jahr mit ungebührlichem Benehmen, mehr oder weniger kollektiver Arbeitsverweigerung und frechem Auftreten....	K.A.
6	13.4.2007, S. 51 SVP will „Korrektionsanstalt“ für renitente Jugendliche Furger, M.	13: Reaktionen auf die jüngsten Vorfälle	25: Die neuesten Vorfälle von problematischen Kindern und Jugendlichen im Kanton Zürich hat die kantonale SVP auf den Plan gerufen.	31/34: ...auch ein gutes Instrument zur Früherkennung auffälligen Verhaltens oder sexueller Übergriffe unter Schülern....	K.A.
7	18.4.2007, S. 51 Vergessene Kinder von psychisch Kranken Tommer, B.	17: In der Studie ist die Rede von 30 Prozent der Kinder, die selber dauerhafte Verhaltensstörungen entwickeln.	23/24: Im Kanton Zürich leben schätzungsweise 4000 Kinder mit psychisch kranken Eltern zusammen. Ihr Risiko, selbst dauerhaft zu erkranken, ist sehr gross.	31/32/33: Im Moment der Untersuchung hätten viele Kinder unter Störungen des Sozialverhaltens, unter affektiven Störungen, unter Leistungsproblemen in der Schule unter Aufmerksamkeitsstörungen und unter Ängsten und Phobien gelitten.	42: ...weil eine psychische Erkrankung der Eltern für Kinder ein deutlich erhöhtes Risiko bedeute, selber psychisch zu erkranken.
8	18.5.2007, S. B 1 „Immer nur auf die Oberfläche zu reagieren, ist der falsche Weg“ Hofmann, M. & Schneeberger, P.	11: Ein Gespräch mit dem Jugendforscher Wilfried Breyvogel über die Gewalt Jugendlicher....	26: Die Polizei wird anders als früher auch bei kleinen Auseinandersetzungen eingeschaltet.	34: Differenziert man nach Deliktsarten, ändert sich das Bild, und zwar vor allem im Hinblick auf Gewalttaten. Hier verzeichnen wir seit 2002 eine leichte Zunahme....	44: Die Toleranz wird deutlich geringer.
9	18.5.2007, S. B 3 „Wer nicht funktioniert, wird pathologisiert“ Sieber, P. & Hofmann, M.	17: Ein Praktiker zu den Herausforderungen Jugendlicher	27: Achim Frohnhofen hat sich nicht nur in seiner Dissertation mit Herausforderungen auseinandergesetzt, denen sich Jugendliche in unserer Zeit gegenübersehen.	31/34: Umgekehrt beobachtet Frohnhofen, dass Jugendliche heute tendenziell früher die Kontrolle über sich selbst verlieren, also „ausrasten“.	44: Wer den gesellschaftlichen Vorgaben nicht entspreche, werde schneller pathologisiert.
10	18.6.2007, S. B 3 Vom Schläger zum Friedens-	11: Erfahrungen aus der Arbeit mit aggressiven Ju-	23/27: Welches sind die psychologischen Hintergründe dieser Gewalt, und welche	34: Ausgangspunkt der Arbeit mit gewalttätigen Jugendlichen muss ihre Psychologie sein.	44/46: Von den grossen Geschichten ihres Landes werden Aufträge abgeleitet. Sie bilden die Grundlage ihrer

	stifter Guggenbühl, A.	gendlichen	Konzepte zur Intervention bestehen?		Identität... Ein weiteres Problem bei der Arbeit mit gewalttätigen Jugendlichen sind die Auswirkungen der Überbetreuung.
11	29.6.2007, S. 16 SP-Rezepte gegen Jugendgewalt Autor unbekannt	11: Grundlagenpapier vorgestellt	25: Die SP hat am Donnerstag in Bern ein Grundlagenpapier zur Jugendpolitik vorgestellt.	34: Es dürfe nicht sein, dass eine kleine Minderheit von 2 bis 3 Prozent der Jugendlichen in der Freizeit und auf Pausenhöfen Angst und Schrecken verbreite....	45: Jugendgewalt hat laut dem SP-Papier unterschiedliche Gründe. Die Risikofaktoren müssten mit einer sozialdemokratischen Integrationspolitik entschärft werden.
12	4.7.2007, S. 53 SP-Politiker für Repression und mehr Härte Bernet, W. & Gurtner, K.	11: Zwei bekannte SP-Politiker sorgen mit einem Katalog von Massnahmen gegen Jugendgewalt für Diskussionen.	25: Wenn SP-Politiker plötzlich nach Repression und mehr Härte rufen, muss Wahlkampf sein.	34: Renitente Schüler müssten härter bestraft werden, forderte sie.	K.A.
13	13.7.2007, S. 47 Ein letztes Schlaglicht auf eine verrufene Schulklasse Bühler, U.	13: Die Sechstklässler vom Borrweg zeigen sich brav und sind reif für die Oberstufe	21: Die Primarklasse des Schulhauses Borrweg in Zürich, die landesweit in den Schlagzeilen war, hat sich offenbar aufgefangen.	31: ...die wenige Wochen zuvor in Schlagzeilen als „Horror-„ oder gar „Terrorklasse“ titulierte wurde....	K.A.
14	13.7.2007, S. 47 Jeder zweihundertste Jugendliche wird aus der Schule ausgeschlossen Furger, M.	17: Erhebung der Hochschule für Heilpädagogik für den Kanton Zürich	21/24: Im Kanton Zürich wird pro 200 Jugendlichen einer vorübergehend oder definitiv aus der Schule ausgeschlossen.	31: Hauptgründe sind laut einer Erhebung Schulverweigerung und Disziplinlosigkeit.	45: ...rund die Hälfte aller Ausgeschlossenen sind ausländische Schülerinnen und Schüler.
15	13.7.2007, S. 47 Knabe in Horgen nach Drohung mit Messer von der Schule verwiesen Feusi, A.	13: Ein 13-jähriger Schüler einer 5. Klasse ist in Horgen von der Schule verwiesen worden.	21: Nach Gesprächen der Schulleitung... ...Eltern reichten eine Strafanzeige gegen den Schüler ein.	31/34: ...im Klassenlager eine 12-jährige Mitschülerin mit einem Teppichmesser bedroht und mehrere weitere Mädchen...verbal angegriffen.	45: Der Knabe türkischer Herkunft....
16	24.7.2007, S. 44 Anspruchsvolle	15: Schloss Regensberg – ein	27: Die Stiftung Schloss Regensberg führt ein Heim	n.d.: Die Leiterin gibt zu verstehen, dass die jungen Menschen nicht immer pflege-	42/45: Sie kommen aus sozial ungünstigen Verhältnissen, haben psy-

	Vorbereitung auf ein eigenständiges Leben Höber, H.	Ort für Kinder und Jugendliche, die besondere Betreuung brauchen	für Kinder und Jugendliche mit Lernstörungen sowie psychischen Schwierigkeiten.	leicht und manchmal auffällig seien.	chische Störungen oder Lernschwierigkeiten.
17	6.9.2007, S. 59 Wenn die Geburt zum Notfall wird – Frühgeborene haben keinen einfachen Start Haefeli, R.	17: Ein Besuch in der Klinik für Neonatologie am Universitätsspital Zürich	22: Fast jedes zehnte Kind kommt in der Schweiz als Frühgeburt zur Welt.	31: Einschränkungen in der Intelligenz, motorische Störungen, Beeinträchtigungen beim Sehen und Hören sowie Verhaltensauffälligkeiten....	41: ...kämen bei Frühgeborenen häufiger vor als bei Kindern die termingerecht geboren seien.
18	10.9.2007, S. B 3 „Zappelphilipp“ oder „Hansguck-in-die-Luft?“ Brunsting, M.	16: Die Aufmerksamkeitsdefizit-Störung (ADS) hat verschiedene Formen	22: Menschen mit dieser Art von ADS fallen weniger auf, obschon ihre kognitiven Fehlleistungen sich kaum von denen der Zappelphilippe unterscheiden.	31: Wir beschränken uns hier auf die ADS mit vorwiegender Unaufmerksamkeit....	41: Genetische Dispositionen scheinen bei den schweren Formen von ADS eine gewichtige Rolle zu spielen.
19	11.10.2007, S. 17 Schulschwänzen – ein unterschätztes Phänomen Autor unbekannt	12: Das Schulschwänzen wird in der Schweiz massiv unterschätzt.	21/24: Studie der Universität Freiburg zum Schulschwänzen	31: Fünf Prozent aller Schüler sind der Schule in den vergangenen Monaten mehr als fünf halbe Tage ferngeblieben und gelten als „massive Schulschwänzer“.	44: Als wichtigste Gründe für das unerlaubte Fernbleiben werden Schulverdruss, Langeweile, Leistungsunlust und eine schlechte Beziehung zum Lehrer genannt.
20	17.10.2007, S. 53 Schüler nicht mehr in Sonderklassen betreuen Birrer, R.	14: Der Kanton will die integrative Förderung einführen....	21: Künftig werden Kinder, die besondere pädagogische Betreuung benötigen, nicht mehr separat geschult.	31/33: ...unterstützen sie Schülerinnen und Schüler mit ...auffälliger Verhaltensweise. ...weil ihnen eine Konzentrationsschwäche sowie eine schlechte Arbeitshaltung gute Leistungen etwa in Mathematik verunmöglichen.	K.A.
21	1.12.2007, S. 62 Machtgefühl durch Gewalt Frischknecht, L.	11: Podium zum Thema Jugendgewalt	21/27: Zurkirchen erinnerte daran, welche wichtige Rolle die Schule spielt.	34: Ob nun die Zahl der Gewaltdelikte unter Jugendlichen steigt oder ob die erhöhten Zahlen auf ein verändertes Anzeigeverhalten zurückzuführen sind.....	44/46: Nachdem sich die Gesellschaft von zahlreichen Regeln gelöst habe.... ...da sie sich ohnmächtig und an den Rand der Gesellschaft gedrängt fühlten und keine Perspektiven sähen. Dabei gehe es um die Fähigkeit der Eltern, trotz den äusseren Einflüssen Grenzen zu setzen.

22	15.12.2007, S. 59 Zürcher Studie ortet keine Zunahmen der Jugendgewalt Bühler, U.	11: Grossangelegte Befragung in Schulklassen deutet vor allem auf verändertes Anzeigeverhalten hin	21/24: Die Universität Zürich hat seit 1999 kantonsweit gegen 5000 Neuntklässler nach Gewalterfahrungen befragt.	34: Am häufigsten genannt, nämlich von 13 Prozent, wurden Körperverletzungen ohne Waffeneinsatz.	44: Die Autoren der Studie kommen zum Schluss, dass nicht das Ausmass der Delikte zugenommen hat – aber die Bereitschaft zu Anzeigen.
23	22.12.2007, S. 19 Jugendgewalt nicht verharmlosen Burger, A.	11: <i>Leserbrief zum Artikel vom 15.12.2007</i>	21/24: Die Studie von Manuel Eisner ortet keine Zunahme der Jugendgewalt. Meine Erfahrungen als Schulleiter zeigen ein anderes Bild.	34: Das Argument der angeblich erhöhten Anzeigebereitschaft ist übrigens keine Erfindung von Professor Eisner, es geht in ganz Europa um und soll wohl zur allgemeinen Beruhigung der Bevölkerung vor der sich ausbreitenden Jugendgewalt dienen.	K.A.
24	31.12.2007, S. 29 „Wenn wir ehrlich sind, wollen wir keine gewaltfreie Gesellschaft“ Furger, M. & Ribi, T.	11: Verschiedene schwere Gewalttaten haben im vergangenen Jahr die Öffentlichkeit beschäftigt und politische Debatten geprägt.	23/27: Gerichtspsychiater Martin Kiesewetter und Kriminologe Martin Killias über Ursachen von Gewalttaten und mögliche Gegenmassnahmen	34: ...bei den Gewaltdelikten aber ist ein starker Zuwachs festzustellen. Diese Zunahme betrifft hauptsächlich Jugendliche....	41/42/46: Natürlich gibt es lebensgeschichtliche und genetische Voraussetzungen für Aggressionen. In dieser Subkultur sind körperliche Gewalt und Waffengewalt akzeptiert.

Neue Zürcher Zeitung, Jahrgang 2008

Nr	Datum / Seite / Titel	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	4.1.2008, S. 1 Härter gegen kriminelle Ausländer? Egli, H.	11: Heftiger Streit im Wahlkampf des Hessischen Landtags	25: Bundeskanzlerin Merkel hat sich ebenfalls in die Debatte eingeschaltet und vor übereilten Entscheidungen zum Jugendstrafrecht gewarnt.	34: Der hessische Ministerpräsident Koch hat den Mordversuch zweier ausländischer junger Männer an einem Rentner	45: Junge Migranten begehen überproportional oft Straftaten wie schweren Raub, schwere Körperverletzung, Nötigung mit Waffen und Sexualdelikte.
2	10.1.2008, S. 19 Ursachen jugendlicher Gewalt Schwarzenbach, S., Wettler, P., Frei, H. & Boller, P.	11: <i>Vier Leserbriefe zu den Artikeln vom 15.12.2007 und 31.12.2007</i>	27: Im Gegensatz zu der kürzlich von Manuel Eisner veröffentlichten Zürcher Studie zur Jugendgewalt bestätigen Martin Kiesewetter und Martin Killias im Interview mit der NZZ die Zunahme von schweren Gewalttaten in der Schweiz.	34: Der Kriminologe Martin Killias stellt im Interview mit der NZZ eine Zunahme von jugendlichen Gewalttätern fest.	43: ...dass vielen Eltern die Kontrolle über die Medienerzeugnisse ihrer Kinder und Jugendlichen aus der Hand gelitten ist. Nicht nur das geschlagene Kind kann jedoch zum Schläger werden, auch das verwöhnte.

3	18.1.2008, S. 2 Deutscher Gewalttäter nach Sibirien geschickt Autor unbekannt	11: Um einen aggressiven Jugendlichen vor einer kriminellen Karriere zu bewahren, hat ein hessisches Jugendamt einen 16-Jährigen für neun Monate nach Sibirien geschickt.	27: Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe sind derzeit etwa 600 junge Intensivtäter ausserhalb Deutschlands untergebracht.	34: Wegen seines aggressiven Verhaltens musste der 16-Jährige mehrmals die Schule wechseln, war aus einer Jugendhilfeeinrichtung geflohen und hatte sogar seine Mutter angegriffen.	K.A.
4	19.3.2008, S. 57 Lernen, Streit zu schlichten Tribelhorn, M.	15: In Dietikon absolvieren alle ersten Oberstufenklassen ein Gewaltpräventionstraining	21: Konflikte prägen auch in der Schule den Alltag.	31: „Ein dicker Knabe hat unsere Klasse tyrannisiert, uns herumkommandiert und ständig geflucht, auch über unsere Mütter“....	45: Dietikon mit seinem Ausländeranteil von 40 Prozent habe viele Kinder aus bildungsfernen und sozial tieferen Schichten.
5	5.4.2008, S. 53 Freiheitsstrafe und Heimeinweisung Frischknecht, L.	11: Zwei Täter im „Fall Seebach“ wegen Vergewaltigung verurteilt	26: Das Bezirksgericht Zürich hat einen 19-jährigen Täter im „Fall Seebach“ zu 3 ¹ / ₂ Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und für einen 17-Jährigen eine Unterbringung im Heim angeordnet.	34: Die Urteile lauten auf mehrfache Vergewaltigung, Schändung, mehrfache Ausnützung einer Notlage sowie mehrfache Pornografie....	K.A.
6	5.4.2008, S. 57 Schülerstreik in Affoltern am Albis Bernet, W.	11: Reaktion auf Vorfall mit einem Messer	21: Auf dem Pausenplatz des Oberstufenschulhauses Ennetgraben in Affoltern am Albis ist es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Schülerinnen gekommen.	34: In deren Verlauf hat offenbar eine Kontrahentin die andere mit einem Messer bedroht.	46: Eine Delegation der Streikenden konnte darauf Vertretern der Oberstufenschulpflege, der Schulsozialarbeit und der Lehrerschaft ihre Kritik an den Massnahmen gegen Gewalt und ihre Forderung nach einer wirksameren Pausenaufsicht darlegen.
7	11.6.2008, S. 45 Die Angst der Eltern vor ihren gewalttätigen Kindern Vögeli, D.	11: Gemäss offiziellen Schätzungen geht Gewalt in der Familie in fünf bis zehn Prozent der Fälle von Jugendlichen aus.	27: Mitarbeiterinnen des Elternnotrufs Zürich plädieren für mehr Erziehungsarbeit.	34: Ich kenne eine Mutter, die regelmässig geschlagen wurde, wenn sie die Wünsche ihrer Tochter nicht erfüllte.	41/42/43: Eine klare Haltung gegenüber den Kindern einzunehmen, gehört zur Aufgabe der Eltern. Natürlich gibt es auch Fälle von psychisch kranken Jugendlichen, solche mit Hyperaktivitätsstörungen (ADHS)
8	18.6.2008, S. 47 Kloten geht neue Wege in der Ge-	15: Schwere Gewalt unter Jugendlichen lässt sich	21/26: Dies zeigt ein Pilotersuch des Jugenddiensts der Kantonspolizei an den Schu-	34: Wer andere Kinder schlägt oder einem Schulkameraden droht: „Geld her – sonst erlebst du etwas“ begeht eine Straf-	43: Fehlende Interventionen bestärken allerdings gewaltbereite Jugendliche, andere weiterhin einzuschüch-

	waltprävention Vögeli, D.	nicht vollends verhindern. Doch kann mit Prävention die Gewalt im Schulalltag eingedämmt werden.	len in Klotten.	tat.	tern.
9	19.7.2008, S. 17 „Sie wissen gar nicht, was in unseren Köpfen passiert“ Scruzzi, D.	11: Unheimliche und hoffnungsvoll stimmende Beobachtungen an einem Kurs für gewalttätige Jugendliche	27: Heute sollen sie, die der Schule oder der Jugendanwaltschaft durch Gewalttätigkeit aufgefallen sind, im Rahmen von kleinen Theaterszenen gewaltloses Verhalten einstudieren.	34: Nun schlage er recht schnell drein. Eines seiner Opfer habe mehrere Zähne verloren und werde einen Finger nicht mehr bewegen können....	46: Die heutige Gesellschaft verpasse es, gerade jungen Männern Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihre Aggressivität ausleben könnten.
10	22.8.2008, S. 44 Der Reformzug rollt auch, wenn die Schulkinder noch Ferien haben Bühler, U.	14: Die Lehrerteams der Stadt Zürich bereiten die Umsetzung der integrativen Förderung vor	21: Das Hauptaugenmerk liegt auf der Integration von sonderpädagogischen Massnahmen in den regulären Schulalltag, die in einem Jahr abgeschlossen sein wird.	n.d.: Klar ist, dass es sich um eine niederschwellige Sonderschule für rund dreissig Kinder und Jugendliche handeln wird, die in der Regelklasse vorübergehend untragbar geworden sind.	K.A.
11	22.8.2008 Sexuelle Gewalt als Thema für Lehrer-Tagung Bühler, U.	11: Veranstaltung im Schulkreis Glatttal	21: Gestern Donnerstag zum Beispiel hat die Kreisschulpflege Glatttal zusammen mit der städtischen Fachstelle für Gewaltprävention eine Tagung zum Thema sexualisierte Gewalt durchgeführt.	34: Das Thema sexuelle Gewalt zwischen Jugendlichen ist in den vergangenen zwei Jahren verschiedentlich in aufgeheizter Stimmung durch die Medienwelt gewandelt.	K.A.
12	27.8.2008 Negative Spätfolgen autoritärer Erziehung Nuspliger, N.	17: Nationalfondsstudie zur Lage der Kinder und Jugendlichen	24: Der Synthesebericht zum Nationalen Forschungsprogramm 52 propagiert einen partizipativen Erziehungsstil, will die soziale Reproduktion durchbrechen und verlangt mehr Geld für die Forscher.	31: Partizipativ erzogene Kinder zeigten in den Hauptfächern bessere Leistungen, seien sozial kompetenter und zudem aufmerksamer und weniger aggressiv.	43: ...stellten die Forscher einen engen Zusammenhang zwischen einem autoritären Erziehungsstil, der sich durch relative Gleichgültigkeit gegenüber dem Kind und durch Verbote und Sanktionen auszeichnet, und dem späteren Risikoverhalten sowie der psychischen und physischen Gesundheit der Jugendlichen fest.
13	6.12.2008, S. 54 Ethnische Zugehörigkeit als	13: Im Jugendprojekt „Männer, Memmen, Machos“	27: Sozialwissenschaftlerin Ute Schad hat am Freitag an einer Tagung in Zürich ein	31: Mit besonders aggressivem Verhalten wollen sie sich Anerkennung verschaffen.	45: Jugendliche mit Migrationshintergrund halten an Männlichkeitsbildern fest, die auf Dominanz und Aggressi-

	Joker für aggressive Jugendliche Vögeli, D.	wird das hegemoniale Männlichkeitsbild hinterfragt	beispielhaftes Projekt vorgestellt.		on beruhen.
--	---	--	-------------------------------------	--	-------------

Neue Zürcher Zeitung, Jahrgang 2009

Nr	Datum / Seite / Titel	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	12.3.2009, S. 11 Erschütterung nach Amoklauf in Deutschland Lahrtz, S.	11: Bei einem Amoklauf in Winnenden in der Nähe von Stuttgart sind am Mittwoch 16 Personen getötet worden....	21/26: Bei einem Amoklauf in Baden-Württemberg hat ein Jugendlicher an einer Schule und auf der Flucht 15 Personen und sich selbst erschossen.	34: Auch die Polizei erkennt eine immer grössere Bereitschaft gerade von Jugendlichen, gewalttätig zu werden.	43/46: Amokläufer seien in der Regel Einzelgänger, oft auch Mobbingopfer, die sich ausgeschlossen fühlten und immer mehr abschotteten. Nicht alle Killer-Spiel-Teilnehmer würden zu Amokläufern....
2	12.3.2009, S. 11 Irrationale Gewalt Egli, H.	11: Wann immer das Unfassbare geschieht, sucht die Öffentlichkeit ebenso ratlos wie verzweifelt nach Erklärungen.	27: Wer so tut, als könne die Politik einen wirksamen Schutz aufrichten, führt die Öffentlichkeit ebenso in die Irre wie jene, die behaupten, spektakuläre Verbrechen liessen sich mit dem Nationalcharakter erklären.	34: Wieso greift ein unauffälliger Jugendlicher zur Waffe und tötet in seiner ehemaligen Schule und auf der Flucht 15 Personen?	43/46: Verantwortlich gemacht wurden die Gewaltdarstellungen in den Medien und in Computerspielen sowie ein lasches Waffenrecht.
3	13.3.2009, S. 11 Der Amokläufer von Winnenden war depressiv Lahrtz, S.	11: Polizei äussert Zweifel an der Ankündigung des Amoklaufs im Internet	27: Während die Diskussionen über Präventivmassnahmen auch die nächsten Wochen weitergehen werden, versucht das völlig geschockte Winnenden mit der schrecklichen Tat fertig zu werden.	34: So unauffällig wie zuerst gedacht ist der jugendliche Amokläufer von Winnenden offenbar nicht gewesen.	42/43: Er hatte eine psychiatrische Behandlung abgebrochen, liebte Gewaltspiele und Soft-Air-Waffen.
4	18.3.2009, S. 2 Sinkende Gewaltbereitschaft bei deutschen Jugendlichen Autor unbekannt	11: Neue „Kultur des Hinschauens“?	24: Eine Umfrage unter insgesamt 44 610 Schülerinnen und Schülern aus 61 deutschen Landkreisen hat ergeben, dass die Jugendgewalt in Deutschland leicht abgenommen hat.	34: Die Tatsache, dass Polizeiquellen eine steigende Jugendgewalt messen, steht laut den Forschern dazu nicht im Widerspruch.	46: Die Forscher nennen als Gründe, dass generell die Gewalt in den Familien geschwunden sei und somit als starker Auslöser für Gewalttätigkeiten von Heranwachsenden weg-falle. In der Schule herrsche zudem eine neue „Kultur des Hinschauens“....

5	18.3.2009, S. B 5 Möglichkeiten und Grenzen schulischer Integration Lanfranchi, A.	14: Was die Volksschule bei der Eingliederung von behinderten Kindern und Jugendlichen leisten kann	21: In der Gesetzgebung aller Kantone wird die integrative Ausrichtung der Schule proklamiert. Realisiert wird sie, gerade bei der Integration von Behinderten, mit unterschiedlichem Erfolg.	31: Weitgehend unabhängig vom Typ und Schweregrad der Behinderung gibt es Situationen, in denen diese Kinder den Unterricht massiv stören, weil sie über oder auch unterfordert sind.	46: Das Problem liegt jedoch eindeutig nicht in der vermeintlich mangelnden Integrierbarkeit der Schüler mit Problemen, sondern in der Tragfähigkeit der Schule im Umgang mit Problemen.
6	10.6.2009, S. 47 Urteil für Vergewaltiger von Zürich Seebach weitgehend bestätigt Frischknecht, L.	11: Im Fall „Seebach“ hat das Obergericht für einen Täter das Urteil wegen Vergewaltigung und Pornografie bestätigt.	26: Das Obergericht hat am Dienstag in zweiter Instanz das Urteil für einen Täter im Fall „Seebach“ in weiten Teilen bestätigt.	34: In den härtesten Vorwürfen, jenen der Vergewaltigung und der Pornografie, folgte das Obergericht dem Schuldspruch des Bezirksgerichts Zürich vom April 2008.	K.A.
7	3.7.2009, S. 45 Drei Küsnachter Schüler wegen versuchten Mordes in U-Haft Lahrtz, S.	11: 16-Jährige schlagen auf der Abschlussreise in München auf brutale Weise wahllos Passanten zusammen	21/26: In der Nacht auf Mittwoch haben Küsnachter Schüler in München mehrere Personen attackiert. Drei Jugendliche wurden gestern in U-Haft gesetzt.	34: Eine Gruppe von Schülern der Weiterbildungs- und Berufswahlschule Küsnacht hat in der Nacht auf Mittwoch mehrere Personen in der Münchner Innenstadt brutal attackiert und eine davon fast zu Tode geprügelt....	K.A.
8	4.7.2009, S. 49 Die drei Gewalttäter von München sind alle vorbestraft Lahrtz, S.& Gyr, M.	11: Gesundheitszustand des Opfers hat sich verschlechtert – lange Freiheitsstrafen zeichnen sich ab	21/26: Drei Schüler eines 10. Schuljahres in Küsnacht, die Dienstagnacht auf der Abschlussreise in München einen Passanten schwer verletzt haben, sind alle vorbestraft.	34: ...einen unbeteiligten Passanten mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf sehr schwer verletzt haben....	46: Unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und Gruppendynamik könne sich bei entsprechend disponierten Jugendlichen eine hochgefährliche Mischung zusammenbrauen.
9	4.7.2009, S. 49 Debatte über Jugendstrafrecht verschärft sich Greny, D.	11: Schweiz kennt eher milde Regeln – und fährt damit nicht schlecht	26: Der Abscheu und Empörung über den brutalen Gewaltakt in München folgt reflexartig das Bedürfnis nach einer harten Freiheitsstrafe.	34: Wenn Jugendliche derart hart zuschlagen, sind erzieherische Massnahmen wirkungsvoller als blosser Freiheitsentzug....	K.A.
10	4.7.2009, S. 49 Kein Pardon bei nihilistischer Gewalt Spillmann, M.	11: Es wiederholt sich: Mitten in der Altstadt von Locarno wird ein Student zu Tode geprü-	27: Vor Discos, an Seeufern, in Fussgängerzonen und auf von Jugendlichen frequentierten Plätzen kommt es zu Raufereien.	34: Offenbar völlig grundlos wird er von diesen im Suff und vollgedröhnt niedergeschlagen und beinahe zu Tode getreten.	46: ...wenn es gelingt, die Verantwortung zuallererst dort einzufordern, wo sie auch liegt: beim Elternhaus, in der Familie, im Freundes- und Kollegenkreis- und bei den gewaltbereiten

		gelt....			Jugendlichen selber.
11	6.7.2009, S. 23 Umstrittene Meldepflicht für Straftaten Jugendlicher Baigger, K.	11: Erziehungsdirektorin Aepli fordert Information der Lehrer – Strafrechtsexperte warnt vor „Hetzjagd“	21/25/26: Erziehungsdirektorin Regine Aepli sowie Lehrerverbände fordern, dass Schulen künftig über Vorstrafen von Schülern informiert werden.	34: ...mehrere Personen grundlos angriffen und zum Teil schwer verletzt hatten.	K.A.
12	7.7.2009, S. 9 Unverständnis und Abscheu über die Gewalt in München Tunali, A., Valle, G., Flury, M., Baumgartner, P., Bachmann, M. & Guran, V.	11: <i>Sechs Leserbriefe zu der Gewalttat in München</i>	27: Die Reaktionen auf die Tat der Prügler aus der Schweiz, welche in München neben anderen zufälligen Opfern einen Mann fast zu Tode geprügelt haben ...waren Unverständnis und Abscheu.	34: Aber bei Körperverletzung und schweren Delikten...sind die Prioritäten anders gesetzt.	43/44: Gewünscht werden Vorbilder, die klare Grenzen aufzeigen, bei deren Überschreiten die Konsequenzen bekannt sind.... Da diese jungen Leute nicht gelernt haben, eigenverantwortlich zu handeln, wandeln sich ihre Ohnmachtsgefühle in Hass....
13	9.7.2009, S. 9 „Kein Pardon bei nihilistischer Gewalt“ Taschler, H., Rügger, W., Häring, H., Tschamper, J., Rentsch, F., Kohler, F. & Dünki, H.	11: <i>Sieben Leserbriefe zu der Gewalttat in München</i>	27: Die in der Tiefe wirkenden Kräfte für Gewalttaten wie jene von München kommen in allen Artikeln höchstens ansatzweise zum Ausdruck.	34: Es war wohl nicht mit einer derartigen Gewalttat, aber auf jeden Fall mit Überraschungen zu rechnen.	42/43/44: ...hinter solch dysfunktionalem Verhalten steht eine massive persönliche Beeinträchtigung, eine hoch defizitäre Beziehungsbiographie. Hingegen hat das Ansetzen beim Elternhaus beziehungsweise beim Umfeld durchaus Sinn.
14	25.8.2009, S. 14 Jeder vierte Jugendliche ist gewalttätig Krummenacher, J.	11: Studie der Universität Zürich am Beispiel des Kantons St. Gallen	24: 26 Prozent der 15- bis 16-Jährigen waren schon einmal gewalttätig, 29 Prozent waren schon Opfer der Gewalt. Dies geht aus einer Studie hervor, welche die Universität Zürich im Kanton St. Gallen gemacht hat.	34: Unter den Delikten sind Körperverletzung, Gruppenschlägerei, Raub und sexuelle Gewalt aufgeführt.	43/45/46: Generell bestätigt die Studie, dass Jugendgewalt oft mit unvollständiger Familie, geringer elterlicher Kontrolle, Migrationshintergrund, schwacher Schulleistung, häufigen abendlichen Ausgängen sowie Konsum von Alkohol oder Drogen korreliert.
15	21.10.2009, S. 22 Vernachlässigte Brutpflege Hummler, K.	11: Seitenblick: Allzu rasch nimmt man Nachrichten über Jugendgewalt	27: Folgte dem brutalen Einhauen auf einen Geschäftsmann durch zwei Zürcher Halbwüchsige in München	34: ...grundlos und ohne Vorwarnung in ein Schaufenster gestossen: die Scherben hätten ihn umbringen können.	43: Nur über eines scheint man nicht sprechen zu wollen: über die Verantwortung der Erziehungsberechtigten. Das sind die Eltern, oder, was in

		mittlerweile mit Achselzucken zur Kenntnis.	noch ein Aufschrei des Entsetzens, verschwinden in der Zwischenzeit die Meldungen über Körperverletzung und Raubtaten...im Kleingedruckten.		solchen Fällen wohl häufig zutrifft, wenigstens ein Elternteil.
16	2.11.2009, S. 38 Arbeitshaus – Erziehungsheim – Kompetenzzentrum Hafner, U.	17: Vom Aufwachsen ohne Eltern – Ein Streifzug durch die Geschichte der Kinder- und Jugendheime	27: Im modernen Westen herrscht eine andere Auffassung vor: Kinder und Jugendliche gehören bis zur Volljährigkeit ins Elternhaus. Nur im Notfall sollen sie ohne ihre Eltern aufwachsen.	31/34: Er [der Notfall, Anm. d. Verf.] betrifft neben Waisen und Behinderten vor allem Kinder und Jugendliche, die in der Schule anecken, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten....	K.A.
17	5.11.2009, S. 13 Eine weitere Schul-Debatte rollt an Gernay, D.	14: Viele Kantone entscheiden über die Integration von lernschwachen und behinderten Kindern in Regelklassen	21/25: Eine gemeinsame Schule für alle, auch für lernschwache und behinderte Kinder: Das sieht das integrative Schulmodell vor, das in vielen Kantonen zur Debatte steht.	31: Auch anderswo gewinnt die Debatte darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen lernschwache, verhaltensauffällige und behinderte Kinder in der Regelklasse unterrichtet werden sollen, an Fahrt.	K.A.
18	9.11.2009, S. 38 Ein pausenloser Rollenwechsel Bernet, W.	14: Wenn die Schule beginnt, Problemschüler zu integrieren, statt sie in Kleinklassen abzuschieben	21: Schwierige und lernschwache Schüler haben es in der Volksschule nicht immer einfach. Dem schulischen Heilpädagogen kommt eine Schlüsselrolle zu, wenn es um die Integration in die Regelschule geht.	31: ...Schulschwache, schwierige und sogar behinderte Kinder sollen wenn immer möglich in die normale Schule ihres Wohnquartiers gehen dürfen.	K.A.
19	9.11.2009, S. 38 „Von den Kindern her denken“ Bernet, W.	14: Urs Meier, zuständig für Sonderpädagogik in der Zürcher Volksschule, zu ersten Erfahrungen	21: Die Befürchtungen [in Bezug auf die integrative Förderung, Anm. d. Verf.], die vor dem Projektstart vor drei Jahren bei Lehrpersonen und Eltern herrschten, haben sich nicht bestätigt.	31: Schwierig ist vor allem die integrative Förderung Verhaltensauffälliger.	K.A.

Neue Zürcher Zeitung, Jahrgang 2010

Nr	Datum / Seite / Titel	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	9.1.2010, S. 19 Zerrüttete Familien stabilisieren Vögeli, D.	17: Der gesellschaftliche Wandel stellt die ambulante Kinder- und Jugendhilfe vor Herausforderungen.	25: Regierungsrat verabschiedet Entwurf des revidierten kantonalen Kinder- und Jugendhilfegesetzes	31: Solche Ausgangslagen schlagen sich bei manchen Jugendlichen in Verhaltensstörungen, schulischen Problemen und Aggressionen gegenüber Eltern und Beratern nieder....	45: Die Jugendhilfestellen im Kanton Zürich sind in den letzten Jahren vermehrt mit zerrütteten Ehen, Streit um Unterhaltsbeiträge oder prekären finanziellen Verhältnissen von Alleinerziehenden konfrontiert worden.
2	27.1.2010, S. 18 Integration braucht mehr Ressourcen Bernet, W.	14: Der Wille zum pädagogischen Auftrag sei da, aber es fehle an den Rahmenbedingungen.	21: Eine Veranstaltung und eine Umfrage des Forums „Kindgerechte Volksschule“	31: Immerhin zeigen die Resultate, dass die meisten Lehrpersonen Integration grundsätzlich gut finden, nicht aber im Falle von Verhaltensauffälligen, weil andere Kinder darunter leiden.	K.A.
3	8.2.2010, S. 38 Schulabbruch – Zeugnis des Scheiterns? Stamm, M.	12: In der Schweiz brechen jährlich rund 5000 Jugendliche die Schule ab.	21/24: Warum gelingt es nicht, alle Schülerinnen und Schüler zum Abschluss zu führen? Die Autorin beantwortet diese Frage anhand einer Studie, die sie mitverfasst hat.	n.d.: Dass ein Schulabbruch in die persönliche Verantwortung des Individuums gehört und die Abbrecher einen Typ abweichenden Verhaltens markieren, ist nur die halbe Wahrheit.	K.A.
4	8.2.2010, S. 38 „Randalierende Schüler werden heute viel schneller ausgeschlossen als früher“ Hagenbüchle, W.	13: Lehrerpräsident Beat W. Zemp zu den Dimensionen und Gründen von Schulabbrüchen	21/24: ...eine Studie der Universität Freiburg rechnet die Zahl von jährlich rund 5000 Schulabbrechern hoch.	31/34: Randalierende Schüler riskieren heute rascher einen Schulausschluss als früher.	K.A.
5	12.3.2010, S. 15 Die Hintergründe krimineller Jugendlicher Hürlimann, B.	11: Die Zürcher Fachstelle für Kinder- und Jugendforensik...ist nun den Ursachen jugendlicher Gewalttaten wissenschaftlich auf den Grund gegangen.	24: Eine neue repräsentative Zürcher Studie analysiert erstmals 106 jugendstrafrechtliche psychiatrische Gutachten	34: Mord, Tötung, Körperverletzung, Raub, Vergewaltigung oder Brandstiftung, verursacht durch minderjährige Täter....	42/45/46: Minderjährige Kriminelle stammen oft aus sehr schwierigen Familienverhältnissen, haben keine abgeschlossene Schulausbildung, psychische Probleme und waren früh verhaltensauffällig: eine neue Studie über die Ursachen von Jugendgewalt.

6	13.3.2010, S. 15 „Brutal, kaltblütig, gnadenlos“ Tobler, E.	11: Wächst eine junge Generation ohne Empathie und Respekt heran?	27: Erkundungen bei Erziehern, Juristen, Psychologen und Tätern	34: Dennoch kommt es zu gravierenden Gewaltattacken von Buben und zunehmend auch von Mädchen.	42/45/46: Denn sozial abweichendes Verhalten hat immer eine Vorgeschichte und wird prädispositional, innerfamiliär oder im gesellschaftlichen Umfeld des Jugendlichen geprägt.... Gefährlich werde es dann, wenn Risikofaktoren korrelieren wie mangelnde emotionale Bindung zu Eltern und Vertrauenspersonen....
7	15.3.2010, S. 40 „Eltern haben nicht zu viel, sondern zu wenig Zeit für ihre Kinder“ Hagenbüchle, W.	17: Kinder und Jugendliche werden heute extrem kontrolliert.	27: Der Kinderarzt Remo Largo plädiert für mehr Freiräume für Jugendliche und für echte Vorbilder	34: Also ist auch die zunehmend erlebte Jugendgewalt keine direkte Konsequenz einer überbehüteten Kindheit?	42/46: Gewalt hat andere Ursachen, zum Beispiel Gewalt und Vernachlässigung in der Familie oder auch soziale Ausgrenzung durch Peers und durch die Gesellschaft.
8	28.4.2010, S. 18 Mit neun nicht mehr tragbar in Kleinklasse Bernet, W.	11: Junger Schläger zu Recht vom Unterricht dispensiert	21/26: Das Zürcher Verwaltungsgericht hat die vorübergehende Wegweisung eines Neunjährigen vom Unterricht in einer Kleinklasse als korrekt beurteilt.	34: Im konkreten Fall traktierte der Schüler nicht nur die Lehrerin derart, dass sie am Arm blaue Flecken aufwies. Seine Defizite belegen zudem ein blutig geschlagener Mitschüler....	K.A.
9	15.6.2010, S. 12 „Good practice“ für Jugendgewaltprävention Mettler, H.	11/15: Der Bund startet zwei nationale Programme zum Kinder- und Jugendschutz	25: In Zusammenarbeit mit den Kantonen und Gemeinden startet die Landesregierung Programme zur Jugendgewaltprävention und zur Förderung der Kompetenz bei der Nutzung der Medien.	31/34: Studien haben gezeigt, dass das Ausmass von Gewalt im Jugendalter umso höher ausfällt, je früher in der Kindheit ein von der Altersnorm abweichendes aggressives Verhalten festgestellt wurde.	K.A.
10	21.6.2010, S. 11 Die „Schule für alle“ braucht Zeit Bernet, W.	14: Der Umgang mit dem Gedanken der Integration nach dem Rückzug des Sonderpädagogischen Konzepts	21: Die „Schule für alle“, in die auch behinderte Kinder so weit wie möglich integriert sind, kann nicht einfach verordnet werden, wie sich gezeigt hat. Was sinnvoll und machbar ist, muss erneut diskutiert werden.	n.d.: Ist die Integration von Auffälligen, Lernschwachen und Behinderten in die Regelschule als gescheiterter Versuch ad acta zu legen?	K.A.

11	24.6.2010, S. 20 Regelklassen für alle Schüler Sidler, P.	14: <i>Leserbrief zum Artikel vom 21.6.2010</i>	21: Wie in vielen Beiträgen über die schulische Integration ist auch im Artikel „Die Schule für alle braucht Zeit“ (NZZ 21.6.2010) von „Behinderten“ die Rede.	n.d.: Damit sind alle Kinder und Jugendlichen gemeint, die nicht in Regelklassen unterrichtet wurden, also auch lernschwache und all jene mit Verhaltensauffälligkeiten. In der Praxis sind es aber vorwiegend letztere, die sich nicht integrieren wollen oder können....	K.A.
12	28.7.2010, S. 13 Nestwärme für gestrauchelte Jugendliche Haefeli, R.	15: Seit drei Jahren führt die Winterthurer Psychiatrieklinik Schlosstal eine Station für Adoleszente	23: Jugendliche in schweren psychischen Krisensituationen finden in der Adoleszentenstation der Winterthurer Klinik Schlosstal Aufnahme.	34: Viele der Jugendlichen werden wegen ihrer Störungen in einem solchen Mass aggressiv und gewalttätig, dass sie zu Hause oder im Heim nicht mehr tragbar sind und eine stationäre Abklärung und Behandlung nicht zu umgehen ist.	42: Auf der Adoleszentenstation wird beispielsweise abgeklärt, ob sich hinter den Verhaltensauffälligkeiten, die vordergründig vorhanden sind, ein relevantes psychiatrisches Leiden verbirgt.
13	20.9.2010, S. 38 Von der Schulbladisierung zur Langzeitberatung Binder, M.	17: Die Schulpsychologie wird vielfältiger und einheitlicher zugleich	21/23: In früheren Zeiten klärte die Schulpsychologie oft in wenigen Stunden ab, welches Kind in welche Sonderklasse gehört.	31/32: Sascha reagiert heftig, er will nicht mehr. Nicht mehr in die Schule und überhaupt auch nicht mehr leben.	42/45: Vielmehr sind die schulischen Probleme mit emotionalen und sozialen Problemen verbunden. Hinzu kommen häufig auch familiäre Probleme, ein Migrationshintergrund oder ein bildungsfernes Milieu.
14	22.11.2010, S. 38 Alle gegen den Lehrer Guggenbühl, A.	17: Die Untergrabung pädagogischer Autorität durch Eltern und Schulleitung wächst schleichend	21: Die Zahl permanent renitenter und aggressiver Schüler wächst. Zunehmend werden in solchen Konfliktsituationen auch die Lehrpersonen alleingelassen, weil sich Eltern und Schulleitungen nicht hinter sie stellen.	31/34: Er zerstörte Gegenstände, schlug andere Kinder und spuckte sie an.	46: Und die Eltern stellten sich taub. Der Vater ist empört über die Unterstellung und droht mit dem Anwalt, falls eine Strafe gegen seinen Sohn ausgesprochen wird.
15	17.12.2010, S. 19 Schärfere Verhaltensregeln für die Schule Hotz, S.	13: Bis zwölf Wochen Auszeit für schwierige Schüler	21/25: Der Zürcher Regierungsrat will Möglichkeiten schaffen, mit härteren Sanktionen auf grobe Verstösse in der Schule zu reagieren.	31/34: Die Massnahmen zielen zum einen auf den Umgang mit störenden und gewaltbereiten Schülerinnen und Schülern, die durch Respektlosigkeit oder Suchtverhalten auffallen.	K.A.

Neue Zürcher Zeitung, Jahrgang 2011

Nr	Datum / Seite / Titel	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	31.1.2011, S. 9 Integrative Modelle so gut wie Sonderschulen	14: Studie im Auftrag des Volksschulamts bestätigt Kurs der	21/24: Integrierende Schulformen sind nicht schlechter als Sonderschulen. Zu diesem Schluss kommt eine im	n.d.: Dabei geht unter, dass auch der Kanton Zürich schon länger Erfahrungen mit der integrativen Schulung von leistungsschwachen, verhaltensauffälligen	K.A.

	Vögeli, D.	Bildungsdirektion, die nun auf Gemeindeautonomie setzt	Auftrag des Zürcher Volksschulamts verfasste Studie von Gérard Bless.	sowie körperlich und geistig behinderten Kindern sammelt....	
2	7.2.2011, S. 13 Rückzug aus der Integrationsideologie? Schmid, P.	14: <i>Leserbrief zum Artikel vom 31.1.2011</i>	21/24: Anders als noch vor einigen Jahren sprechen die Professoren der Heilpädagogik nicht mehr davon, dass die Einzelintegration Behinderter in Regelklassen auf jeden Fall viel besser sei als Sonderklasse oder Sonderschule.	n.d.: Tatsache ist dennoch, dass behinderte und verhaltensauffällige Kinder einfach später mit erheblichen schulischen und erzieherischen Defiziten gleich in Sonderschulen statt in Sonderklassen übertreten müssen.	K.A.
3	2.3.2011, S. 19 Protest aus Zürcher Horten Troxler, L.	14: 262 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Horten...geben darin ihrer Sorge um die Qualität der Kinderbetreuung in Zürich Ausdruck.	21/25: Die Gewerkschaft VPOD hat den Stadtzürcher Schulpräsidentinnen und Schulpräsidenten sowie dem Schulvorstand Gerold Lauber am Dienstag einen offenen Brief übergeben.	n.d.: Auch besuchten wegen der integrativen Schulung vermehrt verhaltensauffällige Schüler die Horten.	K.A.
4	11.3.2011, S. 22 Zwei(t)klassige Heilpädagogik Roth, F., Jenny, B. & Ivosevic, E.	17: Leserbrief: Aufgrund des grossen „Lehrermangels“ anerkennt der Kanton Zürich inskünftig auch Kurzausbildungen ohne Meisterprüfung.	21: Es ist unverständlich, dass die Bildungsdirektion des Kantons Zürich eine Weisung erlässt, dass mit der halben Ausbildung der volle Lohn und die volle Anerkennung erreicht werden.	n.d.: Insbesondere im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern können diplomierte Heilpädagoginnen viel besser dafür sorgen, dass der Schulalltag für alle Beteiligten geregelter abläuft.	K.A.
5	17.3.2011, S. 17 Die Zahl der Sonderschüler nimmt zu Schoenenberger, M.	17: Definitionsprobleme und unscharfe Kriterien bei den sonderpädagogischen Abklärungen	21/25: Im Jahr 2008 kam die Sonderschule mit der NFA in den Zuständigkeitsbereich der Kantone. Die Bilanz nach drei Jahren fällt zwiespältig aus: Einerseits ist das frühere IV-Regime problemlos abgelöst worden. Andererseits gibt es Fehlentwicklungen.	n.d.: Offenbar wird verhaltensauffälligen Schülern rasch ein besonderer Bildungsbedarf zugeschrieben. Denn die Zahlen steigen auch in dieser Kategorie an, in einzelnen Kantonen ist eine Verdoppelung festzustellen.	46: Der Schluss liegt nahe, dass die Sonderschule für Lehrer einer Regelklasse, die sich durch verhaltensauffällige Schüler überfordert sehen, zu einem Ausweg wird.

6	26.3.2011, S. 17 Den typischen Schulabbrecher gibt es nicht Schoenenberger, M.	12: Es gibt diverse Typen von Schulabbrechern. Dies sagt eine nun fertiggestellte Studie, die Empfehlungen gibt.	21/24: Die Schule kann die Präventionsarbeit nicht alleine leisten – Der Schlussbericht der Studie über Schulabbrüche liegt vor.	n.d.: Die Repetition einer Klasse, Schwänzen und abweichendes Verhalten machen Schulabbrüche wahrscheinlicher.	K.A.
7	30.3.2011, S. 5, Sonderbeilage Von Pubertät und Delinquenz Nett, J.	11: Über die Gründe und Entwicklungen der Jugendkriminalität in der Schweiz	27: Geraten Jugendliche heute häufiger und früher auf die schiefe Bahn als einst?	34: Nachfolgend wird der Zusammenhang zwischen Pubertät und Delinquenz beschrieben und werden Aspekte der Entwicklung der Jugendkriminalität beleuchtet.	41/44/46: Von Jugendlichen wird nun erwartet, dass sie wie Erwachsene ihr Verhalten an den gesellschaftlich gesetzten Wertmassstäben orientieren.... Nicht zu vernachlässigen sind ferner Eigenschaften, die überwiegend durch die genetische Veranlagung bestimmt sind, wie Intelligenz, Impulsivität oder Risikobereitschaft. Zur grösseren Gewaltproblematik haben in besonderem Masse gewisse Einwanderungsgruppen beigetragen....
8	21.4.2011, S. 17 Markanter Rückgang der Jugendkriminalität Feusi, A.	11: Sensibilisierung und Prävention scheinen zu wirken – 2010 ein Fünftel weniger Fälle als im Vorjahr	26: Nachdem die Jugendkriminalität im Kanton Zürich während Jahren mehr oder weniger konstant zugenommen hatte, wurde 2010 ein deutlicher Rückgang um rund 20 Prozent registriert.	34: Die Zahl der verzeigten Jugendlichen wegen Vermögensdelikten ging im Jahr 2010 von 2339 auf 1846 zurück, jene wegen Straftaten gegen Leib und Leben sank von 757 auf 644.	45: Unverändert hoch, nämlich 45 Prozent, ist der Anteil der Ausländer unter den wegen Delikten gegen Leib und Leben – Körperverletzungen, Tötlichkeiten, Raufhandel – Verurteilten.
9	17.5.2011, S. 19 Time-out von 3 Monaten wird möglich Bernet, W.	13: Schüler, die im normalen Unterricht der Volksschule nicht mehr tragbar sind, können neu bis zu 3 Monate von der Klasse ausgeschlossen werden.	25: Der Kantonsrat verabschiedet Nachbesserungen am Volksschulgesetz	31/34: Die Schulleiter können auf schwere disziplinarische Vergehen mit Ausschlüssen von bis zu 2 Tagen reagieren.	43: ...Eltern zum Besuch von Elternbildungskursen zu verpflichten.
10	18.6.2011, S. 17 Nicht geliebt,	13: Wenn Teenager ihr Leben ge-	27: Selbsttötung ist die häufigste Todesursache bei 15-	32: „Ich weiss nicht, warum ich auf der Welt bin“, postet sie. „Es wird mir zu viel.“	K.A.

	nicht beachtet, nicht gebraucht Tobler, E.	fährden oder sich töten	bis 24-Jährigen hierzulande. Trotzdem bleibt sie ein Tabuthema.		
11	20.7.2011, S. 9 Die schwierige Praxis der integrativen Schule Schoenenberger, M.	14: Die integrative Schulung von schwierigen Kindern gilt als Zukunftsmodell. Doch was in der Theorie gut klingt, gestaltet sich in der Praxis oft schwieriger....	21: Überlastete Schulen, unklare diagnostische Kriterien und finanzielle Anreize sorgen für vermehrte sonderpädagogische Zuweisungen	n.d.: Gerade bei Verhaltensauffälligkeit, Lernschwierigkeit und leichter geistiger Behinderung stelle sie „grosse Definitionsprobleme“ fest.	46: ... habe die Zunahme mit dem Systemwechsel zu tun.
12	26.7.2011, S. 14 Zweifel an der integrativen Schule Schmid, P., Innerhofer, P. & Kunz, C.	14: <i>Drei Leserbriefe zum Artikel vom 20.7.2011</i>	21: Wäre die integrative Schulung von schwierigen Kindern ein Erfolgsmodell von dem alle profitieren, dann hätten die traditionellen Heime, Sonderschulen und gut geführten Sonderklassen ihre Pforten längst schliessen müssen.	n.d.: Lehrkräfte mit der gängigen pädagogischen Ausbildung sind nicht in der Lage, neben Schülern, die keine aussergewöhnlichen Probleme bereiten, auch noch geistig behinderten und verhaltensauffälligen Kindern mit ihren speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden.	46: Das Verhalten des Kindes ergibt für es selbst Sinn – wir haben die Umwelt den Fähigkeiten des Kindes anzupassen, nicht umgekehrt.
13	21.11.2011, S. 24 Sachgemässe Ritalin-Behandlung Späni, U., Pauli, D. & Walitza, S.	16: <i>Leserbrief zur sachgemässen Behandlung von ADHS</i>	22: Eine sachgemässe Behandlung mit Ritalin macht ADHS-Kinder nicht „fit für die Leistungsgesellschaft“, sondern hilft ihnen, sich ungestörter zu entwickeln und ein positives Selbstbild aufzubauen.	31/32/33: ADHS-Patienten, die nicht behandelt sind, haben häufiger schwere Unfälle, brechen deutlich häufiger die Schule oder Ausbildung ab, entwickeln häufiger andere psychische Störungen, dissoziales Verhalten oder Sucht und begehen gehäuft Suizid.	K.A.

Neue Zürcher Zeitung, Jahrgang 2012

Nr	Datum / Seite / Titel	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	3.2.2012, S. 19 Neue Optionen im Umgang mit Sonderschülern Bernet, W.	14: Der Kanton regelt seine Beteiligung an den Kosten der integrierten Schulung in Regelklassen	21/25: Der Rückzug des sogenannten sonderpädagogischen Konzepts im Juni 2010 bedeutete eine Schlappe für die Zürcher Bildungsdirektorin Regine Aeppli und die involvierten Fachleute.	n.d.: Das Konzept hätte insbesondere die integrierte Schulung von Kindern mit Behinderungen und Verhaltensauffälligkeiten fördern und gleichzeitig eine gewisse Kontrolle der immer grösseren Zahl der Zuweisungen in die Sonderschulung bringen sollen.	K.A.

2	13.2.2012, S. 38 Die Tyrannei der Elternliebe Stamm, M.	17: Warum Überbehütung den Kindern, den Eltern, der Schule und der Gesellschaft schadet	27: Erziehung soll liebevoll sein. Aber erdrückende oder falsch verstandene Elternliebe ist schädlich. Ein Schlüsselfaktor der guten Erziehung ist Distanz.	31/34: In der Pubertät lehnen sich dann viele Jugendliche gegen das gläserne Gefängnis auf, indem sie Freiräume in riskanten Verhaltensweisen, in Provokationen oder Gesetzesübertretungen suchen.	43: Überbehütete Kinder haben deshalb oft Schwierigkeiten, Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, wie sie der Schuleintritt oder die Integration in eine Gleichaltrigengruppe darstellen.
3	13.7.2012, S. 38 „Die meisten Eltern würden am liebsten immer Ja sagen“ Wirz, C.	17: Der Psychologe Henri Guttmann über falsch verstandene Elternliebe und wie man sie überwindet	27: Eltern, die ihren Kindern bedingungslose Elternliebe zukommen lassen, geraten leicht in die Verwöhnungsfalle.	31: Die Kinder erleben dann die Aussenwelt als feindselig und geraten in eine aggressive Anspruchshaltung gegenüber ihren Eltern.	43: Das Hauptproblem besteht darin, dass die Eltern ihren Kindern ein unrealistisches falsches Weltbild vermitteln.
4	22.6.2012, S. 11 Mädchengewalt im Fokus Wiget, Y.	11: Forschung beschränkt sich nicht mehr auf ein Geschlecht	24: Im Rahmen einer Jugendgewalt-Tagung an der Universität Basel haben Experten nun auf die Zunahme gewalttätiger Mädchen aufmerksam gemacht.	32/34: Mädchen fallen tendenziell später mit antisozialen Verhalten auf und bleiben beim Einstieg in das Erwachsenenleben im Gegensatz zu den Männern selten auffällig beziehungsweise gewalttätig. Vielmehr zeigen sie hohe Raten an Depression, schlechtem Selbstwertgefühl....	46: Für Heranwachsende seien Familie und Schule die zwei wichtigsten Orientierungspunkte. Negative Erfahrungen in diesen Bereichen hätten deshalb erhebliche, nachteilige Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher....
5	28.6.2012, S. 20 Früher Retter, heute Therapeut Baumgartner, F.	15: Bernhardiner als Begleiter für verhaltensauffällige Kinder	27: Heute wird die Rasse [Bernhardiner, Anm. d. Verf.] in sozialen Einrichtungen und für therapeutische Zwecke beigezogen. Ein Pilotprojekt setzt die Hunde etwa als Gefährten verhaltensauffälliger Kinder ein.	31/32: Bei den Teilnehmern handelt es sich um verhaltensauffällige Kinder, die beispielsweise ihre Emotionen nicht kontrollieren können, oder solche, die psychologische oder psychiatrische Schwierigkeiten haben....	45: Die sechs Teenager im Alter von 11 bis 16 Jahren stammen alle aus schwierigen Verhältnissen.
6	22.6.2012, S. 23 Die Tyrannei des „Lernspasses“ schadet den Kindern Dückers, T.	17: Zumindest in unserem Teil der Welt werden die Menschen immer älter, doch die Kindheit verkürzt sich stetig.	27: Auf Familienfotos der sechziger oder siebziger Jahre wird sichtbar, wie unverstellt die Welt einst war. Der urbane Raum hatte für Kinder eine natürliche Erlebnisqualität, in ihrer Freizeit liess man die Kleinen gewähren. Heute stehen sie schon früh unter Anpassungsdruck, der durch die Einrichtung künstlicher „Paradiese“ ver-	n.d.: In Deutschland gilt jedes vierte oder fünfte Kind als verhaltensauffällig, vierzig Prozent der Schulkinder benötigen Nachhilfe oder Förderunterricht.	44: Sicher ist es auch als Fortschritt zu bewerten, dass Legasthenie oder algorithmische Schwächen heute zuverlässiger erkannt und behandelt werden können, aber die Pathologisierung einer grossen Zahl von Kindern, weil sie von Experten aufgestellten, letztlich willkürlichen Normwerten nicht entsprechen....

			stärkt wird.		
7	7.11.2012, S. 3 Sonderbeilage „Es bringt nichts, wenn Eltern ihre Kinder instruieren“ Schoeneberger, M.	17: Die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm plädiert für mehr elterliche Intuition und weniger Beeinflussung durch die öffentliche Meinung	27: Kinder sollen alles immer früher, besser und schneller können und werden so durch die Kindheit gehetzt.	31: Diese Kinder können gelegentlich eher Verhaltensschwierigkeiten zeigen, weniger folgsam und aggressiver als andere sein....	43: Man kann jedoch sagen, dass ein früher, langer und intensiver Besuch einer Krippe die Chance erhöht, dass das Kind Verhaltensmuster zeigt, die nicht erwünscht sind. Besonders dann, wenn keine konstanten Bezugspersonen in der Krippe da sind....

Neue Zürcher Zeitung, Jahrgang 2013

Nr	Datum / Seite / Titel	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	15.1.2013, S. 13 Gegen vor-schnelle Abgabe von Ritalin Vögeli, D.	16: Der Kantonsrat verlang eine Nachfolgestudie zum Einsatz von Psychopharmaka bei Kindern und Jugendlichen	24/25: Eine Mehrheit des Zürcher Kantonsrats hegt den Verdacht, dass verhaltensauffälligen Kindern zu schnell Ritalin verschrieben wird.	n.d.: ...dass verhaltensauffälligen Kindern....	42/44: ...bei der Behandlung von psychischen Störungen.... ...dass verhaltensauffälligen Kindern zu schnell Ritalin verschrieben wird.
2	16.1.2013, S. 17 „Im Tessin wird Ritalin weniger oft verschrieben als in der Deutschschweiz“ Ellner, S.	16: Nicht einmal Kinderärzte können genau begründen, warum immer mehr Ritalin abgegeben wird.	22: Laut dem Leiter der Abteilung Entwicklungspädiatrie im Zürcher Kinderspital sind kulturelle Prägungen nicht zu unterschätzen.	31/33: ...weil es generell zu wenig medizinische Fachleute gibt, die sich mit Verhaltens- und Entwicklungsstörungen von Kindern beschäftigen.	44: Und es stellt sich die Frage, ob sich die Erwartungen, was als normal und was als auffällig gilt, in den letzten Jahrzehnten nicht verändert haben.
3	21.1.2013, S. 16 Umstrittene Abgabe von Ritalin Diethelm, M.	16: <i>Leserbrief zum Artikel vom 15.1.2012</i>	22: Wenn ein Patient mit ADHS gemäss den Leitlinien der Fachgesellschaften mit Ritalin behandelt wird, wird die medikamentöse Behandlung immer mit einer Betreuung und ausführlichen Information des Patienten...kombiniert.	n.d.: ...wenn ihre Kinder sich auffällig verhalten oder Lernprobleme haben.	41: ...da ADHS eine chronische Störung ist.
4	22.2.2013, S. 19 Vorschnell zu Sonderschülern	14: Im Kanton Zürich steigt die Sonderschulquote in	21/25: Dementsprechend steigt der Druck auf die Sonderschulen. Der Kanton plant	n.d.: Bei Schulkindern werden im Kanton Zürich immer öfter geistige Behinderungen und Verhaltensauffälligkeiten diag-	44: Viele Kinder seien in den vergangenen Jahren vorschnell zu Sonderschülern gemacht worden....

	gemacht Neuhaus, C.	besorgniserregendem Masse – Winterthur zieht nun die Notbremse	nun eine Gesetzesänderung.	nostiziert.	
5	2.3.2013, S. 15 Ein Federstrich reicht nicht Schoenenberger, M.	14: Die Lehrer ermahnen die Kantone wegen der Sonderpädagogik	21/25: Der Verband [Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, Anm. d. Verf.] spricht von „stossenden Ungerechtigkeiten beim Angebot und der Zuteilung der Ressourcen“.	n.d.: Die Idee der Integration von behinderten, schwierigen oder verhaltensauffälligen Kindern in die Regelschule....	K.A.
6	23.4.2013, S. 20 Integration als Holzweg Knöpfel, M. & Schmid, P.	14: <i>Zwei Leserbriefe zur Integration</i>	21: Die Integration sei noch nicht am Ziel.... Sie wird nie ans Ziel gelangen.	31: Doch genau dorthin würden diese schwierigen Jugendlichen gehören, deren Integration in Regelklassen der Oberstufe offensichtlich nur Kopfzerbrechen bereitet....	K.A.
7	25.4.2013, S. 23 Vorwärts mit den Tagesschulen Schoenenberger, M.	17: In der Schweiz braucht es eine Schulreform.	21: Es gilt, die Lebensrealitäten in der Volksschule abzubauen.	n.d.: ...sehen sich Lehrpersonen heute mit gestiegenen Ansprüchen der Elternschaft, mit fremdsprachigen sowie verhaltensauffälligen bis schwierigen Kindern....	K.A.
8	2.5.2013, S. 50 Nach Ihnen, Herr Bruder! Koch, M.	13: Florian Werners ermutigendes Porträt des schüchternen Menschen	27: Auf eine kaum kleinere und fast so hilflose Patientengruppe verweist Florian Werner...in seinem jüngsten Essay: die Schüchternen.	31: Ein Beispiel aus den letzten Jahren sind die lebhaften Kinder, die häufig zu schnell als ADHS-Fälle klassifiziert und mit Ritalin behandelt werden.	44: „Eine der verbreitetsten Krankheiten ist die Diagnose.“ Karl Kraus' Satz ist heute gültiger denn je.
9	3.5.2013, S. 17 460 Sonderschüler in einem Jahr Neuhaus, C.	14: Der Kanton trifft Massnahmen, um die Fallzahlen und Kosten zu stabilisieren	21/25: Seit Jahren steigt im Kanton Zürich die Zahl der Kinder an Sonderschulen....	n.d.: Angesichts der kontinuierlichen, aber weitgehend ungeklärten Zunahme von Diagnosen geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten bei Volksschülern....	44: Viele Kinder seien in den vergangenen Jahren vorschnell zu Sonderschülern gemacht worden.
10	11.5.2013, S. 17 Teamwork im Schulzimmer Haefeli, R.	14: Wie die integrative Förderung in einer ersten Klasse in Zürich Neuaffoltern funktioniert	21: Mit der integrativen Förderung geht die Stadt Zürich neue Wege.	31: ...also solcher, die sich nicht gut längere Zeit konzentrieren können, die langsamer sind als andere....	K.A.
11	11.5.2013, S. 17 „Klassengrösse ist entscheidend“	14: Die Schulleiterin im Interview	21: Nicht alle Lehrer stehen der Praxis der integrativen Förderung so positiv gegenüber.	31: Es gibt Kinder deren Verhalten auffällig ist, wenn sie zu vielen Reizen ausgesetzt sind.	46: In einer kleinen Gruppe mag das nicht problematisch sein, in einer Klasse mit sehr vielen Schülern dagegen wird es unter Umständen

	Hefeli, R.				schwierig und ist für Lehrer und Kinder anstrengend.
12	11.5.2013, S. 17 Vom Massnahmen-Wildwuchs zur integrativen Förderung Bernet, W.	14: Löst die Erneuerung der Sonderpädagogik an den Volksschulen das Problem der vielen „Sonderfälle“?	21/25: Die Zahlen liessen aufhorchen. Mehr als jedes dritte Kind in der Volksschule erhielt vor wenigen Jahren Unterstützung.... Dann kam das neue Volksschulgesetz....	n.d.: Neu geregelt ist auch der Bereich der eigentlichen Sonderschulung für Behinderte, handle es sich um geistige oder körperliche Behinderungen, um Lern- und Verhaltensstörungen, Probleme der Sprachentwicklung oder Autismus.	K.A.
13	14.6.2013, S. 10 „Modephänomen für Zappelphilipp-Kinder“ Bondolfi, S.	16: Die Verschreibung von Ritalin soll künftig genauer kontrolliert werden.	22/25: Der Nationalrat unterstützt eine Motion und überweist ein Postulat zum Thema Ritalin	31: Wir wollen sagen: Bitte, Bundesrat, ...es droht die Gefahr, dass Ritalin als Medikament nicht mehr ausschliesslich in einem medizinischen Anwendungsbereich benützt wird, sondern als Modephänomen für Zappelphilipp-Kinder.	44: Die Medizin ist keine exakte Wissenschaft, eine Diagnose kann eng oder breit gehalten werden.
14	11.7.2013, S. 17 Wenn Mama oder Papa die Sinne betäubt Haefeli, R.	17: Kinder aus suchtbelasteten Familien rücken auch im Kanton Zürich zunehmend in den Fokus	27: Die Kleinen leiden unter der Unberechenbarkeit und übernehmen viel Verantwortung. Nun hat man das Elend der „vergessenen Kinder“ erkannt.	31/32: Während einige hyperaktiv seien, verhielten sich andere angepasst, still, ängstlich oder schreckhaft.	45: ...und der Konflikte in der Familie mit den Fäusten löst: Die Konsequenzen einer Alkohol- oder Drogen-sucht können für Kinder dramatische Formen annehmen.
15	12.7.2013, S. 17 Sonderschulen unter Druck Neuhaus, C.	14: Seit der Kanton Zürich auf Integration setzt, steigen Kosten und Fallzahlen	21: Zwischen den Jahren 2000 und 2010 ist die Zahl der Sonderschüler im Kanton Zürich um 65 Prozent gewachsen.	n.d.: ...an denen derzeit etwa 1600 Kinder mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten betreut werden.	K.A.
16	26.11.2013, S. 20 Bildungskonzepte haben ihren Preis Amstutz, H.	14: <i>Leserbrief zur Klassengrösse</i>	21: Wenn nun der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband ZLV und auch der Schweizer Dachverband LCH darauf hinweisen, dass dieses umfangreiche Bildungsprogramm seinen Preis hat und Entlastungsmassnahmen getroffen werden müssen....	n.d.: Zu den stärksten Belastungen für die Lehrpersonen gehört die übers Ziel hinausgeschossene totale Integration von extrem verhaltensauffälligen Schülern in die Regelklassen.	K.A.

Neue Zürcher Zeitung, Jahrgang 2014

Nr	Datum / Seite / Titel	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	6.1.2014, S. 11 Familie muss in die Behandlung einbezogen werden Yoker, Ü.	15: Kinder psychisch erkrankter Eltern suchen nur in wenigen Fällen selbst Hilfe	23: Die Forschung im deutschsprachigen Raum hat lange wenig Augenmerk auf die möglichen Konsequenzen für Kinder von psychisch erkrankten Erwachsenen gerichtet.	31/32: Die Belastung der Kinder kann längerfristig auch schulische Probleme, Verhaltensauffälligkeiten wie Aggression, ein unsicheres Bindungsverhalten oder ebenfalls psychische Erkrankungen wie Essstörungen oder Depressionen zur Folge haben.	41/45: Dabei ist das Risiko, selbst psychisch zu erkranken, für diese Kinder höher als für andere. Dazu tragen nicht nur erbliche, sondern auch situative Faktoren bei.
2	21.5.2014, S. 10 Mehr Mittel für die schulische Integration Autor unbekannt	14: Der LCH hat sich zusammen mit den Lehrer-Dachverbänden Österreichs und Deutschlands diesem Ziel der „Inklusion“ verpflichtet.	21: Laut dem Dachverband ist ein gesellschaftliches Umdenken nötig.	n.d.: Behinderte und verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler sollen aus Sicht des Schweizer Lehrer-Dachverbands (LCH) die normale Schule besuchen können.	K.A.
3	26.7.2014, S. 20 Versuchslabor Volksschule Scherrer, L.	14: Schulen setzen auf alternative Lernformen. Die Resultate sind ernüchternd.	21: Denn die Bevölkerung hat immer weniger Verständnis für Reformen und schöngestige Konzepte, deren Nutzen kaum erkennbar ist, abgesehen vom Prädikat „modern“.	n.d.: So wurde die Integration von behinderten und verhaltensauffälligen Schülern in Regellassen einst mit dem Argument verkauft, dass alle Kinder voneinander profitierten und niemand mehr ausgeschlossen werde.	K.A.
4	18.8.2014, S. 11 Angebot schafft Nachfrage Hudec, J.	14: Warum die Zahl der Sonderschüler im Kanton Zürich in den letzten Jahren rasant gewachsen ist.	21: Die Förderung der integrierten Sonderschulung hat dazu geführt, dass die Zahl der Sonderschüler massiv angestiegen ist und die Kosten explodiert sind.	n.d.: Bei fast jedem 20. Schüler in Volksschule wird heute also eine geistige Behinderung, eine Verhaltens- oder Lernschwierigkeit diagnostiziert.	46: Die Förderung der integrierten Sonderschulung hat unter dem Strich dazu geführt, dass heute bei Schülern deutlich häufiger geistige Behinderungen oder Verhaltens- und Lernschwierigkeiten diagnostiziert werden.
5	1.10.2014, S. 56 Wenn Kinder nicht mehr spielen wollen Lutterotti, N.	13: Auch sehr kleine Mädchen und Knaben können schon an Depressionen leiden	23: Anders als hyperaktive „Zappelpilippe“ fallen depressive Kinder in der Regel nicht unangenehm auf. Sie erhalten daher häufig erst spät sachgerechte Hilfe.	32: Fast alle depressiven Kinder leiden zudem an starken Ängsten....	41/45: Nicht alle Mädchen und Knaben, die in schwierigen Lebensverhältnissen aufwachsen, erkranken freilich an Schwermut.... Ob und wie sehr unangenehme Erfahrungen das seelische Gleichgewicht aus dem Lot bringen, hängt auch vom Erbgut ab.

6	20.10.2014, S. 42 Schlechte Leistung – triste Zukunft Kuhn, D.	17: Wieso junge Menschen nach der Schule von der Sozialhilfe abhängig werden	27: Es mangelt nicht an Lehrstellen, doch manche Schulabgänger schaffen den Sprung in die Berufswelt trotzdem nicht.	31: Kommt zu schlechten Noten in einem Sek-C-Zeugnis eine negative Beurteilung des Verhaltens hinzu, wird es doppelt schwierig.	K.A.
7	25.11.2014, S. 20 Mehr Qualität statt starre Klassengrößen Köhli, H.	17: <i>Leserbrief zur Klassengrösse</i>	21: Die Beschränkung der Klassengrösse im Kanton Zürich auf 20 Schülerinnen und Schüler wäre eine verfehlte Massnahme.	31-34: Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten verursachen an vielen Orten selbst bei tiefen Schülerzahlen derart unerfreuliche Zustände, dass nicht nur ganze Klassen darunter leiden, sondern, dass auch die Burnout-Gefährdung der Lehrerinnen und Lehrer klar zunimmt.	K.A.
8	11.12.2014, S. 45 Zappelphilipp, eine Karriere Schneider, M.	16: Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität – ADHS als kulturelle Pandemie.	22/27: Mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche erhielten in Deutschland 2011 die Diagnose für eine Krankheit, die erst in den neunziger Jahren Karriere gemacht hat: ADHS. Das Zappelphilipp-Syndrom gibt es nicht überall auf der Welt, in Asien kennt man es kaum.	31: ...beschrieb darin vor allem Kinder, die unter „mentaler Instabilität und krankhaften Bewegungsimpulsen“ litten, die sie daran hinderten, sich den Regeln der Schulen zu fügen.	44: Diese massenepidemiologische Verwüstung stiftete einmal das ICD-10, ein Klassifikationsschema für alle Arten von psychischen Krankheiten, das die Unesco erstellt hat.
9	19.12.2014, S 17 1 von 40 Schulkindern in Zürich nimmt Ritalin Müller, A.	16: Die Zahl der medikamentös behandelten ADHS-Fälle hat sich im Kanton innerhalb von sechs Jahren verdoppelt	21/24/25: Im Kanton Zürich wird ADHS zum Teil vorschnell diagnostiziert: Das hält eine von der Regierung bestellte Studie fest.	31: Der Vorwurf lautet, dass die Gesellschaft intoleranter gegenüber lauten und auffälligen Kindern geworden sei und zu viele davon heute mit Medikamenten ruhiggestellt würden.	44: Dabei komme es zu vorschnellen Diagnosen, wenn Kinder der Norm nicht entsprechen.

Anhang III: Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Zeitschrift für Heilpädagogik

In der tabellarischen Auflistung werden folgende Abkürzungen verwendet:

n.d. nicht definiert

K.A. Keine Angaben

Zeitschrift für Heilpädagogik, Jahrgang 2005

Nr	Ausgabe / Jahr / Seite / Titel / Autor(en)	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	Nr. 4, 2005 S. 144 – 153 Aufmerksamkeit und Konzentration lenken lernen - Evaluation und Umsetzung eines Trainingsprogramms für Schülerinnen und Schüler mit einer Körperbehinderung Meyer, M.	15/16: An der Schule für Körperbehinderte finden sich neben behinderungsbedingten Aufmerksamkeitsbeeinträchtigungen immer häufiger solche, die unter die Kriterien eines Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms fallen.	21: Das an einer Hannoveraner Schule entwickelte Trainingsprogramm soll Schülerinnen und Schülern mit einer Körperbehinderung helfen, ihr Aktivitätsniveau wahrzunehmen und zu steuern.	31: ...zum anderen ist es schwierig, im Schulalltag Wege zu finden, auf die steigende Zahl von Schülerinnen und Schülern mit Aufmerksamkeitsstörungen einzugehen.	41: Neben den veränderten Lebensbedürfnissen der heutigen Kindheit, Bewegungsmangel und Allergien gelten in der Literatur vor allem hirnorganische Beeinträchtigungen als Ursachen für das gehäufte Auftreten von Aufmerksamkeitsstörungen bei Kindern und Jugendlichen.
2	Nr. 5, 2005 S. 170 – 179 Prävention und frühe Intervention bei Schulabsentismus Ricking, H.	12: In der Öffentlichkeit findet das Thema Schulabsentismus derzeit erhebliche Beachtung – es hat Hochkonjunktur, wie die Aufmerksamkeit der Medien zeigt.	21: Pädagogisch betrachtet handelt es sich um ein in vielen Schulen verbreitetes Alltagsproblem, das erst in den letzten Jahren von der Erziehungswissenschaft in Deutschland eingehender bearbeitet wird.	31: Schulabsentismus ist nicht als homogenes Verhaltensmuster zu verstehen, die beobachtbaren Phänomene und Verhaltensmuster zeigen eine hohe Varianz.	46: Betroffene Schüler waren in ihrer Schulkarriere oftmals schulischen Versagenserlebnissen ausgesetzt, die sich in schlechten Noten und Klassenwiederholungen artikulieren.
3	Nr. 5, 2005 S. 186 – 192 Erfahrungen mit der deutschen Version des Triple-P-Elterntrainings bei Familien mit und ohne ADHS-Problematik Penthin, R., Schrader, C. & Mildebrandt, N.	16: Das in Deutschland etablierte Triple-P-Elterntaining in der Gruppe war in der vorliegenden Untersuchung...bei 75% und mehr der untersuchten Familien auch bei Vorliegen von ADHS bzw. des Verdachts auf ADHS hilfreich und entlastend.	24: Die Daten von 29 Eltern, die einen Elternkurs im Rahmen einer Familienbildungseinrichtung in Kiel oder in einer Kinderarztpraxis besuchten, und von 29 Kindern (21 ohne ADHS) wurden mittels standardisierten Fragebögen...vor und nach dem Kurs durch Elternbefragung erhoben und statistisch ausgewertet.	31: Oppositionelles und aggressives Verhalten der Kinder sowie inkonsequentes und unbeherrschtes Elternverhalten konnten im Elternurteil signifikant reduziert werden.	43: Pädagogische Elterntainings gehören zu den am besten untersuchten Hilfsmöglichkeiten bei aggressiven Verhaltensstörungen....

4	Nr. 6, 2005 S. 210 – 217 Prävention von aggressivem und unaufmerksamem Verhalten: Ein Verhaltenstraining für Schulanfänger Petermann, U., Natzke, H., Petermann, F. & Brokhausen, S.	13: Das primär präventiv ausgerichtete Verhaltenstraining für Schulanfänger wird in seiner Originalversion und einer modifizierten Fassung für bereits verhaltensauffällige Schüler vorgestellt.	21/24: Das Training wurde in modifizierter Form im Rahmen einer Machbarkeitsstudie mit einer kleinen Stichprobe verhaltensauffälliger Kinder (n = 4) an einer Schule für Erziehungshilfe evaluiert.	31: Aggressives Verhalten und Aufmerksamkeitsdefizite gehören zu den häufigsten und stabilsten Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen.	K.A.
5	Nr. 11, 2005 S. 442 – 455 Schulen für Erziehungshilfe – Survey 2004/05 Willmann, M.	17: Berichtet wird über die Ergebnisse einer bundesweiten Totalerhebung zur Bestandsaufnahme der Schule für Erziehungshilfe in Deutschland.	21/24: Die Organisationsformen der Schulen wurden per standardisiertem Fragebogen erhoben.	n.d.: Nicht nur die Schulform wird in Frage gestellt, sondern auch die Pädagogik bei Verhaltensstörungen hat seit jeher mit terminologischen und definitorischen Problemen zu kämpfen.	K.A.
6	Nr. 12, 2005 S. 470 – 481 Schulische Prävention – welche Massnahmen haben sich bewährt Hartke, B.	15: Ziel der Analyse ist eine Übersicht über wissenschaftlich vertretbare Massnahmen zur schulischen Prävention.	21: Der Gegenstandsbereich schulischer Prävention sind relative Störungen – Lern- und Verhaltensprobleme....	n.d.: Die Prävention von Lern- und Verhaltensproblemen ist allerdings häufig schwierig....	K.A.

Zeitschrift für Heilpädagogik, Jahrgang 2006

Nr	Ausgabe / Jahr / Seite / Titel / Autor(en)	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	Nr. 1, 2006 S. 2 – 8 Verhaltensauffällige Kinder sinnvoll integrieren – eine Alternative zur Schule für Erziehungshilfe Preuss-Lausitz, U. & Textor, A.	14: Bericht über eine Evaluationsstudie	21/24: In diesem Artikel wird über eine mehrjährige Untersuchung in Grundschulklassen der Jahrgänge 1 bis 6 mit integrierten Schülern im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung berichtet.	n.d.: Aus der Praxis des Gemeinsamen Unterrichts von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf weiss man, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten am schwierigsten zu integrieren sind.	K.A.
2	Nr. 2, 2006 S. 42 – 51 Präventive Erzie-	15: Der Beitrag stellt zunächst einige Ergebnisse der Präventionsforschung vor.	21/24: Die Prävention von Gefühls- und Verhaltensstörungen gilt als eine der zentralen Aufga-	n.d.: Verhaltensstörungen bei Kindern entwickeln sich gerade in der Grundschulstu-	45: Durch vorbeugende Massnahmen können die Verfestigung sozial unange-

	<p>Leistungshilfe in der Grundschulstufe Hillenbrand, C. & Hennemann, T.</p>		<p>ben der schulischen Erziehungshilfe....</p>	<p>fe zu beträchtlichen Belastungen für Kinder, Eltern und Pädagogen.</p>	<p>messener Handlungsmuster frühzeitig verhindert, erwünschte angebahnt und dadurch die schulische Entwicklung positiv beeinflusst werden.</p>
3	<p>Nr. 2, 2006 S. 59 – 67 Verweigert sich die Schule den Bildungsansprüchen verhaltensschwieriger Schülerinnen und Schüler? Opp, G., Pühr, K. & Sutherland, K.</p>	<p>13: In der Auseinandersetzung um die Nicht-Teilnahme von Schülerinnen und Schülern am Unterricht werden das Wegbleiben oder auch der innere Rückzug vom schulischen Lernen durch Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit den verschiedensten Bedingungen thematisiert.</p>	<p>21/24: Nachfolgend wollen wir auf einige dieser schulischen Bedingungen verweisen mit denen Kindern und Jugendlichen das Lernen in der Schule erschwert oder auch verwehrt werden kann.</p>	<p>31: Uns beschäftigt...wie schulalternative pädagogische Angebote für lern- und schulverweigernde Kinder und Jugendliche – insbesondere die Frage nach Differenzierungen bei der Anwendung von Ordnungs- und Disziplinarmaßnahmen bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung....</p>	<p>K.A.</p>
4	<p>Nr. 3, 2006 S. 109 – 115 Integration für die Kinder der Mittelschicht und Sonderschulen für die Kinder der Migranten und Arbeitslosen? Mand, J.</p>	<p>14: Der Beitrag untersucht soziale und kulturelle Ungleichheiten bei der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Schüler mit Lernbehinderungen und Verhaltensstörungen) und bei Entscheidungen über Integration und Sonderschule.</p>	<p>21/24: Amtliche Schulbesuchszahlen und kommunale Daten von 23 kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens werden verglichen.</p>	<p>n.d.: In die Analyse gehen ein: Daten über den Anteil von Sonderschülern der Förderschwerpunkte Lernen (Lernbehinderung) und emotionale/soziale Entwicklung (Verhaltensstörungen).</p>	<p>K.A.</p>
5	<p>Nr. 6, 2006 S. 218 – 226 An der Grenze Mit welchen Problemen sehen sich Sonderschulen (über-) strapaziert? Ulbrich, H. Mohr, L. & Fröhlich, A.</p>	<p>17: Ergebnisse einer bundesweiten Befragung</p>	<p>21/24: Mittels einer bundesweiten Befragung von Mitarbeitern an Sonderschulen wurde der Frage nachgegangen, inwiefern an den jeweiligen Schulen hochproblematrische Unterrichts- und Betreuungssituationen erlebt werden...welche die Schulen an die Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeiten bringen oder gar überfor-</p>	<p>n.d.: Im Vordergrund stehen dabei die Fragen nach Hilfen für den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten sowie für die Arbeit mit schwerstbehinderten Schülern.</p>	<p>K.A.</p>

6	Nr. 9, 2006 S. 332 – 343 Kooperation zwischen Familien und Schulen bei drohendem Schulabsentismus im Übergang Schule/Beruf Schultz, A., Jacobs, G. & Schulze, G.	12: Eine grösser werdende Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die sich im Übergang zwischen Schule und tätigkeitsvorbereitender Phase befinden, zeigen schulaversive Verhaltensweisen....	dern. 21/24: Die Ergebnisse einer Pilotstudie im Raum Oldenburg geben erste Hinweise darauf, wo mögliche Probleme der Kooperation von Pädagogen und Familien liegen....	31: Immer mehr Schülerinnen und Schüler in deutschen Schulen zeigen schulaversives Verhalten.	45: Viele dieser Jugendlichen sind auf Grund ihrer sozialen Herkunft bildungsbenachteiligt.
7	Nr. 10, 2006 S. 371 - 379 Förderplanung in Schulen mit dem Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung in NRW Hillenbrand, C., Henne- mann, T. & Pütz, K.	17: Förderpläne stellen ein wichtiges Element zu Individualisierung, Strukturierung und Evaluation von Unterricht dar.	21/24: Die Ergebnisse einer Untersuchung an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung in Nordrhein-Westfalen zu diesem Thema werden dargestellt.	n.d.: Schüler mit Verhaltensstörungen zeigen häufig Förderbedarf in mehreren Entwicklungsbereichen, die daher auch in der Förderplanung zu berücksichtigen sind.	K.A.

Zeitschrift für Heilpädagogik, Jahrgang 2007

Nr	Ausgabe / Jahr / Seite / Titel / Autor(en)	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	Nr. 2, 2007 S. 42 – 50 Bausteine der schulischen Prävention und frühen Intervention bei Schulabsentismus Ricking, H.	12: Der Fokus dieses Beitrags liegt somit auf einem Rahmenkonzept aus von Lehrkräften umsetzbaren Handlungsbausteinen, die den Umgang mit Schulabsentismus ausrichten und unterstützen können.	21/24: Fehlen Schüler häufig illegitim im Unterricht, so nutzen Schulen rechtliche Massnahme oder suchen sozialpädagogische Hilfe von aussen.	31: Die schulmeidenden Verhaltensmuster lassen sich hinsichtlich der Bedingungskonstellationen in drei Formgruppen, das Schulschwänzen, die Schulverweigerung und das Zurückhalten, untergliedern....	45/46: Schulabsentismus ist ein sehr komplexes Phänomen mit vielfältigen Einflussfaktoren auf sozialer, familiärer, schulischer und individueller Ebene und insofern nicht als homogenes Verhaltensmuster zu verstehen.
2	Nr. 2, 2007 S. 51 – 63 „Take off“ – Jugendwerkstatt für Schulverweigerer in Leipzig Popp, K.	12: Das Projekt „TAKE OFF – Jugendwerkstatt für Schulverweigerer“ in Leipzig wird vorgestellt, das vom Lehrbereich Verhaltensgestörtenpädagogik der Universität Leipzig über drei Jahre wissenschaftlich begleitet wurde.	21: In dieser Jugendwerkstatt für Schulverweigerer werden Jugendliche betreut, die der Schule über einen längeren Zeitraum fern geblieben sind und für die dieses Projekt die letzte Chance eines Schulabschlusses darstellt.	31: In vielen Arbeiten wird auf die Schwierigkeit der Definition von Schulverweigerung und schulaversivem Verhalten verwiesen.	K.A.

3	Nr. 4, 2007 S. 137 – 143 Auffälliges Schülerverhalten an Förderschulen für Praktisch Bildbare Spiegel, B.	13: Wie verschiedene Studien zeigen, ist auffälliges Schülerverhalten auch in Förderschulen für Praktisch Bildbare eine pädagogische Herausforderung, die den Schulalltag zuweilen stark belastet.	21: In diesem Beitrag wird diskutiert, inwieweit ein in der Erziehungshilfepädagogik erfolgreiches Unterrichtskonzept... für den Einsatz an Förderschulen für Praktisch Bildbare geeignet sein könnte.	31: Als die persönlich am stärksten belastenden Auffälligkeiten gaben die Lehrer Aggressivität und Hyperaktivität an.	K.A.
4	Nr. 6, 2007 S. 214 – 222 Steigerung der erzieherischen Kompetenzen von Lehrern durch sonderpädagogische Konsultation Willman, M.	13: Geklärt werden soll die Frage, welche erzieherischen Kompetenzen für den Umgang mit schwierigem Schülerverhalten durch sonderpädagogische Konsultation gefördert werden können.	21: Die Zielsetzung von Konsultation ist es, durch eine kollegiale Beratung die Handlungsoptionen von Lehrern für den Umgang mit schwierigem Schülerverhalten zu erhöhen.	31: Der Zweitklässler Jay wird von seiner Lehrerin als aktiv und störend geschildert....	K.A.
5	Nr. 8, 2007 S. 282 – 290 Psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen in Schulen für Erziehungshilfe Schmid, M., Fegert, J., Schmeck, K. & Kölch, M.	17: In Schulen für Erziehungshilfe werden Schüler, die in Allgemeinen Schulen nicht mehr beschulbar sind, spezifisch gefördert.	21/24: Im Rahmen dieser Untersuchung wurden in acht Schulen für Erziehungshilfe in Baden-Württemberg 573 Kinder und Jugendliche...mit standardisierten klinischen Fragebögen...untersucht.	n.d.: Schulen für Erziehungshilfe fördern und unterrichten Schüler, die aufgrund von Disziplinproblemen in einer Regelklasse nicht adäquat beschult werden können....	42: Es scheint daher wichtig, Aussagen darüber treffen zu können, wie viele dieser Schüler und Schülerinnen kinder- und jugendpsychiatrische psychotherapeutische Symptome zeigen und vermutlich aufgrund einer psychischen Störung in ihrer Teilhabe beeinträchtigt sind.
6	Nr. 11, 2007 S. 446 – 451 Emotionsbewusstheit und Verhaltenssteuerung bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung Grüning, E.	13: Ziel dieses Beitrags ist es, auf Prozesse der Emotionsregulierung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung zu verweisen, die für die sonderpädagogische Förderung relevant erscheinen.	27: Die Bedeutung der Emotionen für die Verhaltenssteuerung bei Menschen mit geistiger Behinderung wird in diesem Beitrag anhand interpretativer Zusammenfassungen von Theoriepositionen hergeleitet.	n.d.: Die überrepräsentative Häufigkeit von Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Verhalten von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung begründet die Auseinandersetzung mit der vorliegenden Thematik	K.A.
7	Nr. 12, 2007 S. 446 - 451 „Jeder Schüler kann zum Schulschwänzer werden“ – Ergebnisse einer Untersuchung zu	12: Wie die zunehmende Auseinandersetzung in Medien und Öffentlichkeit mit dem Thema „Schulabsentismus“ zeigt, gehört dieses Phänomen zu einem der	21/24: Der vorliegende Beitrag fasst die Ergebnisse einer Untersuchung an vier Gesamtschulen im Landkreis Giessen zusammen, bei der insgesamt 1916 Schüler zu ihren Erfahrungen mit dem	31: An den vier untersuchten Schulen haben zwei Drittel der befragten Schüler in ihrem Leben bereits mindestens einmal die Schule geschwänzt.	K.A. Das bedeutet, dass man keine eindeutigen Aussagen über z.B. eine „typische“ Risikogruppe, hemmende bzw. förderliche schulische/familiäre Bedin-

	Schulabsentismus an vier Gesamtschulen Hollaschke, I., Kickartz, F. & Hofmann, C.	zentralen Probleme der Institution Schule.	eigenen Schwänzen befragt werden.		gungen oder die Gründe, die zum Schulschwänzen führen, treffen kann.
--	---	--	-----------------------------------	--	--

Zeitschrift für Heilpädagogik, Jahrgang 2008

Nr	Ausgabe / Jahr / Seite / Titel / Autor(en)	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	Nr. 9, 2008 S. 322 – 331 Klassenbindung Sozialpsychologische Prozesse als Kräfte zur Stabilisierung von Lernen und Verhalten Moosecker, J.	13: Sozialpsychologische und aktuelle neuropsychologische Erkenntnisse sowie Befunde der Unterrichtsforschung untermauern die These der besonderen Bedeutung des Klassenklimas, personaler Bezüge und sozialer Bindungen innerhalb der Schulklasse für Schüler, im Speziellen in Bezug auf Lernen und Verhalten.	21: Thesenartig lässt sich festhalten, dass bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf der sozial-emotionale Stützungsbedarf ansteigt.	31/32: Ist eine innerpsychische Ausbalancierung über längere Zeit nicht möglich, droht sich dies in internaler oder externaler Verhaltensauffälligkeit zu äussern.	45: Es zeigen sich Hinweise, dass in der multiplen Welt die Risiken von Kindern und Jugendlichen für ihre Sozialisation und Entwicklung der Persönlichkeit gestiegen sind....
2	Nr. 10, 2008 S. 362 – 370 Empowerment durch Positive Verhaltensunterstützung? Zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung Theunissen, G.	13: Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, ob die Positive Verhaltensunterstützung tatsächlich ein Fortschrittsprogramm ist....	27: Seit kurzem stösst die Positive Verhaltensunterstützung als eine wissenschaftlich fundierte und moderne Interventionsform bei herausforderndem Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung auf wachsendes Interesse.	n.d.: Wer sich auf die Suche nach Konzepten zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung begibt, stösst heutzutage auf eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Ansätzen....	K.A.

Zeitschrift für Heilpädagogik, Jahrgang 2009

Nr	Ausgabe / Jahr / Seite / Titel / Autor(en)	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	Nr. 2, 2009, S. 54 – 63 „Schwierige Schüler - 49 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltens-	13: Ergebnisse eines Forschungsvorhabens zur Entwicklung und Evaluation von Planungshilfen zur Unterstützung des Lehrerhandelns.	21/24: Ein neues Konzept zur Implementation früher Hilfen für Schüler mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten in den Unterrichtsalltag ... wird vorgestellt.	31: Die Ergebnisse geben Anlass zu der Vermutung, dass die erarbeiteten Materialien das Lehrerhandeln zur Minderung von externalisier-	46: Bei einer Vielzahl von Schülern an deutschen Grundschulen entstehen trotz eines durchschnittlichen Leistungspotenzials im Laufe

	auffälligkeiten“ Vran, R. & Hartke, B.			renden Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten unterstützen.	der Schulzeit deutliche Lern- und Verhaltensschwierigkeiten, die sich bis hin zu generalisierten Lernstörungen ausweiten können.
2	Nr. 4, 2009, S. 131 – 138 Didaktik in der schulischen Erziehungshilfe Hennemann, T., Ricking, H. & Hillenbrand, C.	13: Wie arbeiten Lehrkräfte im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung?	21/24: Didaktische Fragen stehen im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung eher am Rande des Interesses, dennoch stellt der Unterricht ein zentrales Handlungsfeld der Fachleute dar. Der Beitrag referiert die Ergebnisse einer Befragung zur didaktischen Orientierung...	n.d.: Es besteht also ein erheblicher Bedarf an Massnahmen zur schulbasierten Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen, der Verhaltensregulation sowie an entsprechenden didaktischen Konzepten, die sowohl in Förderschulen als auch in Grund- und Hauptschulen erfolgreich anzuwenden sind.	46: Bei Schülern mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung finden jedoch die Beeinträchtigungen im Verhalten auch Ausdruck in schwierigen Unterrichtssituationen, unterdurchschnittlichen Schulleistungen bis hin zu umfangreichem Schulversagen, sodass sich beträchtliche Wechselwirkungen zwischen Verhaltens- und Lernstörungen zeigen.
3	Nr. 4, 2009, S. 139 – 147 Förderspezifische Analyse von Schulmediation Kühn, A.	15: Der Autor analysiert die Theorie und Praxis der Schulmediation auf Basis der Zielvorgaben für die Arbeit mit Schülern mit Förderbedarf Emotionale und Soziale Entwicklung.	21/24: Dieser Forderung nachgehend erörtert der Text, inwiefern Schulmediation zur Weiterentwicklung der Fähigkeiten zu emotionalem Erleben und sozialem Handeln beitragen kann.	n.d.: Ausgangspunkt der Analyse bilden die Ausführungen der KMK, die Kompetenzen aufführt, deren Erlernen für Schüler mit dem Schwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung als vordringliche Aufgabe angeführt werden.	46: Ist die Integrität des Kindes oder Jugendlichen beschädigt und äussert sich dies in sozialen Auffälligkeiten, führt dies vielfach zum Ausschluss aus partizipativen Schulmodellen und –formen.
4	Nr. 12, 2009, S. 479 – 485 Prävention aggressiven Verhaltens – Zur Rolle von Nutzerperspektive und Schülermerkmalen Fingerle, M., Grumm, M. & Hein, S.	11/15: Betrachtung der subjektiven Nutzersicht auf Präventionsprogramme.	21/24: Angesichts der Klage über zunehmende Gewalt an Schulen hat der Einsatz schulischer Präventionsangebote zugenommen. Die in der Evaluationsforschung bislang vorliegenden Ergebnisse zur Wirksamkeit solcher Angebote können mittlere Effektstärken nachweisen.	31: Aggressives Verhalten von Schülerinnen und Schülern verlangt von Pädagoginnen und Pädagogen ein hohes Ausmass an pädagogischem Geschick und eine besondere erzieherische Kompetenz.	45/46: Die Grundlogik von entsprechenden Programmen besteht dabei weniger in einer Minimierung von Risikofaktoren, die die Auftretenswahrscheinlichkeit von aggressivem Verhalten erhöhen (z.B. frühe eigene Gewalterfahrungen, niedriger sozioökonomischer Status, etc.), da es sich überaus schwierig gestalten würde,

					diese Vielzahl von Faktoren systematisch auszuschalten.
5	Nr. 12, 2009, S. 496 – 503 Förderung bindungsunsicherer Schülerinnen und Schüler an Ganztageschulen Walther, P.	13: Die Einrichtung von Ganztageschulen erweitert die Möglichkeiten der Förderung bindungsbenachteiligter Schülerinnen und Schüler, weshalb im Beitrag einige Überlegungen zu dieser Verbindung skizziert werden.	21: Unsichere Bindungsmuster stehen in einem engen Zusammenhang mit Lern- und Verhaltensproblemen und treten infolgedessen an Förderschulen vermehrt auf.	n.d.: Neben Verhaltensauffälligkeiten ist ein Zusammenhang zwischen Selbstwert, kognitiven Leistungen, Aufmerksamkeit und Schulnoten und Bindung ebenso nachweisbar, so dass Bindung auch in direktem Zusammenhang mit Lernen und späterem Schulerfolg steht.	42: Es scheint, als sei die Bindungsfigur zugleich Zufluchtsort und Angst auslösendes Moment, was es den Kindern unmöglich macht, kohärente Verhaltensstrategien aufrecht zu erhalten.

Zeitschrift für Heilpädagogik, Jahrgang 2010

Nr	Ausgabe / Jahr / Seite / Titel / Autor(en)	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	Nr. 2, 2010, S. 44 – 50 Kindliche Verhaltensauffälligkeiten aus der Sicht von Erzieherinnen: Ergebnisse einer Befragung an Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen Agi, I., Hennemann, T. & Hillenbrand, C.	13: In einer umfangreichen Erhebung wurden daher 478 Fachkräfte aus 123 Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen zu ihrer Einschätzung kindlicher Verhaltensstörungen sowie zu ihrem subjektiven Belastungserleben befragt.	24: Die vorliegende Studie geht also der Frage nach: Wie belastend wirken sich kindliche Verhaltensauffälligkeiten auf die tägliche Arbeit von Erzieherinnen aus?	n.d.: Nach Angaben der befragten Erzieherinnen treten am häufigsten Aufmerksamkeitsstörungen, motorische Unruhe sowie Sprachprobleme auf. Körperlich-aggressives sowie verbal-aggressives Verhalten tritt mit etwas geringerer Häufigkeit auf. Ängstliches Verhalten wird von den Erzieherinnen deutlich seltener genannt.	K.A.
2	Nr. 2, 2010 S. 51 – 58 Auch Verhalten muss gelesen werden – Behavioral Literacy Schmitz, C. & Wittrock, M.	13: In diesem Beitrag soll die inhaltliche Füllung von Literacy auf eine Behavioral Literacy übertragen werden, verstanden als das Lesen und Verstehen von Verhalten und sozialen Rahmungen.	21: Es geht um eine Vertiefung der für das pädagogische Handeln in Schule und Erziehungshilfe hoch relevanten Frage, worin das unangemessene Verhalten und Handeln von Kindern und Jugendlichen begründet liegen.	31: Nico (14 Jahre) erklärt seiner Lehrerin nach einem Vorfall in der Klasse: „So wie der mich anguckte, musste ich ihm doch eine reinhauen.“	44: Was, wenn es nicht immer eine „Fehlerziehung“, sondern eher eine „Nichterziehung“ ist, die Kinder und Jugendliche in Situationen bringt, in denen sie sich, für andere offensichtlich, unangemessen verhalten? Bei der »Verhaltens-Literalität« ist somit zu prüfen, ob Kinder und Jugendliche in der Lage sind, bestimmte gesellschaft-

					lich normative soziale Rahmungen zu erkennen oder nicht.
3	Nr. 9, 2010 S. 324 – 330 Bindung und Exploration im Kontext des Selbst Dlugosch, A.	13: Eine Perspektivenerweiterung (nicht nur) für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen	21/24: Der Bezugsrahmen der fünf motivationalen Systeme nach Lichtenberg et al. (2000) ermöglicht eine Perspektivenerweiterung für als störend oder verstörend erlebte Verhaltensweisen, die im Bereich der (schulischen) Erziehungshilfe professionell aufgegriffen werden müssen.	31: Insbesondere für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen scheint dieser Zugang gewinnbringend zu sein, wenn es darum geht, nicht erwartbarem, störendem oder nicht-normgerechtem Verhalten von Kindern (und auch Jugendlichen), das Formen der Fremd- und Selbstdestruktion annehmen kann, pädagogisch professionell zu begegnen – auch im Rahmen schulischer Lernprozesse.	44: Beobachtete Verhaltensweisen, welche als störend oder verstörend im pädagogischen Rahmen auftauchen, lassen sich hier nach als Äusserung einer momentanen Anpassungsleistung des Subjekts konzeptualisieren.

Zeitschrift für Heilpädagogik, Jahrgang 2011

Nr	Ausgabe / Jahr / Seite / Titel / Autor(en)	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	Nr. 7, 2011 S. 244 - 257 Kriminalität junge Menschen: Grundlagen – Entwicklung – jugendstrafrechtliche Behandlung und förderschulische Interventionsperspektiven Walkenhorst, A. & Bihs, A.	11: Kritisch betrachtet wird der justizielle Umgang mit Kriminalität.	21/26: Der Beitrag behandelt Erscheinungs- und Verlaufsformen der Kinder- und Jugendkriminalität.	34: Straffälliges Verhalten von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden wird von einer sich tendenziell schulbezogenen Pädagogik bei Verhaltensstörungen nach wie vor eher am Rande thematisiert.	K.A.
2	Nr. 7, 2011 S. 258 – 268 Wirksame pädagogische Hilfen bei Delinquenz im Jugendalter Vierbuchen, M. & Hiltenbrand, C.	11: Der vorliegende Beitrag stellt die beiden Interventionsverfahren bei Delinquenz bzw. hoher psychosozialer Risikobelastung im Jugendalter heraus, deren Wirksamkeit international gut belegt	27: Welche Maßnahmen können, gerade angesichts der hohen Rückfallquoten, als effektiv für die pädagogische Arbeit bei Delinquenz eingestuft werden?	34: Somit wird delinquentes Verhalten nicht nur als ein grosses gesellschaftliches Problem, sondern auch als hohe Belastung in pädagogischen Kontexten erfahren.	43/45/46: ...die diese Lebensphase unter einer Vielzahl von Risikofaktoren (auffälliges Verhalten, Drogenkonsum, deviante Peergroup, inkonsistente Erziehung, keine stabilen Bindun-

		ist.			gen an Bezugspersonen u.a.m.) bewältigen müssen.
3	Nr. 8, 2011 S. 305 – 314 Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen – eine entpathologisierende Sicht aus dem Empowermentparadigma Wülleweber, E.	13: In der Behindertenhilfe... hat sich...die Perspektive und Verfahrensweise durchgesetzt, mehr oder weniger schwere psychische und soziale Auffälligkeiten und Besonderheiten von Menschen mit geistiger Behinderung unter einer Störungsperspektive entweder als Verhaltensauffälligkeit...zu überschreiben oder als psychische Störung...zu diagnostizieren und zu klassifizieren.	27: Der Beitrag ersucht – nach dreissig Jahren der Diskussion – diese Störungsperspektiven kurz nachzuzeichnen und zugleich anerkennend wie kritisch zu diskutieren.	n.d.: Die Heilpädagogik orientierte sich an der in der Sozialpädagogik schon seit Jahrzehnten geltenden Perspektive der Verhaltensstörung...und die Psychiatrie übertrug das einheimische Psychopathologiekonzept.	44: ...ergänzten sich die Zugänge in den Zuschreibungen einer überindividuell zuordnungsfähigen Störung.
4	Nr. 9, 2011 S. 324 – 336 Pädagogik bei Verhaltensstörungen – zwischen Inklusion und Intensivangeboten Stein, R.	14: Verhaltensstörungen dürften eine der zentralen Herausforderungen der Pädagogik in den nächsten Jahren sein. In einer Zeit, in der die Frage des Verhältnisses von besonderer Förderung und der Weiterentwicklung des Schulsystems hin zu einem inklusiven Selbstverständnis und inklusiven Strukturen neu diskutiert wird....	21: Die Diskussion um Inklusion verläuft beeindruckend lebhaft.	n.d.: Die von Kindern und Jugendlichen gezeigten Auffälligkeiten im Verhalten und Erleben sind aus dem hier verfolgten Verständnis heraus Signale für eine dahinterstehende Verhaltensstörung.	44: Wenn in der Folge von Verhaltensstörungen die Rede ist, so werden sie in diesem Beitrag (ganz anders als in der ICD-10) als Störungen eines Funktionsgleichgewichts des Person-Umwelt-Bezugs verstanden....
5	Nr. 9, 2011 S. 337 – 345 Chancen der Früherkennung aggressiv-dissozialer Verhaltensprobleme beim Übergang Kindergarten/Schule Tröster, H.	13: Ausgehend von einem Überblick über verschiedene Ansätze zur Klassifikation aggressiv-dissozialer Verhaltensweisen werden Modelle vorgestellt, die unterschiedliche Entwicklungsverläufe aggressiv-dissozialen Verhaltens beschreiben.	21: Die frühzeitige Entdeckung der Kinder, die später in der Schule Schwierigkeiten in ihrem sozialen Verhalten zeigen, schafft eine wichtige Voraussetzung für eine gezielte Förderung und Unterstützung dieser Kinder im Kindergarten.	31: Als bester Frühindikator für aggressiv-dissoziale Verhaltensprobleme hat sich ein früh einsetzendes externalisierendes Verhalten erwiesen.	K.A.
6	Nr. 12, 2011	14: Ziel des Beitrags ist die	21: Hierfür bilden wir an unserer	32: In manchen Fällen sind	42: Die Schülerinnen und

S. 502 – 510 Ein Reintegrationskonzept für Kinder und Jugendliche mit schulischen Problemen oder Schulvermeidung aus der Psychiatrie in die Schule Welling, V., Weber, P. & Steins, G.	Vorstellung eines Unterstützungskonzepts sowie der hierfür entwickelten Materialien für die Reintegration psychisch kranker Kinder und Jugendlicher, die schulische Probleme haben oder die Schule verweigern.	Fakultät Studierende aus, die in Zweiertams Kinder und Jugendliche mit schulischen Problemen bzw. einer Schulvermeidung bei ihrem Wiedereinstieg von der Psychiatrie in die Allgemeine Schule unterstützen.	Angst- und Vermeidungsverhalten so chronifiziert, dass die Schülerinnen und Schüler ohne externe Unterstützung keinen schulischen Wiedereinstieg schaffen.	Schüler werden nach ihrer Entlassung aus der Psychiatrie auf dem Weg zurück in die Schule unterstützt.
---	--	---	--	--

Zeitschrift für Heilpädagogik, Jahrgang 2012

Nr	Ausgabe / Jahr / Seite / Titel / Autor(en)	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	Nr. 5, 2012 S. 180 – 191 Schule als Chance. Kinder und Jugendliche mit schulvermeidendem Verhalten in der Schule für Kranke Wertgen, A.	12: Der vorliegende Beitrag skizziert die heterogene Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die von Schulabsentismus betroffen sind und stellt dessen mögliche Bedingungsfaktoren, vor allem in Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen, dar.	21: Nachfolgend geht er auf ein modularisiertes Konzept zur Intervention bei schulabsentem Verhalten ein und stellt konkrete Module aus dem Essener Schulvermeider-Projekt und die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen und Professionen vor.	31: Die Termini „Schulabsentismus“ bzw. „schulvermeidendes Verhalten“ – die Begriffe werden hier synonym verwendet – bezeichnen gemeinhin den Sachverhalt, dass Schüler nicht die Schule besuchen....	42: ...haben Schüler mit einer zugrunde liegenden psychischen Erkrankung einen psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlungsbedarf....
2	Nr. 6, 2012 S. 224 – 230 Welchen Beitrag können Schulen für Kranke zur schulischen Reintegration von Kindern und Jugendlichen mit schulvermeidendem Verhalten leisten? Wertgen, A.	12: Dieser Beitrag thematisiert die Möglichkeiten zur Intervention bei von Schulabsentismus betroffenen Kindern und Jugendlichen.	21: Der Autor stellt dar, welchen Beitrag Schulen für Kranke zur schulischen Rehabilitation und Reintegration von Schülern mit schulvermeidendem Verhalten leisten können.	31: Aufgrund verschiedener ursächlicher Faktoren kann zwischen Schulschwänzen, angstinduzierter Schulverweigerung und Zurückhalten der Schüler durch Erwachsene unterschieden werden....	42/45/46: Viele Kinder und Jugendliche fühlen sich dem zunehmenden schulischen Leistungsdruck kaum mehr gewachsen.... Die jüngeren strukturellen Veränderungen des Schulsystems, die diese Entwicklung massgeblich vorangehen haben.... ...psychosozialer Belastungen in ihrem sozialen Umfeld....
3	Nr. 6, 2012 S. 241 – 249 Alltagsgeschichten – Ein Konzept zur Prä-	15: Eine Möglichkeit, Verhaltensauffälligkeiten präventiv und interventiv zu begegnen, ist das Konzept der Alltags-	21: Im Beitrag wird das Konzept vorgestellt, dass für eine Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung adaptiert wurde.	n.d.: Verhaltensauffälligkeiten scheinen nicht nur in der Allgemeinen Schule, sondern insbesondere auch in Schu-	46: Entsprechend systemisch-ökologischer Erklärungsansätze können u.a. Situationen des

	<p>vention von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern mit geistiger Behinderung Melzer, C., Dickmann, M. & Lammers, K.</p>	<p>geschichten, welches ursprünglich in den USA entwickelt wurde.</p>		<p>len mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung zuzunehmen.</p>	<p>schulischen Alltags sowie die Art und Weise, wie Schülerinnen und Schüler diese verarbeiten, in ihre Handlungsplanung aufnehmen und umsetzen, Ausgangspunkt von Verhaltensauffälligkeiten sein....</p>
4	<p>Nr. 7, 2012 S. 279 – 285 Beratung als Aspekt sonderpädagogischer Professionalität Stein, R.</p>	<p>17: Beratung stellt eine der zentralen zukunftsorientierten Aufgaben von Sonderpädagogen dar.</p>	<p>21: Die hier fokussierte Frage von Beratung als besonderem Aspekt zukünftiger sonderpädagogischer Professionalität wird am Beispiel des Feldes schulischer Erziehungshilfe...diskutiert.</p>	<p>n.d.: ...bzw. im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung....</p>	<p>K.A.</p>
5	<p>Nr. 8, 2012 S. 312 – 322 Das response-to-intervention-Modell als Grundlage für einen inklusiven Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik Huber, C. & Grosche, M.</p>	<p>14: Gegenwärtig ist die Sonderpädagogik auf eskalierende Lernverläufe ausgerichtet. Dieses Paradigma gerät durch die zunehmende inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen im Lernen und Verhalten an seine Grenzen....</p>	<p>21: Durch die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention stellt sich im deutschen Schul- und Bildungssystem zunehmend die Frage, wie der Wandel hin zur Inklusion realisiert werden soll.</p>	<p>n.d.: RTI ist ein organisatorisches, proaktives Konzept zur frühen Identifikation, Prävention und Intervention bei Lern- und Verhaltensproblemen.</p>	<p>K.A.</p>
6	<p>Nr. 9, 2012 S. 369 – 374 Sonderpädagogische Förderung und schulische Inklusion in Bayern im Schuljahr 2011/2012 Heimlich, U. & Lutz, S.</p>	<p>14: Im Zuge der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention entsteht gegenwärtig der Eindruck, dass die Bundesländer in einen Wettstreit über die jeweils höchsten Inklusionsquoten eingetreten sind.</p>	<p>21: In Bayern gab es im Schuljahr 2011/2012 ca. 55.000 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.</p>	<p>n.d.: Während im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung der prozentuale Anteil an Integrationsschülern bei 2,7% lag, sind in den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie Emotionale und Soziale Entwicklung jeweils mehr als 40% integrativ beschult worden.</p>	<p>K.A.</p>
7	<p>Nr. 12, 2012 S. 512 – 522 Belastungsbewältigung und Lehrerselbstwirksamkeit bei Lehrkräften an Förder-</p>	<p>17: Das Ziel dieser Studie war es, zu untersuchen, ob sich Förderschullehrkräfte der Schwerpunkte Lernen und Emotionale und Soziale Entwicklung hinsichtlich ihrer</p>	<p>21: In einem Querschnittsdesign wurden 111 Lehrkräfte unter Verwendung des Fragebogens zu den arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmustern...untersucht.</p>	<p>n.d.: „Immer kann man noch mehr tun, sich noch besser vorbereiten, sich noch eingehender mit schwierigen Schülern befassen, noch mehr Fachbücher lesen“....</p>	<p>K.A.</p>

	schulen mit den Schwerpunkten Lernen und Emotionale und Soziale Entwicklung Lindmeier, B. & Trümper, C.	Belastungsbewältigung und ihrer beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen unterschieden.			
--	---	--	--	--	--

Zeitschrift für Heilpädagogik, Jahrgang 2013

Nr	Ausgabe / Jahr / Seite / Titel / Autor(en)	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	Nr. 2, 2013 S. 56 – 62 Argumente für die Integration von Hunden in sonderpädagogische Förderprogramme am Beispiel eines hundgestützten Konzentrationstrainings Beetz, A. & Saumweber, K.	15: Der tiergestützten (Sonder-) Pädagogik bildet ein Geflecht interagierender Wirkungen von Tieren auf Menschen, vor allem die Förderung positiver Stimmung, guter Beziehung zur pädagogischen Fachkraft, die Reduktion von Stress und das Schaffen einer ruhigen Arbeitsatmosphäre.	21/24: In einem Pilotprojekt wurde ein hundgestütztes Konzentrationstraining mit 14 Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren mit der Diagnose ADHS/ADS durchgeführt.	31/32: Zu den Kernsymptomen des Störungsbilds ADHS zählen Unaufmerksamkeit, motorische Hyperaktivität und mangelnde Impulskontrolle. Ist eine Person überfordert, angespannt, ängstlich und dem Lerninhalt gegenüber negativ eingestellt, ist der Lernerfolg deutlich eingeschränkt.	K.A.
2	Nr. 2, 2013 S. 106 – 115 Kritik der ICF-CY – Eine Analyse im Hinblick auf die Klassifikation von Verhaltensstörungen Stein, R.	13/17: In diesem Beitrag erfolgt ein Abgleich der ICF mit dem Konzept Verhaltensstörungen, um exemplarisch am Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung zu prüfen, welchen Gewinn die ICF erbringt und was an Wesentlichem durch sie möglicherweise nicht beachtet wird.	27: Die International Classification of Functioning (ICF) der WHO findet mittlerweile in unterschiedlichsten sonderpädagogischen Kontexten zunehmende Verbreitung.	n.d.: Neben emotionalen und sozialen Aspekten tragen also auch kognitive Funktionen massgeblich zur Auseinandersetzung mit Situationen und dem Auftreten auffälligen Verhaltens und Erlebens bei.	44: Im vorliegenden Kontext werden Verhaltensstörungen als Funktionsstörungen im Person-Umwelt-Bezug verstanden.... Etwas im Zusammenspiel zwischen Person und Situation verläuft nicht regelgerecht.
3	Nr. 5, 2013 S. 203 – 211 Strukturierte Einzelförderung mit TEACCH und STEP Schulz zur Wiesch, H.	17: Der Beitrag beruht auf der Unterrichtung einer Schülerin mit Idic-15-Syndrom, einer geistigen Behinderung und Störungen des autistischen Spektrums	21: In der Einzelförderung wurden verhaltenstherapeutische Elemente aus dem STEP sowie visuelle Elemente des TEACCH-Ansatzes eingesetzt....	31: Von Anfang an fällt Saskia durch ein extrem umtriebiges Verhalten auf, mit vielen Merkmalen einer autistischen Störung: Sie kann auf einem normalen Stuhl sitzen,	41: Als Saskia sieben Jahre alt war, entdeckten Ärzte bei einer Genuntersuchung die Ursache der Behinderung.

		über eineinhalb Jahre hinweg.		steht aber nach wenigen Sekunden wieder auf.	
4	Nr. 6, 2013 S. 228 – 236 Frühförderung in Familien mit alkoholabhängigen Eltern – Erfahrungen von Fachkräften Sarimski, K.	15: Bei alkohol-bedingten Effekten auf die Entwicklung von Kindern sind biologische Risiken für die Ausbildung eines fetalen Alkoholsyndroms und psychosoziale Risiken zu unterscheiden.	24: Eine Befragung von 44 Fachkräften an Frühförderstellen illustriert die Erfahrungen, die diese Mitarbeiter im Umgang mit dem Verdacht auf Alkoholprobleme, in der Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Hilfeeinrichtungen machen.	31/34: Bei den meisten von ihnen werden Aufmerksamkeitsprobleme, soziale Probleme und – im Jugendalter – bei relativ vielen auch eine Häufung von delinquentem Verhalten beschrieben.	45: Alkoholabhängigkeit der Eltern ist ein familiärer Risikofaktor, der eine gesunde Entwicklung von Kindern gefährdet.
5	Nr. 6, 2013 S. 237 – 248 Management von grenzverletzendem Verhalten in sozialpädagogischen Institutionen für Kinder und Jugendliche: Der Bündner Standard Leeners, J., Bässler, M. & Schmid, M.	11/13: Die aktuelle gesellschaftliche Debatte über Grenzverletzungen in pädagogischen und medizinischen Institutionen führte zu einer grossen Verunsicherung der Trägerverbände, pädagogischen Mitarbeiter und nicht zuletzt auch der betreuten Kinder und Jugendlichen.	27: Im Kanton Graubünden haben sich die Kinder- und Jugendinstitutionen des Bündner Spital- und Heimverbands, ähnlich wie andere Trägerverbände, dieser Thematik angenommen und einen „Bündner Standard“ entwickelt.	31/34: Konflikte können mit grenzüberschreitendem Verhalten einhergehen, wie z. B. aggressivem Verhalten, delinquentem Verhalten oder Suchtmittelkonsum.	43/45: Häufig erlebten sie in ihren Ursprungsfamilien keine Modelle für die adäquate Lösung von Interessenskonflikten und sozialen Problemen, so dass sie einen erheblichen Nachholbedarf in diesen Lebensbereichen aufweisen.
6	Nr. 7, 2013 S. 264 – 270 Aggressiv-dissoziale Auffälligkeiten bei hörgeschädigten Schülern – Erkenntnisse aus der Perspektive Betroffener und ihrer Bezugspersonen Hintermair, M., Dietzel, A. & Gutjahr, A.	13: Vorliegende Studien zeigen, dass bei hörgeschädigten Kindern mit einer erhöhten Prävalenz an Verhaltensauffälligkeiten zu rechnen ist.	21/24: In der vorliegenden qualitativen Studie wurden 27 hörgeschädigte Jugendliche und ihre Lehrkräfte interviewt und zu ihren Einschätzungen und Sichtweisen befragt.	31/34: ...ein deutliches Mass an Ungehorsam, streiten oder tyrannisieren, ungewöhnlich häufige und schwere Wutausbrüche, Grausamkeiten gegenüber anderen Menschen oder Tieren, erhebliche Destruktivität gegen Eigentum....	41: Entsprechend zeigt ein Blick auf aktuelle Studien zur Prävalenz von sozial-emotionalen Problemen bei Kindern mit einer Hörschädigung eine 2.5 bis dreifach erhöhte Rate....
7	Nr. 11, 2013 S. 452 – 460 Negativen Peereinfluss auf Verhaltensprobleme vermeiden – Was kann die Schule tun?	11/13: Obwohl zahlreiche Studien die Bedeutung von negativem Peereinfluss auf individuelle Verhaltensprobleme belegen, wurden im deutschsprachigen Raum bisher noch kaum Konzepte	21/24: Basierend auf dem aktuellen Forschungsstand zu Peereinfluss auf dissoziales Verhalten werden im vorliegenden Beitrag deshalb Praxisstrategien für den Schulalltag hergeleitet.	31/34: Dabei wird auf dissoziales Verhalten fokussiert, welches aggressive, oppositionelle, delinquente und kriminelle Verhaltensweisen umfasst....	46: Eine Schülerin zeigt in der Klassensituation Verhaltensprobleme, kann diese in der Einzelsituation mit der Lehrkraft aber gut reflektieren und nimmt sich ernsthaft „Besserung“ vor. Sobald das

	Müller, Ch.	entwickelt, wie diesem Phänomen in der Schule systematisch begegnet werden kann.			Mädchen aber erneut unter ihren Klassenkameraden ist, tritt die gleiche Verhaltensproblematik wieder auf.
8	Nr. 12, 2013 S. 502 – 508 Häufigkeit und Zusammenhänge von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern mit geistiger Behinderung im Vorschulalter: Erfahrungen aus einer Längsschnittstudie Hintermair, M., Sarimski, K. & Lang, M.	13: Im Schulalter ist die Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern mit geistiger Behinderung deutlich erhöht. Zur Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen bei jüngeren Kindern mit geistiger Behinderung liegen wesentlich weniger Daten vor.	24: Die „FamFrüh-Studie“ umfasste drei Erhebungen, die zwischen 2009 und 2013 bei 125 Eltern von hörgeschädigten, blinden und sehbehinderten Kindern sowie Kindern mit einer (drohenden) geistigen Behinderung durchgeführt wurden.	n.d.: ...soziale Verhaltensprobleme an, 38% Aufmerksamkeitsstörungen, 22% soziales Rückzugsverhalten und fast 20% aggressives Verhalten....	41: Mehrere internationale und deutsche Studien haben in den letzten Jahren eine deutlich erhöhte Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen bei Kindern mit geistiger Behinderung belegt.

Zeitschrift für Heilpädagogik, Jahrgang 2014

Nr	Ausgabe / Jahr / Seite / Titel / Autor(en)	Thema	Kontext	Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten	Ursachenzuschreibung
1	Nr. 1, 2014, S. 4 – 11 Pädagogik bei Verhaltensstörungen: An den Rand gedrängt? Herz, B.	14: Die deutsche Inklusionsdebatte in ihrer Verkürzung auf schulische Strukturdebatten wird unter Bezugnahme internationaler Forschungsergebnisse analysiert und im Hinblick auf das Recht auf Bildung für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen kritisiert.	21/24: Zwar fordert die UNESCO die Inklusion aller Schülerinnen und Schüler im allgemeinbildenden Schulwesen, doch diese Forderung wird – was noch zu zeigen ist – durch Widerstände und Hemmnisse unterschiedlichster Art und auf verschiedenen Ebenen in der konkreten Praxis behindert.	n.d.: Für das heterogene Spektrum von emotionalen Anpassungsproblemen, psychosozialen Auffälligkeiten und seelischen Beeinträchtigungen stehen hier unterschiedliche institutionelle Förder- und Unterstützungssysteme... zur Verfügung....	44/45/46: Verhaltensprobleme sind nicht nur situativ zu verstehen, sie basieren in vielen Fällen auf einer Geschichte von Vernachlässigung, Ausgrenzung, sozialer Deklassierung und oft von Erfahrungen von Missachtung und Gewalt. In Verbindung mit der ohnehin bereits bestehenden Unterversorgung an schulischen und außerschulischen Unterstützungsangeboten entwickeln sich einerseits neue stigmatisierende Etikette („Unerziehbarkeit“, „Austherapierte“)...
2	Nr. 1, 2014, S. 15 – 21	13: Basierend auf kritisch sozialpsychologischen Ana-	24: Die Phänomene, mit denen wir im Förderschwerpunkt Emoti-	31/32: Auffallend ist dabei, dass Jungen vor allem exter-	43/44: Ob sich Aggression als pathologische Störung

	Aggression und Männlichkeiten: Geschlechtertheoretische Überlegungen zum Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung Müller, Ch.	lysen des herrschenden Geschlechterverhältnisses diskutiert der Beitrag, wie diese gesellschaftliche Irrationalität in die Subjekte kommt, wie dabei Aggressionen entstehen und was diese für die (sonder-)pädagogische Förderung bedeutet.	onale und Soziale Entwicklung konfrontiert werden, sind deutlich geschlechtsspezifisch.	nalisierendes Verhalten zeigen, während bei den internalisierenden Verhaltensstörungen der Anteil der Mädchen überwiegt.	herausbildet, ist dabei abhängig von den individuellen Lebenserfahrungen und den sozialen Verhältnissen, welche diese beeinflussen.
3	Nr. 2, 2014, S. 50 – 59 Schule für Kranke in Deutschland – zur heterogenen Situation der Bundesländer im Umgang mit psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen Fesch, K. & Müller, T.	13: Die Zahl psychisch erkrankter Kinder und Jugendlicher steigt erheblich.	21: Eine Möglichkeit, diese Kinder zu beschulen, stellt die Schule für Kranke dar.	31/32: Am häufigsten treten Angststörungen auf, unter denen 10.4% der befragten Kinder und Jugendlichen leiden. An zweiter Stelle stehen dissozial-aggressive Störungen mit 7.5%, gefolgt von depressiven Störungen mit 4.4%.	43/45: Ergänzend kann festgehalten werden, dass Kinder und Jugendliche mit niedrigem sozioökonomischem Status und problematischen Familienverhältnissen, wie häufige Konflikte und Gewalterfahrungen, ein höheres Risiko für psychische Auffälligkeiten haben. Zudem tragen vor allem Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund ein höheres Risiko, psychisch zu erkranken.
4	Nr. 3, 2014, S. 98 – 106 Exekutive Funktionen bei Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lernen Urban, R., Severin, R. & Hintermair, M.	13: In der vorliegenden Studie werden sozial-emotionale Auffälligkeiten von Kindern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Lernen in Zusammenhang mit möglichen Problemen in der Entwicklung exekutiver Funktionen sowie der kommunikativen Kompetenz diskutiert.	21/24: In der vorliegenden Studie soll in Analogie zu den bereits vorliegenden Untersuchungen...der Stellenwert exekutiver Funktionen für die sozial-emotionale Entwicklung überprüft werden.	n.d.: Es wird zum anderen angenommen, dass Probleme in der Entwicklung exekutiver Funktionen dazu führen, dass die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten begünstigt wird.	K.A.
5	Nr. 6, 2014 S. 204 – 211 Zusammenhänge von selbstverletzendem Verhalten bei schweren Entwicklungsstö-	13: Es wird über eine explorative Studie zu funktionalen Zusammenhängen von selbstverletzenden Verhaltensweisen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachse-	24: In begleitend eingesetzten Fragebögen zeigten sich in beiden Teilgruppen ausgeprägte Verhaltensauffälligkeiten.	32: Die häufigsten selbstverletzenden Verhaltensweisen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung sind das Kopfschlagen, Bei-	K.A.

	<p>rungen: Zur differentiellen Validität des „Inventars zur funktionellen Erfassung selbstverletzenden Verhaltens bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung“ Sarimski, K.</p>	<p>nen mit intellektueller Beeinträchtigung berichtet.</p>		<p>ssen oder Schlagen des eigenen Körpers.</p>	
6	<p>Nr. 7, 2014 S. 257 – 266 Gewalt und Vernachlässigung – Belastungen, die Unterricht unmöglich machen? Ullrich, F. & Zimmermann, D.</p>	<p>13: Wahrnehmung von Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen und ihrer Folgen durch Fachkräfte in Schulen</p>	<p>21/24: Die vorliegende Erhebung fokussiert erstmalig schulische Fachkräfte und ihre Wahrnehmung von Traumatisierungen.</p>	<p>31: Bindungswünsche bei gleichzeitig stark ausagiertem Konfliktverhalten spiegeln die inneren Verletzungen der Kinder wider.</p>	<p>42: Somit sind zunehmend auch die Folgen schwer belastender Beziehungserfahrungen wie körperliche und sexualisierte Gewalt sowie emotionale Vernachlässigung in den Fokus verschiedener Fachrichtungen geraten....</p>
7	<p>Nr. 8, 2014 S. 290 – 300 Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation von Netzwerkakteuren aus Schule und Gesundheitswesen in der Förderung und Inklusion von Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörungen in allgemeinbildenden Schule – eine empirische Untersuchung Pfarrherr, K. & Schleider, K.</p>	<p>16: Rund fünf Prozent aller Kinder sind von Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) betroffen.... Aktuelle Behandlungsleitlinien fordern ein multimodales und multiprofessionelles Vorgehen in der Diagnostik und Intervention von ADHS.</p>	<p>24: In einer quantitativen Fragebogenstudie (N=176) werden Fachkräfte bezüglich der Gestaltung professioneller Netzwerke psychosozialer Versorgung bei ADHS befragt.</p>	<p>31: Das Verhalten von Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist durch die drei Kernsymptome Hyperaktivität, Impulsivität und Aufmerksamkeitsstörung gekennzeichnet....</p>	<p>46: Weil das Verhalten des Kindes in engem Zusammenhang mit den situationsbedingten Anforderungen und Erfahrungen steht, sind für eine Diagnosestellung Informationen aus verschiedenen Quellen notwendig.</p>
8	<p>Nr. 9, 2014 332 – 346 Pflegerische Tätigkeiten in der Familie – eine mögliche Ursache</p>	<p>12: Das Thema Schulabsentismus steht heute im Fokus zahlreicher Forschungsaktivitäten.</p>	<p>21/24: Neben einer theoretischen Aufarbeitung der aktuellen Daten geben die Ergebnisse einer qualitativen Pilotstudie einen ersten Einblick in die Situation von</p>	<p>31: Viele Studien beschäftigen sich mit sogenannten Schulschwänzern und angstinduzierten Schulverweigern. Eine dritte Gruppe in-</p>	<p>46: In der Schulabsentismusforschung wird von Kindern und Jugendlichen berichtet, die Einkäufe erledigen, wenn</p>

	für Schulabsentismus bei Kindern und Jugendlichen Kaiser, S. & Schulze, G.		schulabsenten und pflegenden Kindern und Jugendlichen sowie in die Zusammenarbeit von beteiligten Berufsgruppen.	nerhalb des Schulabsentismus, diejenigen, die von ihren Eltern zurückgehalten werden, erfahren in der Schulabsentismusforschung in Deutschland derzeit noch wenig Aufmerksamkeit.	Eltern krank sind, auf jüngere Geschwister aufpassen oder im Haushalt helfen.
9	Nr. 10, 2014 S. 360 – 367 Zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Autismus Theunissen, G.	17: Verhaltensauffälligkeiten wie Wutanfälle, Impulsivität, Schreien, Wegrennen oder selbstverletzendes Verhalten werden häufig unmittelbar mit Autismus in Verbindung gebracht.	27: Diese Vorstellung greift allerdings zu kurz. Eine funktionale, verstehende Sicht legt nahe, zwischen autistischen Merkmalen und zusätzlichen Verhaltensauffälligkeiten zu unterscheiden.	31: Die skizzierten Lösungsmuster wie Verweigerung und „Ausrasten“ sind in dem Fall für die Betroffenen sinnvoll, um die sensorischen Erfahrungen „abzuwehren“ beziehungsweise zu „überstehen“. Für Personen aus dem Umkreis handelt es sich bei diesen Reaktionen hingegen um auffällige Verhaltensweisen, die, wenn sie als inakzeptabel eingeschätzt werden, zu Interventionen herausfordern.	44: Folglich bezeichnen Verhaltensauffälligkeiten keine objektiven Sachverhalte, sondern hängen von Situationen ab, in denen bestimmte Normen gelten oder toleriert werden.
10	Nr. 10, 2014 S. 368 – 378 Psychisch belastete Kinder und Jugendliche im Schulkontext Janschewski, J., Berens, Ph. & Käßler, Ch.	13: Eine empirische Analyse schulischer Problemlagen anhand von Schulakten einer Klinikschule	21/24: Die vorliegende Studie zeigt, dass psychisch belastete Schüler und Schülerinnen aller Schularten schwerwiegende schulische Probleme aufweisen.	31/32/33: Schulische Probleme äussern sich bei psychisch belasteten Jungen häufiger in Form von Konflikten als bei Mädchen.... Die mit Abstand häufigste Diagnose in der Stichprobe ist eine „Störung des Sozialverhaltens“ (40% der Fälle), gefolgt von den Kategorien „Schulverweigerung“ (13%) und „Emotionale Störungen“ (12%).	42: Im Folgenden untersuchen wir, wie häufig bei psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen im Fremdurteil schulische Probleme zu verzeichnen sind.
11	Nr. 11, 2014 S. 400 – 405 Wissenschaft versus	13: Es wurde die Wahrnehmung aggressiver Verhaltensweisen untersucht.	21/24: Anhand der erhobenen Daten lässt sich zeigen, dass die Wahrnehmung aggressiven Ver-	31/34: Aggressives und gewaltbereites Verhalten steht dabei häufig im Mittelpunkt,	K.A.

	<p>Praxis: Eine Studie zur Wahrnehmung aggressiver Verhaltensweisen durch angehende Förderlehrerinnen und Förderlehrer Hübner, A., Fingerle, M., Röder, M. & Müller, A.</p>		<p>haltens durch angehende Förderpädagoginnen sich teilweise deutlich vom wissenschaftlichen Aggressionsverständnis abhebt.</p>	<p>da es als Belastung für die Kassengemeinschaft, die Lehrkräfte und somit auch als Gefahr für den Lernerfolg angesehen wird.</p>	
12	<p>Nr. 12, 2014 S. 440 - 453 „Du wurdest bei einer guten Tat beobachtet!“ – Förderung positiven Verhaltens durch Tootling Hintz, A., Krull, J., Paal, M., Schirmer, R., Boon, R. & Burke, M.</p>	<p>13/15: Unterrichtsstörungen stellen Lehrkräfte oftmals vor grosse Herausforderungen, so dass ihr Fokus häufig eher auf störenden als auf positiven Verhaltensweisen liegt.</p>	<p>21: In diesem Artikel wird das Tootling als eine schulpraktische Herangehensweise des positive behavior support dargestellt, die das Ziel verfolgt, sowohl die Aufmerksamkeit der Lernenden als auch der Lehrkräfte im Unterricht stärker auf die Wahrnehmung und die Anerkennung (z. B. durch Lob) positiver Verhaltensweisen zu legen.</p>	<p>31: ...soll im Rahmen dieses Artikels das Tootling als eine schulpraktische Handlungsmöglichkeit dargestellt werden, mit der es gelingen kann, herausfordernden Verhaltensweisen proaktiv zu begegnen.</p>	K.A.
13	<p>Nr. 12, 2014 S. 454 – 461 Sozial-emotionale Förderung durch Jonglage Gebhardt, L.</p>	<p>13: Der vorliegende Beitrag befasst sich mit einem 2012 durchgeführten fünfwöchigen Jonglageprojekt mit Aufführung in einer Kooperationsklasse der zweiten Klassenstufe in Bayern.</p>	<p>21: Dieses hatte positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten, das Selbstbewusstsein und das Selbstkonzept, besonders bei bewegungsunruhigen und verhaltensauffälligen Schülern.</p>	<p>31: Auffallend ist bei den Resultaten vor allem das intensive Interesse der bewegungsunruhigen und aggressiven Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.</p>	K.A.
14	<p>Nr. 12, 2014 S. 472 – 480 „Sich selbst zum Gegenstand der Betrachtung machen“ – das Schulkonzept einer Förderschule für Emotionale und Soziale Entwicklung Heidenreich, S.</p>	<p>13: Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung zeigen häufig negativ wirksame Verhaltensmuster, die eine erfolgreiche Teilhabe am Schulsystem und in der Gesellschaft erheblich behindern.</p>	<p>21: Die Förderschule Emotionale und Soziale Entwicklung ist für diese Kinder und Jugendlichen eine gute Chance, perspektivisch (wieder) eine angemessene Teilhabe am allgemeinen Schulsystem und die Teilhabe an der Gesellschaft zu erreichen.</p>	<p>31: ...die häufig beobachteten Arbeitsverweigerungsstrategien und die demonstrativ gezeigte Schulunlust mancher Schülerinnen und Schüler....</p>	<p>42: Sie haben vielfach Beziehungserfahrungen gemacht, die wenig halt- und orientierungsgebend waren.</p>

Anhang IV: Rohdaten der Neuen Zürcher Zeitung

Artikel NZZ	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Anzahl Artikel	10	20	24	13	19	15	13	7	16	9	146
Thema											
11 Jugendgewalt	4	13	8	8	14	4	2	1	0	0	54
12 Schulabsentismus	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0	6
13 Verhaltensauffälligkeit	1	2	6	1	0	2	2	0	1	1	16
14 Integration	2	2	2	1	4	3	5	1	9	3	32
15 Prävention / Therapie	1	1	2	2	0	1	0	1	0	0	8
16 ADHS	0	0	1	0	0	0	1	0	4	2	8
17 Diverses	2	1	4	1	1	4	2	4	2	2	23
Kontext											
21 Schule	3	9	13	5	8	8	8	1	10	5	70
22 Medizin	1	1	2	0	0	0	1	0	3	1	9
23 Psychiatrie	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	7
24 Forschung	1	3	5	1	2	3	3	1	1	1	21
25 Politik	1	3	4	1	2	3	3	1	6	1	25
26 Justiz	1	4	2	2	5	1	1	0	0	0	16
27 Diverses	3	3	5	4	6	2	2	5	1	2	33
Klassifikation											
31 Aggressiv-ausagierendes Verhalten	5	9	13	3	5	7	2	4	7	4	59
32 Ängstlich-gehemmtes Verhalten	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	9
33 Sozial-unreifes Verhalten	0	1	3	0	0	0	1	0	1	0	6
34 Sozialisiert-delinquentes Verhalten	4	16	12	9	15	9	3	2	0	0	70
nicht definiert (n.d.)	1	0	2	1	0	3	8	2	9	4	30
Ursachen											
41 Organische Schädigung	2	1	3	1	0	0	1	0	2	2	12
42 Ungelöste psychische Konflikte	1	1	4	1	2	5	0	0	0	0	14
43 Erlerntes Verhalten	3	0	1	4	6	0	1	3	0	0	18
44 Etikettierung, Devianz	1	10	6	0	2	0	1	1	6	2	29
45 Sozio-ökonomische Deprivation	4	10	4	3	1	4	1	1	1	2	31
46 Gestörte Umwelthanpassung des Systems	2	2	4	2	7	4	4	1	1	1	28

Anhang V: Rohdaten der Zeitschrift für Heilpädagogik

Artikel Zeitschrift für Heilpädagogik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Anzahl Artikel	6	7	7	2	5	3	6	7	8	14	65
Thema											
11 Jugendgewalt	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	5
12 Schulabsentismus	1	1	3	0	0	0	0	2	0	1	8
13 Verhaltensauffälligkeit	1	1	3	2	3	3	2	0	5	10	30
14 Integration	0	2	0	0	0	0	2	2	0	1	7
15 Prävention / Therapie	2	1	0	0	2	0	0	1	2	1	9
16 ADHS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
17 Diverses	1	2	1	0	0	0	0	2	2	1	9
Kontext											
21 Schule	5	7	6	1	5	2	4	7	4	10	51
22 Medizin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Psychiatrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Forschung	3	7	3	0	4	2	0	0	5	9	33
25 Politik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Justiz	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
27 Diverses	0	0	1	1	0	0	2	0	2	1	7
Klassifikation											
31 Aggressiv-ausagierendes Verhalten	4	2	5	1	2	2	1	2	6	11	36
32 Ängstlich-gehemmtes Verhalten	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	7
33 Sozial-unreifes Verhalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
34 Sozialisiert-delinquentes Verhalten	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	7
nicht definiert (n.d.)	2	5	2	1	3	1	2	5	2	2	25
Ursachen											
41 Organische Schädigung	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4
42 Ungelöste psychische Konflikte	0	0	1	0	1	0	1	2	0	2	7
43 Erlerntes Verhalten	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	6
44 Etikettierung, Devianz	0	0	0	0	0	2	2	0	1	3	8
45 Sozio-ökonomische Deprivation	0	1	1	1	1	0	1	1	2	2	10
46 Gestörte Umweltpassung des Systems	1	0	1	0	4	0	1	2	1	3	13

Anhang VI: Rohdaten der Abteilung für Bildungsstatistik (BISTA)

Kanton		zh								
Summe von alle STyp	Bildungsart2	Jahr								
		2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2013	
öff. Volksschule	Regelklassen	124952	126455	126585	126333	126790	128977	130700	132210	
	Einschulungsklasse	1894	1895	1854	1248	796	272	222	208	
	Kleinklassen	2658	2663	2649	2190	1383	224	179	155	
	Aufnahmeklassen	750	549	440	262	246	180	249	326	
Sonderschule	übrige Behinderungsarten	1865	1964	2003	2404	2562	2959	2614	2420	
	Verhaltensauffälligkeit (Normalbegabung)	454	542	615	667	663	741	765	762	
Gesamtergebnis		132573	134068	134146	133104	132440	133353	134729	136081	

Bemerkungen:

In obiger Auswertung sind alle Sonderschulen sowie die öffentliche Volksschule berücksichtigt.

Unter 'Kleinklassen' sind die früheren Sonderklassentypen zusammengefasst. Die Einschulungsklasse und Aufnahme Klasse gehören wie die Kleinklassen zur Kategorie der Besonderen Klassen.

Mit dem neuen Volksschulgesetz des Kantons Zürich haben sich der Kantonsrat und das Zürcher Volk für das Prinzip der integrativen Förderung ausgesprochen. Ab 2006 wurde das neue sonderpädagogischen Konzept gestaffelt umgesetzt. Mit der Integration der Schülerinnen mit sonderpädagogischen Bedürfnissen in die Regelklassen sind diese unter der Bildungsart 'Regelklasse' subsumiert.